

COLABOR

LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA O TRABALHO,
EMPREGO E PROTEÇÃO SOCIAL

NOV' 2025

EBOOKS COLABOR

Trabalho, emprego e proteção social em Portugal 2025

Os impactos desiguais da transição climática no emprego

FICHA TÉCNICA

TÍTULO

TRABALHO, EMPREGO E PROTEÇÃO SOCIAL 2025. OS IMPACTOS DESIGUAIS DA TRANSIÇÃO CLIMÁTICA NO EMPREGO

CITE ESTE DOCUMENTO COMO:

Cantante, F. (Coord.), Estêvão, P., Cunha, D. S., Caleiras, J., Lamelas, F., Tomassoni, F., Cruz, C. M., Nunes, S., Silva, F., Almeida, T., Costa, S., Fonseca, D., Teixeira, T., Pires, E., & Teixeira, A. (2025). *Trabalho, emprego e proteção social 2025. Os impactos desiguais da transição climática no emprego*. CoLABOR. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17640015>

DOI: 10.5281/ZENODO.17640015

EQUIPA

Frederico Cantante (Coord.), Pedro Estêvão, Diogo Silva da Cunha, Jorge Caleiras, Filipe Lamelas, Franco Tomassoni, Catarina Mendes Cruz, Sara Nunes, Francisca Silva, Tânia Almeida, Sónia Costa, Dora Fonseca, Tiago Teixeira, Eugénia Pires, Ana Teixeira.

INFOGRAFIAS

Catarina Mendes Cruz

COLABOR

Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social
Rua das Taipas, n.º 1 - 1250-264 Lisboa
www.colabor.pt . geral@colabor.pt . +351 218065369 . +351 91 9811 971

LAYOUT GRÁFICO, DESIGN E PAGINAÇÃO

André Luz . www.andreluzdesign.com

DATA DE PUBLICAÇÃO novembro 25'

Índice

Trabalho, emprego e proteção social em Portugal 2025

Os impactos desiguais da transição climática no emprego

Índice de figuras	I
Índice de tabelas	V
Prefácio: A construção institucionalizada da mudança	VI
Nota da direção executiva do CoLABOR	VIII
Resumo	1
Considerações metodológicas	2
Sumário executivo	5
1. Tema em destaque: o impacto desigual da transição climática no emprego	14
1.1 Ação climática, transição justa e emprego	16
1.2 Os empregos verdes: volume, perfil e remunerações	19
1.2.1 Considerações metodológicas	20
1.2.2 O volume dos empregos verdes em Portugal e o seu perfil	23
1.3 Profissões vulneráveis e desigualdades: os empregos castanhos em Portugal	29
1.3.1 Considerações metodológicas	30
1.3.2 A incidência setorial das emissões de gases com efeito de estufa	32
1.3.3 Vulnerabilidades desiguais nos empregos castanhos	36
1.4 Em síntese	47
2. Contexto económico e mercado de trabalho	50
2.1 A evolução do PIB, da produtividade e dos salários	52
2.2 Emprego, qualificações e profissões	58
2.3 Emprego e produtividade setorial	62
2.4 Desemprego, subutilização e ocupados	66
2.5 A procura e a oferta de emprego	69
3. Qualidade do emprego, relações laborais e desigualdades	77
3.1 (Des)ajustamentos qualificacionais e condições de trabalho	79
3.2 Contratação não permanente e outras precariedades	86
3.3 Desigualdades de género: dos salários às oportunidades	92
3.4 A distribuição dos salários e o SMN	102
3.5 O prémio salarial das qualificações escolares	106
3.6 A contratação coletiva: volume e estrutura	110
4. Proteção social	118
4.1 Despesa e receita	120
4.2 Pensões e complementos	124
4.3 A cobertura no desemprego e a pobreza monetária	129
4.4 O sistema de proteção social de cidadania: a evolução do IAS e do RSI	132
5. Considerações finais	140
Referências bibliográficas	145

Índice de figuras

FIGURA 1. Empregos verdes, por tipo de profissão verde, Portugal continental (2010-2023) (N.º e %)	24
FIGURA 2. Empregos verdes, por categoria social e tipo de profissão verde, Portugal continental (2023) (%)	25
FIGURA 3. Distribuição do emprego, por tipo de profissão verde e profissão, Portugal continental (2023) (%)	27
FIGURA 4. Empregos verdes, , por tipo de profissão verde e atividade económica, Portugal continental (2023) (%)	27
FIGURA 5. Ganho médio nos empregos verdes e diferencial de ganho face aos restantes empregos, por tipo de profissão verde, Portugal continental (2023) (€ e %)	28
FIGURA 6. Potencial de Aquecimento Global (PAG) das atividades de produção, Portugal (2013-2022) (milhões de toneladas equivalentes de CO2)	32
FIGURA 7. Potencial de Aquecimento Global (PAG) das atividades de produção e peso relativo das emissões, por atividade económica, Portugal (2013 e 2022) (milhões de toneladas equivalentes de CO2 e %)	33
FIGURA 8. Distribuição do valor médio do Occupational Emissions Score (OES) entre as profissões (CPP10 a 4 dígitos) (2018 e 2022)	37
FIGURA 9. Concentração do Occupational Emmissions Score (OES), por volume de emprego e profissões (CPP10 - 4 dígitos) (2022) (%)	39
FIGURA 10. PIB real (ano base=2021) e taxa de variação do PIB real, Portugal (2014-2024) (milhões de euros e %)	53
FIGURA 11. Composição do VAB em 2023 e variação do VAB (a preços do ano anterior) entre 2014 e 2023, por atividade económica, Portugal (%)	54
FIGURA 12. Produtividade aparente do trabalho real (ano base=2021), Portugal (2014-2023) (€ e %)	55
FIGURA 13. Evolução do ganho e da produtividade real (ano de referência=2021), Portugal (2013=100)	57
FIGURA 14. Variação do emprego entre 2014 e 2024, por nível de escolaridade e profissão, Portugal (N.º, milhares)	59
FIGURA 15. Proporção da população ativa com idade entre os 25-39 anos que concluiu pelo menos o ensino secundário ou pós-secundário e o ensino superior, países europeus (2024) (%)	60
FIGURA 16. Distribuição setorial do pessoal ao serviço remunerado (2023) e contributo setorial para o crescimento do emprego entre 2014 e 2023, Portugal (%)	63

II

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 17. Contributo setorial para o crescimento do emprego entre 2014 e 2023 e produtividade média setorial, Portugal (% e €)	64
FIGURA 18. Pessoal ao serviço remunerado e produtividade, por atividade económica, Portugal (2023) (N.º e €)	65
FIGURA 19. População desempregada e outras situações limítrofes, Portugal (3.º trimestre de 2025) (N.º, milhares)	68
FIGURA 20. Distribuição dos empregos vagos, por profissão, Portugal (2.º trimestre de 2017 e de 2025) (%)	70
FIGURA 21. Curva de Beveridge, Portugal (1.º trimestre de 2014 - 2.º trimestre de 2025) (%)	72
FIGURA 22. Profissões e atividades económicas com maior peso nos anúncios online em Portugal (2019-2024) (%)	74
FIGURA 23. (Des)ajustamentos de qualificação escolar da população empregada, Portugal continental (1995-2023) (%)	82
FIGURA 24. Sobrequalificação da população empregada de nacionalidade estrangeira, Portugal continental (2010-2023) (%)	83
FIGURA 25. Incidência da contratação não permanente, por situação de (des)ajustamento (total de TCO e TCO com graduação do ensino superior), Portugal continental (2023) (%)	84
FIGURA 26. Diferencial de ganho entre trabalhadores sobrequalificados que têm o ensino superior face ao dos trabalhadores com ensino superior com qualificações ajustadas, por sexo, Portugal continental (1995-2023) (%)	85
FIGURA 27. Diferencial de ganho entre trabalhadores sobrequalificados que têm o ensino superior face ao dos trabalhadores com ensino superior com qualificações ajustadas, por categorias socioprofissionais e perfil das empresas, Portugal continental (2023) (%)	86
FIGURA 28. Incidência dos contratos de trabalho não permanentes no setor privado, Portugal continental (2010-2023) (%)	87
FIGURA 29. Incidência dos contratos de trabalho não permanentes no setor privado, por grupos etários e atividades económicas mais expostos, Portugal continental (2023) (%)	88
FIGURA 30. Incidência dos contratos de trabalho não permanente no setor privado, por município, Portugal continental (2023) (%)	89
FIGURA 31. Peso relativo das mulheres no conjunto do emprego e no GGP1, Portugal continental (2002-2023) (%)	93
FIGURA 32. Peso relativo das mulheres no GGP1, por atividade económica, Portugal continental (2023) (%)	94

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 33. Peso relativo das mulheres GGP1, por profissão (desagregação a 4 dígitos), Portugal continental (2023) (%)	95
FIGURA 34. Participação feminina nos cargos de direção ou administração das empresas cotadas, Portugal e UE (1.º semestre de 2015 e de 2025) (%)	96
FIGURA 35. Ganho médio nominal de mulheres e homens do GGP 1, Portugal continental (2002-2023) (€)	97
FIGURA 36. Diferencial de ganho entre mulheres e homens ajustado e não ajustado do GGP 1, Portugal continental (2002-2023) (%)	98
FIGURA 37. Diferencial de ganho entre mulheres e homens não ajustado do GGP 1, por atividade económica, Portugal continental (2023) (%)	99
FIGURA 38. Diferencial de ganho entre mulheres e homens do GGP 1, por dimensão da empresa, Portugal continental (2023) (%)	100
FIGURA 39. Diferencial de ganho entre mulheres e homens não ajustado do GGP 1, por estrutura de capital da empresa, Portugal continental (2023) (%)	100
FIGURA 40. Remuneração regular declarada por trabalhador, nominal e real (dezembro de 2016=100), Portugal (2014-2025, junho) (%)	102
FIGURA 41. Ganho médio e taxa de variação do ganho real (ano base=2016), por decil, Portugal continental (2023 e 2022-2023) (%)	103
FIGURA 42. Trabalhadores abrangidos pelo salário mínimo nacional, Portugal continental (2002-2023) (N.º e %)	104
FIGURA 43. Diferencial de ganho entre os trabalhadores por conta de outrem que concluíram o ensino superior face ao dos restantes trabalhadores, por sexo, Portugal continental (1995-2023) (%)	107
FIGURA 44. Diferencial de ganho entre os trabalhadores por conta de outrem que concluíram o ensino superior face ao dos restantes trabalhadores, por grupo etário, Portugal continental (1995, 2010 e 2023) (%)	108
FIGURA 45. Diferencial de ganho entre os trabalhadores por conta de outrem que concluíram o ensino superior face ao dos restantes trabalhadores, por atividade económica, Portugal continental (2023) (%)	108
FIGURA 46. Diferencial de ganho entre os trabalhadores por conta de outrem que concluíram o ensino superior face ao dos trabalhadores que concluíram no máximo o ensino secundário, Portugal continental (2006-2023) (%)	109
FIGURA 47. Diferencial de ganho entre os trabalhadores por conta de outrem que concluíram o ensino superior face ao dos trabalhadores que concluíram o ensino básico, Portugal continental (2006-2023) (%)	110

IV

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 48. Convenções coletivas publicadas, por tipo de convenção, Portugal continental (2005-2024) (N.º)	112
FIGURA 49. Trabalhadores abrangidos por IRCT publicados, Portugal continental (2005-2024) (N.º e %)	114
FIGURA 50. Trabalhadores abrangidos por convenções coletivas publicadas e média de trabalhadores abrangidos por cada convenção publicada, por atividade económica, Portugal continental (2024) (N.º)	115
FIGURA 51. Despesa pública em proteção social, países da UE27 (2023) (%)	120
FIGURA 52. Despesa pública em proteção social em proporção do PIB e despesa na função velhice em proporção da despesa em proteção social, países da UE27 (2023) (%)	121
FIGURA 53. Receita e despesa da Segurança Social (2014-2024) (milhões de euros e %)	122
FIGURA 54. Pensões da Segurança Social, por tipo de pensão, e peso relativo das pensões de velhice (2001-2024) (N.º e %)	125
FIGURA 55. Valor da pensão média mensal da Segurança Social (2024) e taxa de variação da pensão nominal e real (ano base=2016) entre 2023 e 2024, por tipo de pensão (€ e %)	126
FIGURA 56. Valor médio das pensões de velhice, por sexo (2017-2024) (€ e %)	126
FIGURA 57. Valor de referência da pensão mínima, da pensão social de velhice e do complemento solidário para idosos (2015 e 2025) e valor da pensão de velhice média em 2025 (JAN-SET) (€)	127
FIGURA 58. Taxa de cobertura das prestações de desemprego (2020-2025. 3.º trimestre) (%)	129
FIGURA 59. Beneficiários de prestações de desemprego e valor médio das prestações, por tipo de prestação, Portugal (setembro de 2025) (%) e €)	130
FIGURA 60. Evolução do valor do IAS, limiar de pobreza e SMN mensualizado, Portugal (2007-2025) (€)	131
FIGURA 61. Salário mínimo nacional mensualizado real e Indexante dos Apoios Sociais real (2020-2025) (€ e %)	134
FIGURA 62. Valor de referência nominal e real (ano base=2016) do rendimento social de inserção e comparação com o salário mínimo mensualizado (2008-2024) (€ e %)	135
FIGURA 63. Valor de referência nominal e real (ano base=2016) do rendimento social de inserção e taxa de variação anual (€ e %)	136
FIGURA 64. Proporção do valor de referência do rendimento social de inserção em comparação com o IAS e o salário mínimo mensualizado (2015-2025) (%)	137

Índice de tabelas

TABELA 1. Classificação das profissões e das atividades económicas a um dígito	4
TABELA 2. Empregos verdes, por profissão e tipo de profissão verde, Portugal continental (2023) (N.º e %)	26
TABELA 3. As 10 divisões CAE com maior Potencial de Aquecimento Global (PAG), Portugal (2022) (milhões de toneladas equivalentes de CO ₂) e a sua diferença face a 2013 (%)	34
TABELA 4. Número de emprego (2022) (milhares) e variação face a 2013 (%) nas 10 divisões CAE com maior Potencial de Aquecimento Global (PAG)	35
TABELA 5. Medidas de distribuição dos valores médios do Occupational Emissions Score (OES) por profissão (CPP10) (entre 2018 e 2022)	38
TABELA 6. As 10 profissões (CPP10 a 4 dígitos) com Occupational Emissions Score (OES) mais elevado (média 2018-2022) e respetivo volume de emprego (N.º, em milhares)	40
TABELA 7. Caracterização das profissões nos quantis mais elevados da distribuição do Occupational Emissions Score (OES) (2022)	42
TABELA 8. Caracterização dos <i>clusters</i> de profissões do quintil do topo da distribuição do Occupational Emissions Score (OES) (2022)	43
TABELA 9. Caracterização dos <i>clusters</i> de profissões do decil do topo da distribuição do Occupational Emissions Score (OES) (2022)	45
TABELA 10. Precariedades de vínculo laboral e de regime de duração do trabalho, Portugal	90
TABELA 11. Despesa corrente da Segurança Social com prestações sociais, por tipo de prestação (2024) (€ e %)	123
TABELA 12. Prestações sociais dos Subsistemas de Solidariedade e de Proteção Familiar	133
TABELA 13. Valor médio nominal e real (ano base=2016) de prestações de RSI processadas, por beneficiário e família (2014-2024) (€)	138

Prefácio: A construção institucionalizada da mudança

O aquecimento do planeta a ritmos descontrolados é um dos grandes desafios que se colocam à sobrevivência da própria humanidade. A resposta a este problema tem de ser coletiva, coordenada e pautada pelo princípio da justiça na distribuição dos encargos, das responsabilidades e das capacidades entre os vários países e regiões do planeta. Este desafio seriíssimo está há muito identificado pela ciência e deveria mobilizar as energias e os recursos disponíveis, visando o bem comum. O aquecimento tem global é um perigo existencial com impactos desigualmente distribuídos entre regiões do planeta e entre categorias sociais. O sofrimento provocado é mais acentuado em regiões mais pobres ou carenciadas e nos grupos sociais mais vulneráveis.

Uma resposta coletiva coordenada tendo em vista enfrentar este problema, para rapidamente o mitigar e progressivamente o resolver, choca com interesses económico-financeiros poderosos de determinados países e de grandes empresas (ou companhias), com uma crescente desinstitucionalização das relações internacionais e, ainda com o avanço de múltiplas formas de desinformação da população. Quanto mais destruídas estiverem as instâncias internacionais que regulam as relações entre países e menor for o respeito pelo direito internacional, maiores dificuldades existirão na promoção de soluções que sirvam os interesses comuns de povos, países e regiões à escala global.

Tal como é demonstrado nesta publicação, existem, em Portugal, grupos mais expostos à transição climática, mas essa maior exposição não implica linearidade ao nível das vulnerabilidades existentes e dos pressupostos que devem estar inscritos na definição das políticas vocacionadas para garantir a transição para uma economia de baixo carbono.

Na abordagem das implicações da transição climática, o estudo das profissões, das qualificações e competências profissionais, bem como das necessidades de formação profissional que garantam adaptação às macrotendências, emerge como necessidade imperiosa na sociedade. Esse estudo deverá debruçar-se sobre características específicas, mas não dispensa – sob pena de acabar estéril – níveis de análise de carácter transversal.

VII

PREFÁCIO

A ideia segundo a qual o trabalho humano será amplamente substituído por Inteligência Artificial e outras formas de automatização, surge-nos como uma espécie de “desafio mágico” que poderia projetar-nos para sociedades de trabalho mais criativo e motivador, potenciador de realização humana. Contudo, as abordagens tecno nunca incorporam estudos consistentes sobre as imensas potencialidades de se criar empregos em grande escala com essas características e com horários de trabalho mais curtos. Quase só colocam em evidência a pretensa destruição de profissões e de emprego existentes. Estas abordagens, enviesadas, vêm favorecendo o incremento da desregulação das relações de trabalho, a emergência do trabalho como uma forma de “colaboração” individualizada, precária e hipermeritocrática. Concomitantemente provocam o enfraquecimento das representações e direitos coletivos no trabalho.

Se é verdade que a transição digital e climática é uma megatendência com impactos no emprego e nas relações de trabalho, importa não hiperbolizar o seu alcance nem encontrar soluções de rutura que colocam em causa os equilíbrios e os enquadramentos institucionais sobre os quais se apoiou a construção das nossas sociedades no pós-II Guerra Mundial. Muitas das novas soluções apresentadas para enquadrar alguns dos supostos novos problemas, são opções geradoras de velhas desigualdades e injustiças.

A assunção de que o trabalho mantém a sua centralidade nas nossas sociedades é um ponto de partida fundacional de qualquer discussão acerca do futuro coletivo. Assumir que é necessário introduzir ruturas indutoras de desequilíbrios e de precariedades para enquadrar demandas de um mercado impaciente e impassível de regulação é um péssimo início de conversa acerca das estratégias para lidar com estas megatendências e pensar o desenvolvimento social e económico dos países.

Lisboa, 24 de novembro 2025

MANUEL CARVALHO DA SILVA

VIII

NOTA DA DIREÇÃO EXECUTIVA
DO COLABOR

Nota da direção executiva do CoLABOR

Com a presente publicação o CoLABOR entrega mais um contributo para uma discussão qualificada em torno dos temas centrais à sua atividade: Trabalho, Emprego e Proteção Social. Esta matriz fundacional mantém toda a sua atualidade e pertinência, num contexto onde os desafios se avolumam.

A missão do CoLABOR enquanto Laboratório Colaborativo passa pela criação de conhecimento e a sua transferência para o tecido socioeconómico, promovendo processos de mudança tecnológica e a criação de agendas de investigação e inovação suscitadas pela identificação de necessidades e desafios económicos, sociais ou culturais. Esta missão é concretizada num conjunto vasto de iniciativas, projetos e instrumentos que, em 2025, teve avanços significativos.

No plano do financiamento competitivo, há que destacar a continuidade dos projetos desenvolvidos no quadro das *Research and Innovation Actions* do programa Horizonte Europa: o projeto *INCA*, que examina a influência das plataformas digitais nas democracias europeias e os seus efeitos políticos e económicos; o projeto *Remaking*, que visa estabelecer um quadro orientado para as políticas que reflita as novas e multifacetadas realidades do trabalho remoto; e *Futourwork*, que versa sobre o bem-estar dos trabalhadores europeus nos setores da hotelaria e turismo e a sua relação com o diálogo social. Há também que destacar o contributo para a avaliação de políticas públicas, através da *Avaliação do Programa Escolhas*, ou da *Construção da Teoria da Mudança da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030*. Outro dos campos de enorme importância social para o qual o CoLABOR deu um contributo em 2025 prende-se com as desigualdades, seja na sua relação com a transição verde e climática (projeto *ClimatEquality*), seja na dimensão das desigualdades de género (projeto *Managender*).

Num outro plano, com base na sua capacidade de combinar equipas multidisciplinares, das Ciências Sociais às Ciências da Computação e Programação, o CoLABOR desenvolveu, em parceria com o Instituto para as Políticas Públicas e Sociais (IPPS) e com o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL), o portal *Atlas do Poder Local*¹. Trata-se de uma plataforma de dados estatísticos que permite

¹ Disponível publicamente em <https://atlaspl.pt/>

IX

NOTA DA DIREÇÃO EXECUTIVA
DO COLABOR

explorar, de forma interativa, indicadores estatísticos por concelho, assim como comparar desempenhos médios dos partidos nas autarquias que governam e percorrer o arquivo completo das eleições autárquicas desde 1976. Esta plataforma surge na esteira de outras que o CoLABOR tem vindo a desenvolver. Em particular, não pode deixar de ser relevada a plataforma DataLABOR, que prosseguiu em 2025 o seu percurso de evolução iterativa.

Outras atividades em 2025 passaram pela continuidade do projeto *Emprego em Portugal*, cujos resultados se deverão conhecer no início de 2026 e que resulta de uma parceria do CoLABOR com os seus Associados do setor empresarial, nomeadamente Sonae, Mota-Engil, Grupo dst, e a Confederação Empresarial da Região do Minho.

No plano dos produtos e serviços, em 2025, o CoLABOR deu também importantes passos na consolidação de um portfólio que inclui a plataforma MxSTAT, uma plataforma estatística de âmbito municipal; a Carta Social, uma plataforma que permite o mapeamento, diagnóstico e planeamento estratégico da rede de respostas e equipamentos sociais a nível (inter)municipal; e a atividade formativa, disponibilizando e concretizando junto de parceiros um conjunto de formações, cobrindo as áreas do Direito do Trabalho, Tecnologias e Trabalho, Sustentabilidade, Políticas Públicas e Metodologias de Avaliação de Impacto^{II}.

Por fim, e em linha com a missão do CoLABOR, há que notar várias ações de disseminação e comunicação, com destaque para o ciclo de conversas 'Deitar Mãos ao Trabalho', organizado em parceria com a Fundação José Saramago.

O mundo do trabalho está sob tensão, nomeadamente pelos desafios trazidos pelas transições verde, digital e demográfica, num contexto de polícrise, entre as quais a pandemia de COVID-19, as novas e velhas guerras em curso e a crise inflacionista são exemplos num período de apenas cinco anos. Esse mundo – o mundo do trabalho – é onde a maioria das pessoas encontra meio de subsistência, fator de sentido e de pertença, e fonte de direitos fundamentais. O CoLABOR assume-se como uma instituição comprometida com o presente e o futuro desse mundo. Esperamos que a publicação TEPS 2026 configure um contributo para melhor o compreender.

Lisboa, 19 de novembro 2025

JOÃO VASCO LOPES

^{II} Disponível em <https://www.colabor.pt/formacao>

Resumo

Esta publicação pretende retratar, enquadrar e relacionar tendências nas áreas do trabalho, emprego e proteção social, bem como promover uma reflexão acerca das políticas públicas. A TEPS 2025 tem como tema em destaque os efeitos desiguais da transição climática. No capítulo dedicado a este tema, é feita uma mensuração da expressão quantitativa dos empregos verdes e castanhos em Portugal, uma caracterização dos diferentes perfis socioprofissionais destes empregos, e identificam-se categorias mais vulneráveis às políticas de transição para uma economia de baixo carbono. Além do tema em destaque, são apresentados mais três capítulos: Contexto económico e força de trabalho; Qualidade do emprego, relações laborais e desigualdades; e Proteção social. Em cada domínio são exploradas várias temáticas que, em conjunto, permitem caracterizar e problematizar o quadro económico, social e político-institucional do país.

Palavras-chave: Trabalho, emprego, proteção social, transição climática, justiça climática, empregos verdes, empregos castanhos, economia portuguesa, qualificações escolares, procura e oferta de trabalho, desemprego e subutilização do trabalho, (des)ajustamentos de qualificação escolar e condições de trabalho, precariedade, desigualdades de género, desigualdade salarial, salário mínimo nacional, negociação coletiva, Segurança Social, pensões, prestações de desemprego, Indexante dos Apoios Sociais, prestações não contributivas, pobreza monetária, políticas públicas, Portugal, União Europeia.

Abstract

This publication aims to depict, frame, and interrelate trends in the domains of labour, employment, and social protection, as well as to promote an informed reflection on public policy. TEPS 2025 highlights the differentiated and unequal effects of climate transition. The chapter on this subject offers a quantitative assessment of green and brown jobs in Portugal, outlines the socio-professional profiles associated with each, and identifies the categories that are most vulnerable to policy measures aimed at advancing the transition to a low carbon economy. The publication comprises three additional chapters addressing: economic context and labour force; Job quality, labour relations, and inequalities; Social Protection. In each domain, a set of thematic inquiries is developed which, taken together, make it possible to delineate and critically problematize the country's economic, social, and politico-institutional configuration.

Keywords: Work, employment, social protection, climate transition, climate justice, green jobs, brown jobs, Portuguese economy, educational qualifications, labour supply and demand, unemployment and labour underutilization, educational mismatches and working conditions, precariousness, gender inequality, wage inequality, national minimum wage, collective bargaining, Social Security, pensions, unemployment benefits, Social Support Index (IAS), non-contributory social benefits, income poverty, public policies, Portugal, European Union.

Considerações metodológicas

Considerações metodológicas

A publicação *Trabalho, emprego e proteção social 2025. O impacto desigual da transição climática no emprego* (TEPS 2025) convoca múltiplas fontes primárias de informação estatística. O acervo de dados apresentado está em boa parte disponível na DataLABOR¹ uma plataforma digital desenvolvida pelo CoLABOR que agrega e sistematiza informação estatística e jurídica nas áreas do trabalho, emprego, proteção social e áreas conexas, entre outros produtos. Além dos apuramentos já feitos por outras instituições, são apresentados nesta publicação dados que resultam da análise de microdados de três fontes de informação: Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS), Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (INE) e dados administrativos do IEFP.

Especificamente em relação aos Quadros de Pessoal, uma base de dados administrativa, importa esclarecer algumas questões: 1) por facilidade expositiva, é referido ao longo da publicação que os dados desta fonte se referem ao setor privado (lucrativo e não lucrativo), mas importa ter em consideração que são também abrangidos os trabalhadores por conta de outrem que trabalham na Administração Pública que têm contratos individuais de trabalho – e que, portanto, são abrangidos pelo Código do Trabalho; 2) a análise da remuneração base ou do ganho que é feita a partir dessa fonte de informação tem sempre como referência apenas os trabalhadores por conta de outrem que têm remuneração base completa e trabalham a tempo completo; 3) a informação apresentada tem como referência o mês de outubro de cada ano e diz respeito a Portugal continental.

Ao longo da publicação TEPS 2024, são utilizados códigos de classificação das profissões e atividades económicas, tal como surgem na Classificação Portuguesa das Profissões (CPP 2010) e da Classificação Portuguesa das Atividades Económicas (CAE rev. 3), respetivamente, documentos que seguem padrões estandardizados a nível europeu e internacional. A Tabela 1 apresenta essa codificação das profissões (CPP 2010) e das atividades económicas (CAE rev 3.) ao nível mais agregado (Grandes Grupos Profissionais e Secção), embora em alguns pontos da análise se utilizem categorias mais desagregadas destas classificações.

¹ Publicamente disponível em <https://datalabor.pt/>

Tabela 1. Classificação das profissões e das atividades económicas a um dígito**Classificação Portuguesa das Profissões (CPP 2010) – Grande Grupo de Profissões**

GGP 0 - Profissões das Forças Armadas	GGP 5 - Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores
GGP 1 - Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos	GGP 6 - Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta
GGP 2 - Especialistas das atividades intelectuais e científicas	GGP 7 - Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices
GGP 3 - Técnicos e profissões de nível intermédio	GGP 8 - Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem
GGP 4 - Pessoal administrativo	GGP 9 - Trabalhadores não qualificados

Classificação Portuguesa das Atividades Económicas (CAE rev. 3) - Secção

A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca	L - Atividades Imobiliárias
B - Indústrias extrativas	M - Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
C - Indústrias Transformadoras	N - Atividades administrativas e dos serviços de apoio
D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio	O - Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória
E - Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento gestão de resíduos e despoluição	P - Educação
F - Construção	Q - Atividades de saúde humana e apoio social
G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos	R - Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas
H - Transportes e armazenagem	S - Outras atividades de serviços
I - Alojamento, restauração e similares	T - Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e atividades de produção das famílias para uso próprio
J - Atividades de informação e de comunicação	U - Atividades dos organismos internacionais e outras instituições extra-territoriais
K - Atividades financeiras e de seguros	

Sumário executivo

Sumário executivo

A publicação *Trabalho, emprego e proteção Social 2025* tem como tema em destaque a transição climática e os seus (potenciais) efeitos desiguais no emprego, ao qual se somam três outros capítulos tematicamente orientados: Contexto económico e mercado de trabalho; Qualidade do emprego, relações laborais e desigualdades; Proteção social.

O IMPACTO DESIGUAL DA TRANSIÇÃO CLIMÁTICA NO EMPREGO

A transição para uma economia de baixo carbono é um imperativo existencial que se coloca à humanidade. As políticas de transição para uma economia descarbonizada têm impactos no emprego, podendo potencialmente gerar e/ou reproduzir desigualdades. Neste sentido, é fundamental que as políticas de transição climática sejam também justas. No âmbito da análise da transição justa, importa, por um lado, quantificar e caracterizar os empregos que, de forma direta ou indireta, contribuem para o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono – os empregos “verdes”; por outro, medir a vulnerabilidade de determinadas categorias socioprofissionais em relação aos impactos das políticas de ação climática – os empregos “castanhos”.

Existiam em Portugal, no ano de 2023, 463,4 mil trabalhadores do setor privado cujos empregos podem ser classificados como “verdes”, representando 13,1% do emprego total. No conjunto dos empregos verdes, 60,3 mil (13%) são profissões verdes novas e emergentes (PVNE), 201,1 mil (43,4%) são profissões verdes com procura aumentada (PVPA) e 202 mil (43,6%) são profissões verdes com competências alteradas (PVCA). A quantidade de empregos verdes em Portugal aumentou em 47,9 mil face a 2010 e em 105,2 mil face a 2014. Em comparação com 2014, o crescimento mais pronunciado do emprego verificou-se nas profissões verdes com procura aumentada (40,1%), enquanto nas profissões verdes novas e emergentes e nas que têm competências alteradas este crescimento foi de 33,2% e de 19,2%, respetivamente. Apesar do aumento em volume dos empregos verdes, o seu peso relativo no conjunto do emprego recuou face a 2010: de 14,6% para 13,1%. Na última década, o valor deste indicador tem conhecido oscilações ligeiras em torno dos 13%.

Os empregos verdes são mais masculinizados, estão mais disseminados nos grupos etários mais velhos, na população com ensino superior, mas também na que tem baixas qualificações escolares, e assumem um maior peso nos setores da Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio (D), da Construção (F), dos

Transportes e armazenagem (H) e da Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição (E); e das Indústrias transformadoras (C).

Dentro dos empregos verdes existem diferentes perfis socioprofissionais, que se traduzem também em níveis salariais distintos. As profissões verdes novas e emergentes, que em termos de volume de emprego constituem a categoria menos significativa, são as que apresentam níveis remuneratórios médios mais elevados (1 932€) e, portanto, as que registam um diferencial de remuneração mais elevado face ao ganho médio para as demais profissões. Seguem-se-lhes as profissões verdes com competências alteradas (1 576€) e as que têm a sua procura aumentada (1 255€).

No caso concreto das profissões verdes com competências alteradas, uma parte destes empregos está integrada em setores de atividade com elevados níveis de emissão de gases de efeito de estufa, o que significa que têm uma maior vulnerabilidade em relação ao processo de transição energética.

No que respeita aos empregos "castanhos" em Portugal, a média de emissões associadas a cada emprego numa dada profissão, entre 2018 e 2022 (OES1822), estava bastante concentrada: 80% do emprego está associado a 15% do OES1822 – ou seja, os restantes 85% de emissões estão concentrados em apenas 20% do emprego. Esta informação indica que, num cenário de pressão política para a redução de emissões na atividade produtiva, estas profissões podem potencialmente vir a sofrer mudanças relevantes – seja na redução do número de pessoas a exercê-las, seja na transformação do seu conteúdo. No universo de pessoas empregadas em profissões que registam um nível elevado de OES1822, foi possível identificar dois *clusters* que se diferenciam entre si no que diz respeito ao sexo, idade, nível de ensino e ganho dos seus trabalhadores.

Na análise efetuada, foi possível identificar entre 126 mil e 300 mil empregos, consoante o limiar de OES escolhido, em profissões que estão e/ou estarão sujeitas a transformações consideráveis em qualidade e número para acompanhar o imperativo de redução drástica das emissões de gases de efeito de estufa e que são, em geral, desempenhadas por pessoas mais velhas, com menores qualificações formais e que auferem remunerações mais baixas.

A transição para uma economia de baixo carbono produz e acentua vulnerabilidades, mas assume-se também como uma oportunidade económica de amplitude muito elevada, cuja prossecução é bastante exigente do ponto de vista dos investimentos e da mão de obra necessários.

CONTEXTO ECONÓMICO E MERCADO DE TRABALHO

A economia portuguesa tem crescido nos últimos anos a um ritmo superior ao da UE. Ainda assim, a riqueza produzida no país representa apenas 67,2% do valor médio apurado para este conjunto de países. Depois de um período longo em que a produtividade cresceu acima dos salários, nos anos mais recentes tem-se assistido a uma variação anual dos salários acima da evolução da produtividade. Esta tendência recente ajuda a explicar o aumento do peso dos salários no PIB, que na atualidade estão em linha com o padrão europeu.

O crescimento económico traduz-se num nível de emprego sem precedentes no país: 5,3 milhões de pessoas empregadas, no 3.º trimestre de 2025. O aumento do emprego tem sido acompanhado pelo incremento progressivo da qualificação escolar da população empregada. Em 2024, 34% da população empregada tinha um diploma académico, e 32,5% concluiu no máximo o ensino secundário ou pós-secundário. Esta recomposição escolar refletiu-se no aumento do peso das profissões do grupo dos Especialistas das atividades intelectuais e científicas (GGP2): entre 2014 e 2024, período em que se registou uma criação líquida de 844 mil empregos, o aumento do número de pessoas empregadas em profissões deste GGP – no qual cerca de 92% têm habilitações de nível superior – foi de 422,8 mil. A procura por este tipo de mão de obra e a relativa escassez de oferta – particularmente em algumas áreas de conhecimento específicas – refletem-se no aumento de empregos vagos destinados a este grupo de profissões. No contexto europeu, Portugal apresenta ainda um atraso qualificacional relevante, mesmo quando se atenta apenas nas coortes mais jovens.

O aumento do emprego é, por si, uma tendência positiva. Importa, no entanto, constatar que alguns dos setores que mais protagonismo têm tido na criação de emprego caracterizam-se por apresentar salários médios e níveis de produtividade médios comparativamente baixos no contexto nacional: o aumento do emprego nos setores do Alojamento, restauração e similares (I), da Construção (F) e das Atividades Administrativas e serviços de apoio (N) representou, no seu conjunto, 38% do crescimento total do emprego entre 2014 e 2023.

O desemprego em Portugal tem-se mantido relativamente estável nos últimos anos, com valores em torno dos 6%. Apesar de a taxa de desemprego na atualidade ser bastante inferior aos valores registados na Grande Recessão, ela situa-se ainda assim acima do verificado no início do milénio e tem uma incidência particularmente elevada entre os jovens. Neste contexto, e tendo em consideração que mais de meio milhão de pessoas se encontram numa situação de subutilização do trabalho, será excessivo considerar-se que o país se encontra próximo do pleno emprego.

QUALIDADE DO EMPREGO, RELAÇÕES LABORAIS E DESIGUALDADES

Portugal deixou de ser um país marcado pela subqualificação da sua população empregada para uma situação em que o ajustamento das qualificações escolares é a situação modal e em que a sobrequalificação ganhou expressão. Ainda assim, a sobrequalificação escolar manteve-se estável nos últimos anos, num contexto de aumento da população empregada com formação ao nível do secundário/pós-secundário e do ensino superior, o que indica que a economia portuguesa tem sido capaz – pelo menos parcialmente – de incorporar adequadamente este tipo de mão de obra. Os (des)ajustamentos de qualificação escolar, em particular a sobrequalificação, têm uma maior expressão entre as mulheres, na população mais jovem e em determinados setores de atividade.

Portugal é um dos países da OCDE que registam uma maior diferença entre a sobrequalificação da população imigrante e a da população autóctone. De acordo com os dados apurados neste estudo, a sobrequalificação escolar do conjunto da população estrangeira empregada no setor privado em Portugal era, em 2023, de 27,1% e de 44,9% para o grupo mais restrito da população estrangeira empregada com ensino superior – valores bastante superiores aos apurados para o conjunto da população empregada no setor privado.

A sobrequalificação entre os trabalhadores com ensino superior está associada a desigualdades salariais relevantes e a diferentes exposições a vínculos laborais atípicos: em 2023, o ganho médio dos graduados do ensino superior sobrequalificados era 36,8% inferior ao dos que tinham uma profissão ajustada à sua qualificação escolar; neste universo de trabalhadores, os sobrequalificados estão mais expostos à precariedade contratual (27%) em comparação com os que se encontram numa situação de ajustamento das qualificações escolares à profissão.

A precariedade contratual mantém uma expressão muito elevada no setor privado em Portugal. Em 2023, cerca de 31% dos trabalhadores do setor privado tinham contratos não permanentes, valor que cresce substancialmente nas coortes mais jovens e em vários municípios do país – com particular ênfase para os da costa alentejana e Algarve. Uma das questões que importa a este nível sublinhar prende-se com o facto de a contratação não permanente ser tipicamente involuntária, ou seja, as pessoas aceitam trabalhar com contratos a termo porque não encontraram um emprego em que lhes fosse oferecido um contrato sem termo.

As desigualdades de género no mercado de trabalho têm recuado nos últimos anos, mas subsistem ainda iniquidades consideráveis quer ao nível das oportunidades, quer no que diz respeito ao *gap* remuneratório. Neste estudo incluem-se dados com um enfoque particular nas desigualdades de género nos cargos de

gestão e direção. As mulheres representam cerca de 45% da população empregada por conta de outrem do setor privado que trabalha a tempo completo e tem uma remuneração base completa – um valor, portanto, inferior ao seu peso relativo para o conjunto da população empregada. Esta proporção é ainda bastante menor quando se atenta no grande grupo profissional que enquadra os cargos de gestão e direção (GGP 1): 36%. As mulheres têm um peso predominante em cargos de direção ligados aos cuidados e aos recursos humanos: representam cerca de 9 em cada 10 diretores dos serviços de apoio social, dos diretores de serviços de cuidados a pessoas idosas, e dos diretores de serviços de cuidados de crianças; e cerca de $\frac{3}{4}$ dos cargos de direção de recursos humanos são ocupados por mulheres. Inversamente, apenas 28,4% das pessoas que exercem o cargo de direção executiva das empresas são mulheres. Em relação à remuneração, o diferencial de ganho não ajustado entre mulheres e homens deste grupo profissional (GGP1) era, em 2023, de 19%, enquanto o diferencial de ganho ajustado foi de 21%.

O aumento continuado e significativo do salário mínimo nacional tem sido, na última década, um fator determinante para a redução da desigualdade salarial. Depois de um longo período de aumento do número e da proporção de trabalhadores abrangidos por esta remuneração mínima administrativamente estatuída, verificou-se, em 2023, uma redução destes indicadores. Este facto parece indicar que as empresas e outras organizações estão a oferecer remunerações acima do SMN para conseguirem atrair ou reter trabalhadores, até porque a taxa de variação do ganho real no 3.º e 4.º decis – categorias que integram trabalhadores com salários acima do SMN – se situou em linha ou até um pouco acima da taxa de variação dos dois decis da base da distribuição – categorias nas quais se inserem os trabalhadores que auferem o SMN.

Um outro fator que contribui para que a desigualdade salarial tenha retrocedido num período já longo prende-se com o recuo do prémio salarial das qualificações de nível superior. Os dados apresentados neste estudo demonstram que o prémio do ensino superior se reduz bastante nas categorias etárias mais jovens, que são precisamente aquelas em que este tipo de perfil escolar assume um peso maior. Neste sentido, o diferencial salarial associado ao ensino superior tem vindo a recuar porque, entre outros fatores, as gerações mais jovens com ensino superior que entram no mercado de trabalho recebem um prémio salarial inferior por esse tipo de recursos face ao registado em gerações anteriores. Em 2023, este diferencial era cerca de 32% na coorte mais jovem e de 155% na coorte mais velha. Ainda assim, os dados apresentados demonstram que o diferencial salarial dos trabalhadores que concluíram o mestrado em comparação com os que concluíram o ensino secundário e o básico se tem ampliado nos últimos anos.

Em 2024, foram publicados 404 IRCT, uma redução de 15,5% face ao ano anterior. Entre os IRCT, também as convenções coletivas publicadas em 2024 (293) recuaram face a 2023 (299), embora de forma mais li-

geira e situando-se num patamar bastante acima dos valores verificados na última década e meia. Das 293 convenções coletivas publicadas, 117 foram contratos coletivos, 27 consistiram em acordos coletivos e 149 em acordos de empresa. Apesar de o número de convenções coletivas se situar num patamar quantitativo comparativamente elevado no contexto do presente milénio, o mesmo não se pode concluir quando se analisa a cobertura destas convenções. Este facto está intimamente ligado ao recuo dos contratos coletivos setoriais no conjunto das convenções publicadas. Se, em 2005, os contratos coletivos representavam 60% do total de convenções coletivas negociais, no ano de 2024 este valor recuou para cerca de 40% (37% em 2023). Inversamente, o peso dos acordos de empresa passou de 29% no primeiro período para 51% em 2024.

PROTEÇÃO SOCIAL

Portugal apresenta uma despesa pública em proteção social inferior à média da UE e despense, em termos relativos, mais em pensões do que este conjunto de países, um perfil que continua a encaixar na tipologia de modelo de *welfare* da Europa do Sul.

O saldo da Segurança Social manteve-se positivo em 2024, alavancado pelo crescimento do emprego e das contribuições, as quais têm vindo a assumir um peso crescente no conjunto da receita da Segurança Social. Em 2024, as contribuições e quotizações representavam 65,7% do conjunto da receita da Segurança Social, um valor 10,3 p.p. acima em relação ao verificado em 2014. A despesa da Segurança Social aumentou 11,6% em termos nominais face ao ano anterior, um valor acima do aumento ao nível da receita (10,0%). A despesa em pensões de velhice representou, em 2024, cerca de 57% do total da despesa corrente da Segurança Social com prestações sociais, um aumento de 11,9% em relação ao ano anterior. O número de pensões pagas pela Segurança Social suplantou a marca dos três milhões – a segunda vez que tal acontece neste milénio.

A pensão média de velhice e a de sobrevivência tiveram um aumento real de 6,4% e 6,6% entre 2023 e 2024, respetivamente. No caso da pensão de invalidez, esta apreciação foi de 4,6%. O valor de referência do complemento solidário para idosos (CSI), em 2025, é relativamente próximo do valor da pensão de velhice média mensal nos primeiros nove meses de 2025: 630,7€ para 667€.

A proporção de desempregados que não estão cobertos por prestações de desemprego é mais elevada em Portugal do que a média dos países da UE. Quando se comparam os dados referentes aos desempregados estimados pelo INE com as prestações de desemprego processadas pela Segurança Social,

constata-se que a taxa de cobertura dos desempregados é de cerca de 60%. As causas da baixa cobertura das prestações de desemprego são plurais e merecem investigação aprofundada. Há uma parcela que estará relacionada com os desempregados jovens à procura do 1.º emprego e que, portanto, não têm contribuições necessárias para aceder a prestações de desemprego. A precariedade laboral afigura-se como um fator determinante, já que é uma barreira ao cumprimento do período de contribuição necessário para se ter acesso ao subsídio de desemprego. Também o desemprego de longa duração – em particular o de muito longa duração (24 meses e mais) – é um fator relevante na explicação deste fenómeno.

Nos últimos anos, marcados pelo aumento elevado dos preços, a atualização do IAS (522,5€ em 2025) repercutiu-se em incrementos muito pouco expressivos do seu valor quando se tem em conta a inflação: apenas mais 2€ em comparação com 2020. Já o salário mínimo mensualizado aumentou 122€ em termos reais nesse período. Há, portanto, um hiato crescente entre o valor do SMN e os montantes mínimos que servem de referência para o cálculo dos valores das prestações de mínimos sociais. Se a apreciação do SMN é uma medida importante para garantir melhores condições de vida aos trabalhadores que auferem essa remuneração e às suas famílias, mitigando o risco de pobreza e de destituição material, é também fundamental garantir que a pobreza entre os mais pobres dos pobres não se intensifica.

O rendimento social de inserção (RSI) é uma das prestações sociais cujo valor de referência está vinculado ao IAS e um dos instrumentos mais importantes para mitigar a pobreza monetária extrema em Portugal. O valor de referência do RSI aumentou 64,1€ em termos nominais numa década, sendo que grande parte desse incremento se verificou a partir de 2023. De facto, até esse ano, o aumento tinha sido de 12,8€, o que se traduziu num decréscimo real de 9€ em comparação com 2015. Entre 2015 e 2025, a apreciação real deste montante foi de 19,6€. Depois de, em 2023 e 2024, se ter verificado uma apreciação nominal de 9,5% e 13,5% (5% e 10,8% em termos reais), respetivamente, no ano de 2025 houve um aumento bastante mais reduzido: 2,1% em termos nominais e 0,4% descontando os efeitos da inflação.

Quando se atenta nos valores médios processados por beneficiário – e não no valor de referência da prestação –, constata-se que, na última década, este indicador aumentou cerca de 62€ em termos nominais (de 90,6€ para 152,3€) e 35,5€ em termos reais (de 91,6€ para 127,1€). Cerca de metade deste aumento aconteceu nos anos de 2023 e 2024. Quanto ao valor médio do RSI por família, o aumento no período em análise foi de 107,2€ (+50%) em termos nominais e de 51,4€ (+24%) em termos reais. Também neste caso a maior parte do aumento do valor médio nominal desta prestação ocorreu de 2023 em diante.

Os dados analisados neste estudo parecem apontar para a existência de uma dupla diferenciação nas políticas de rendimento mínimo: uma primeira, que privilegia claramente o aumento do salário mínimo nacional face às prestações sociais mínimas analisadas; uma segunda, relativa à diferenciação na valorização de prestações mínimas, em particular quando se compara o RSI e a pensão social de velhice (PSV) com o CSI. Embora se entenda a necessidade de valorizar o CSI, tendo em consideração que a taxa de risco de pobreza entre os idosos conheceu um aumento substancial entre 2022 e 2023, é também fundamental garantir proteção efetiva às camadas mais vulneráveis entre os pobres. Os dados de 2022 e 2023 indicam que houve um aumento de cerca de 4 p.p. da intensidade da pobreza face ao ano de 2021.

CAPÍTULO 1

Tema em destaque: o impacto desigual da transição climática no emprego

CAPÍTULO 1

Tema em destaque: o impacto desigual da transição climática no emprego

A transição para uma economia de baixo carbono tem impactos potenciais no emprego de sentido positivo e negativo. Os empregos “verdes” consistem em profissões que, de forma mais ou menos direta, são instrumentais para a transição energética e a respetiva mudança paradigmática nos processos produtivos, na prestação de serviços ou na investigação e desenvolvimento. O potencial de criação de empregos que viabilizem este processo de transformação da economia, dos processos produtivos e logísticos é muito elevado e convoca uma discussão profunda em torno da demografia dos países e das necessidades de mão de obra – mas também de outras questões, nomeadamente a requalificação da força de trabalho ou as necessidades e capacidades ao nível do investimento privado e público. Os dados apresentados neste capítulo demonstram que, apesar de algum aumento em volume dos empregos verdes em Portugal, o seu peso relativo no conjunto do emprego é ainda reduzido. Por seu lado, os empregos “castanhos” assumem-se como os mais vulneráveis em relação a essa transição, no sentido em que estão fortemente associados a atividades económicas que têm um forte impacto ambiental. Em geral, estes empregos são desempenhados por pessoas mais velhas, com menores qualificações formais e que auferem remunerações mais baixas.²

² Este capítulo tem como base o trabalho de investigação desenvolvido no âmbito do projeto ClimatEQUALITY – Alterações climáticas, políticas públicas e desigualdades, financiado pelo concurso Science4Policy 2024 (S4P-24) e com o código 2024.01945.S4P24.

Números em destaque:**Empregos “verdes”**

- No ano de 2023, existiam 463,4 mil trabalhadores do setor privado cujos empregos podem ser classificados como verdes, representando 13,1% do emprego total.
- No conjunto dos empregos verdes, 60,3 mil são profissões verdes novas e emergentes, 201,1 mil são profissões verdes com procura aumentada e 202 mil são profissões verdes com competências alteradas.
- A quantidade de empregos verdes em Portugal aumentou em 47,9 mil face a 2010 e em 105,2 mil face a 2014. Apesar do aumento em volume dos empregos verdes, o seu peso relativo no conjunto do emprego recuou face a 2010: de 14,6% para 13,1%.
- As profissões verdes novas e emergentes, que em termos de volume de emprego constituem a categoria de emprego verde menos significativa, são as que apresentam níveis remuneratórios médios mais elevados (1 932€) e, portanto, as que registam um diferencial de remuneração mais elevado face ao ganho médio para as demais profissões. Seguem-se-lhes as profissões verdes com competências alteradas (1 576€) e as que têm a sua procura aumentada (1 255€).

Empregos “castanhos”

- As Indústrias transformadoras (secção C da CAE), Agricultura, produção animal, caça, floresta (A), Transportes e Armazenagem (H), Captação, tratamento e distribuição de água, saneamento, gestão de resíduos e despoluição (E) e Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio (D) foram responsáveis, em 2022, por 88,4% do Potencial de Aquecimento Global (PAG) das atividades de produção em Portugal (91% em 2013).
- 85% do volume de emissões de CO₂ (Occupational Emissions Score – OES) está concentrado em apenas 20% do emprego;
- Em Portugal, existem entre 121 mil e 300 mil empregos em profissões que estarão sujeitas a transformações consideráveis em qualidade e número para acompanhar o imperativo de redução drástica das emissões de gases de efeito de estufa;
- Mais de ¾ dos empregados em profissões com elevadas emissões de CO₂ são homens.

1.1 AÇÃO CLIMÁTICA, TRANSIÇÃO JUSTA E EMPREGO

As alterações climáticas representam uma das principais ameaças globais, decorrentes da intensificação das emissões de gases de efeito de estufa que resultam da atividade humana, com impactos severos nos ecossistemas e na sociedade. A temperatura média do planeta tem vindo a aumentar a ritmos historicamente elevados e esta tendência está relacionada com a ação humana. Na década de 2011-2020, a temperatura à superfície situou-se 1,1 °C acima do verificado no período 1850-1900 (IPCC, 2023). De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (WMO, 2025), o aumento da temperatura em relação ao período pré-industrial foi, em 2024, de 1,55 °C. Este valor situa-se acima dos 1,5 °C que o Acordo de Paris de 2015 definia como primeiro limiar cuja transposição deveria ser evitada – o segundo limiar, mais gravoso, é de 2 °C.

A resposta internacional ao aquecimento do planeta tem sido progressivamente estruturada. A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (1992) estabeleceu a base jurídica para a cooperação internacional climática, iniciativa que foi seguida pelo Protocolo de Quioto (1997), o qual introduziu metas

obrigatórias de redução de emissões para países desenvolvidos, embora a sua eficácia tenha sido condicionada pela não adesão dos Estados Unidos e pela ausência de obrigações para países em desenvolvimento.

A Agenda 2030 das Nações Unidas (2015) e o Acordo de Paris (2015) reforçaram a centralidade da ação climática no desenvolvimento sustentável. O Acordo de Paris instituiu um regime baseado em contribuições nacionalmente determinadas, com o objetivo de limitar o aumento da temperatura média global a menos de 2 °C. Este acordo representou um marco na governação climática internacional, reconhecendo que apenas uma ação coletiva e articulada permite enfrentar adequadamente a crise climática.

A União Europeia assumiu, neste contexto, uma posição de liderança global no plano normativo, configurando um quadro jurídico-político ambicioso. O Regulamento (UE) 2018/1999 instituiu mecanismos de governação da União da Energia e da ação climática, impondo aos Estados-Membros a elaboração de Planos Nacionais de Energia e Clima. Em 2019, foi lançado o Pacto Ecológico Europeu, com o objetivo de reduzir as emissões líquidas em, pelo menos, 55% até 2030 face a 1990. A Lei Europeia do Clima (2021) tornou juridicamente vinculativa a neutralidade climática até 2050 e reforçou o princípio de uma transição justa, assegurando proteção a famílias e trabalhadores vulneráveis. Entre os mecanismos de apoio criados destacam-se o Pacote “Fit for 55”, o Fundo Social para o Clima e o Fundo para uma Transição Justa, que financiam medidas de requalificação profissional, combate à pobreza energética e apoio às regiões dependentes de combustíveis fósseis.

Em linha com os objetivos internacionais e europeus, Portugal tem desenvolvido uma política climática estruturada. O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (2019) e a Lei de Bases do Clima (2021) assumem a emergência climática e consagram princípios como a justiça climática, a transição justa e a proteção das populações vulneráveis. O país aprovou ainda a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza Energética 2023-2050 e o Plano Nacional Energia e Clima 2030 (2024), que reforçam a necessidade de garantir equidade territorial e social durante a transição energética. Em particular, o Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 define uma redução entre 45% e 55% das emissões de gases de efeito de estufa até ao ano de 2050 e uma incorporação de 47% de energia de fontes renováveis no consumo final bruto de energia.

As alterações climáticas colocam desafios existenciais à humanidade, mas tendem também a reproduzir e a acentuar desigualdades existentes. Fenómenos como o aumento da temperatura média, a subida da água do mar ou as inundações provocadas por chuvas intensas penalizam de forma desproporcionada as populações de países de rendimento baixo ou médio – principalmente as que vivem no litoral –, bem como as famílias de baixos rendimentos (Chancel et al., 2023; Islam & Winkel, 2017).

Por seu turno, as políticas de ação climática podem, potencialmente, gerar e/ou agudizar desigualdades, desde efeitos regressivos no plano fiscal (Galgóczi & Akgüc, 2021; Galgóczi, 2023) a impactos negativos no emprego de certas categorias profissionais ou em determinados setores de atividade (Ruppert-Bulmer et al., 2021). Neste sentido, é crescente o consenso de que uma transição verde requer, no mesmo plano, uma transição justa. O conceito de transição justa foi primeiramente introduzido em 1993 por Tony Mazzocchi, no seio do movimento sindical norte-americano, e densificado nas décadas seguintes.

De acordo com a OIT, uma transição justa implica uma abordagem multidimensional concertada, que concilie a prossecução de objetivos ambientais, as estratégias de desenvolvimento económico dos países e regiões e as garantias de trabalho digno – em particular, o desenvolvimento de competências, a saúde e a segurança no trabalho, a proteção social, as políticas ativas de emprego e o diálogo social (ILO, 2015). Nesta aceção, a OIT estatui que “uma transição justa promove economias ambientalmente sustentáveis de uma forma inclusiva, criando oportunidades de trabalho dignas, reduzindo a desigualdade e não deixando ninguém para trás” (ILO, 2023, p.12).

O facto de os territórios e grupos sociais que menos contribuem para a emissão de gases de efeito de estufa tenderem a ser os mais penalizados pelas alterações climáticas, mas também o facto de certos grupos sociais mais vulneráveis poderem ser as principais vítimas das políticas de ação climática afiguram-se como “desigualdades duplas ou triplas” (Dwarkasing, 2013). Importa por isso garantir que a transição verde seja simultaneamente uma transição justa.

No âmbito da análise da transição justa, uma das questões que importa quantificar e caracterizar prende-se com os empregos que, de forma direta ou indireta, contribuem para o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono. Importa também medir a vulnerabilidade de determinadas categorias socioprofissionais em relação aos impactos das políticas de ação climática.

Neste estudo, a estimação do volume de empregos e a caracterização sociográfica dos trabalhadores que as exercem seguem uma abordagem metodológica distinta. No caso das “profissões verdes”, o ponto de partida é uma análise semântica à designação das profissões, e a ênfase é colocada na transformação tecnológica ligada à ideia de “economia verde”. No caso das “profissões castanhas”, o ponto de partida é a composição profissional dos setores de atividade económica e o nível de emissões de gases de efeito de estufa gerados pela atividade produtiva nestes setores e o enfoque está na vulnerabilidade à redução ou destruição de emprego num quadro em que é imperativa a redução rápida daquelas emissões.

É importante ressaltar que profissões verdes e profissões castanhas não devem ser entendidas como categorias mutuamente exclusivas ou polos opostos de um qualquer contínuo. Isto significa que é possível que uma mesma profissão possa ser classificada à vez como “verde” e “castanha”, dependendo da abordagem. Aliás, nos países da OCDE, 10% das profissões verdes estão concentradas em setores intensivos em emissões de gases de efeito de estufa – em particular as profissões verdes com competências alteradas (OECD, 2024). Alguns dos aspetos que levam uma profissão a ser considerada como “verde com competências alteradas” podem também levá-la a ser considerada vulnerável à redução ou destruição de empregos com ela relacionados num quadro de descarbonização rápida da economia.

1.2 OS EMPREGOS VERDES: VOLUME, PERFIL E REMUNERAÇÕES

Os empregos verdes consistem em profissões que, de forma mais ou menos direta, são instrumentais para a transição para uma economia de baixo carbono. A mensuração dos empregos verdes segue duas grandes abordagens: a abordagem setorial (*top-down*) e a abordagem assente nas profissões e nas competências (*bottom-up*).

No primeiro caso, assume-se que um emprego é verde se estiver integrado numa atividade económica classificada como sendo “verde”. Esta é a abordagem seguida pela OIT no relatório *Green jobs: towards decent work in a sustainable, low-carbon world*, no qual se define empregos verdes como “o trabalho em atividades agrícolas, industriais, de investigação e desenvolvimento, administrativas e de serviços que contribuem substancialmente para a preservação ou restauração da qualidade ambiental. Especificamente, mas não exclusivamente, isto inclui empregos que ajudam a proteger os ecossistemas e a biodiversidade; a reduzir o consumo de energia, materiais e água por meio de estratégias de alta eficiência; a descarbonizar a economia; e a minimizar ou eliminar a geração de todas as formas de resíduos e poluição” (ILO, 2008, p. 3).

Esta abordagem tem como principal problema o risco dos “falsos positivos” e dos “falsos negativos”, isto é, da classificação de uma profissão como emprego verde ou como não sendo emprego verde devido unicamente ao setor de atividade em que o trabalhador se insere. Carballo-Cruz et al. (2022) exemplificam bem estes dois casos: um segurança que trabalhe numa empresa de energias renováveis é considerado como tendo um emprego verde, mesmo que nada nas suas competências e tarefas tenha este tipo de conteúdo (falso positivo); já um engenheiro do ambiente que trabalha numa indústria poluente é considerado como não tendo um emprego verde (falso negativo).

A abordagem por via das profissões e das competências assume o reducionismo da abordagem setorial e introduz na lógica de caracterização dos empregados verdes um conjunto de requisitos para o exercício de uma determinada profissão, nomeadamente o nível de escolaridade, a qualificação e a experiência profissional, mas também as competências, os conhecimentos e as tarefas a ela associada. É este tipo de aproximação metodológica que se seguiu neste relatório, cujas especificações serão apresentadas na subsecção seguinte.

1.2.1 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

Nesta secção descrevem-se os passos utilizados para o cálculo do peso das profissões verdes novas e emergentes (PVNE), das profissões verdes com procura aumentada (PVPA) e das profissões verdes com competências alteradas (PVCA)³ (Dierdorff et al., 2009) no conjunto da economia portuguesa e entre categorias definidas pelo sexo, a idade, a escolaridade e o setor de atividade.

Os três tipos de empregos verdes definidos por Dierdorff et al. (2009) podem ser explicitados sinteticamente da seguinte forma:

- As profissões verdes novas e emergentes (PVNE) – a transição para uma economia sustentável e a introdução de novas tecnologias no processo produtivo e nas dinâmicas de trabalho propicia a criação de novas ocupações (profissões inteiramente novas ou *spinoffs* de profissões existentes) com tarefas e requisitos de trabalhadores específicos. Ex: engenheiros de energia eólica, instaladores de painéis solares fotovoltaicos, analistas de comércio de carbono cujas tarefas são todas “verdes”.
- Profissões verdes com procura aumentada (PVPA) – a transição para uma economia sustentável cria uma maior procura por este tipo de profissões, sem que existam mudanças significativas nas tarefas ou nos requisitos dos trabalhadores. Na sua maioria, estes empregos são considerados indiretamente verdes porque contribuem de modo indireto para uma economia mais sustentável do ponto de vista ecológico. Ex: químicos, cientistas de materiais, gestores de produção industrial, motoristas.
- Profissões verdes com competências alteradas (PVCA) – a transição para uma economia de baixo carbono altera significativamente as competências, o conteúdo das tarefas e os conhecimentos necessários para o desempenho destas profissões. Ex: um diretor geral e de operações cujas novas tarefas verdes estão relacionadas com a gestão da sustentabilidade das operações, um diretor de marketing que tem

³ No original *green new and emerging*, *green increased demand* e *green enhanced skills*, respetivamente.

como nova tarefa verde o desenvolvimento de planos de negócios para estratégias de marketing ambiental, um trabalhador da construção civil que precisaria de aplicar isolamentos térmicos para reduzir a perda de energia.⁴

As profissões verdes novas e emergentes e as profissões verdes com competências alteradas são consideradas como diretamente verdes, pois envolvem tarefas explicitamente verdes. Já as “profissões verdes” com procura aumentada são, como se referiu, consideradas indiretamente verdes.

O ponto de partida utilizado para estes cálculos foi os ponderadores desenvolvidos por Carballo-Cruz et al. (2022)⁵ para estes três tipos de profissões verdes para os grupos base (4 dígitos) da Classificação Portuguesa das Profissões – 2010 (CPP10). Resumidamente, estes autores partiram da lista de profissões verdes desenvolvida pela O*NET⁶. Como esta lista faz uso da classificação norte-americana de profissões SOC-2010, os autores transpuseram a classificação ISCO-08 (na qual se baseia a CPP10) usando o crosswalk fornecido pelo Bureau of Labor Statistics norte-americano⁷.

Neste estudo assume-se que estes ponderadores são equivalentes a uma estimativa da proporção dos empregos em cada profissão para cada um dos três tipos de profissões verdes, na aceção de Dierdorff et al. (2009) acima referida – PVNE, PVPA e PVCA. Para obter valores para o emprego em Portugal, foram utilizados os microdados dos Quadros de Pessoal. Foram considerados para este efeito apenas os trabalhadores por conta de outrem, que trabalhavam a tempo inteiro e que auferiram remuneração completa no mês de outubro dos anos considerados na análise. A partir desta informação, foram calculados três conjuntos de indicadores:

- a) Uma estimativa do peso das profissões PVNE, PVPA e PVCA no conjunto do emprego em Portugal entre 2010 e 2023.
- b) Estimativas do peso do emprego dos três tipos de profissões por sexo, idade, escolaridade e setor de atividade.
- c) Estimativas da média do ganho para os três tipos de profissões verdes e para as restantes profissões para 2023.

⁴ Exemplos retirados de OECD (2024) e Valero et al. (2021).

⁵ O procedimento utilizado por estas autores encontra-se descrito em detalhe em Carballo-Cruz et al. (2022: 60-62).

⁶ https://www.onetcenter.org/dictionary/22.0/excel/green_occupations.html

⁷ https://www.bls.gov/soc/ISCO_SOC_Crosswalk.xls

Uma estimativa do peso das profissões PVNE, PVPA e PVCA no conjunto do emprego em Portugal entre 2010 e 2023 envolveu os seguintes passos. Para cada ano em questão, procedeu-se a:

- 1) Cálculo do volume de emprego em cada profissão CPP a 4 dígitos, como o número de trabalhadores em cada profissão.
- 2) Para cada um dos tipos de “emprego verde”, multiplicação do volume de emprego obtido em (1) pelo respetivo ponderador para obter uma estimativa do número de empregos para cada tipo de “emprego verde” em cada profissão.
- 3) Soma das estimativas para todas as profissões obtidas em (2) para obter a estimativa do volume total de “emprego verde”.
- 4) Divisão do valor obtido em (3) pelo volume de emprego total para obter o peso do “emprego verde” no conjunto do emprego.

Este cálculo pode ser formalizado como:

$$p_{emp,g} = \sum_i (emp_i \times w_{gi}) \times \frac{1}{emp}$$

Em que:

- $p_{emp,g}$ representa a proporção de emprego que está em profissões verdes do tipo g ,
- emp_i representa o volume de emprego na profissão i
- w_{gi} representa o ponderador do tipo de “profissão verde” para a profissão i .
- emp representa o emprego total.

No cálculo das estimativas do peso do emprego dos três tipos de profissões por sexo, idade, escolaridade e setor de atividade, e para cada uma destas variáveis, seguiram-se os seguintes passos:

- 1) Cálculo do volume de emprego, no interior de cada profissão CPP a 4 dígitos, das k categorias da variável em análise.
- 2) Ainda no interior de cada profissão, e para cada um dos tipos de emprego verde, multiplicam-se volume de emprego de cada uma das k categorias da variável em análise (1) pelos ponderadores de cada tipo de “emprego verde”.
- 3) Soma das estimativas para todas as profissões obtidas em (2) para obter a estimativa do volume total de “emprego verde” em cada categoria da variável em análise.
- 4) Divisão do valor obtido em (3) pelo volume de emprego total para obter o peso do “emprego verde” de um dado tipo para cada categoria no conjunto do emprego dessa categoria.

Estes passos podem ser formalizados como:

$$p_{emp,kg} = \sum_i (emp_{ki} \times w_{gi}) \times \frac{1}{emp_k}$$

Em que:

- $p_{emp,kg}$ representa a proporção de emprego da categoria k de uma dada variável v que está em profissões verdes do tipo g ,
- emp_{ki} representa o volume de emprego da categoria k na profissão i
- w_{gi} representa o ponderador do tipo de “profissão verde” para a profissão i .
- emp_k representa o emprego total da categoria k .

O cálculo das estimativas da média do ganho em 2023 para cada um dos três tipos de “profissões verdes” (e comparação como as restantes profissões) obedeceu a uma lógica diferente, dado esta ser uma variável contínua. Assim, para cada tipo de “emprego verde”, foram seguidos os seguintes passos:

- 1) Estabelecimento de um limiar para o valor do ponderador para identificar uma profissão como verde na aceção desse ponderador (PVNE, PVPA e PVCA).⁸
- 2) Cálculo do valor médio do ganho para cada profissão.
- 3) Cálculo da média do valor obtido em (2) para as profissões classificadas como “verdes” na aceção do ponderador em causa (PVNE, PVPA e PVCA) e para as restantes profissões.
- 4) Cálculo do rácio entre o valor obtido em (3) para todas as “profissões verdes” e o valor obtido também em (3) para as restantes profissões.

1.2.2 O VOLUME DOS EMPREGOS VERDES EM PORTUGAL E O SEU PERFIL

De acordo com a metodologia descrita na secção anterior, existiam em Portugal, no ano de 2023, 463,4 mil trabalhadores do setor privado cujos empregos podem ser classificados como verdes, representando 13,1% do emprego total. Este valor é semelhante ao apurado por Carballo-Cruz et. al (2022) para o ano de 2019 e é inferior em relação ao apurado pela OCDE no relatório *Employment Outlook 2024* (OECD, 2024).

⁸ Foram considerados três limiares: 0, situação em que qualquer valor de ponderador superior a 0 identificava a profissão como “verde” na aceção do ponderador em causa (PVNE, PVPA e PVCA); 0.25, implicando que só as profissões com valor de ponderador igual ou superior a este limiar eram consideradas “verdes”; e 0.5, implicando que só as profissões com valor de ponderador igual ou superior a este limiar eram consideradas “verdes”.

No conjunto dos empregos verdes, 60,3 mil (13%) são profissões verdes novas e emergentes (PVNE), 201,1 mil (43,4%) são profissões verdes com procura aumentada (PVPA) e 202 mil (43,6%) são profissões verdes com competências alteradas (PVCA). A quantidade de empregos verdes em Portugal aumentou em 47,9 mil face a 2010 e em 105,2 mil face a 2014 – ano em que o emprego na economia portuguesa começou a aumentar, depois de uma queda pronunciada aquando da Grande Recessão. Em comparação com 2014, o crescimento mais pronunciado do emprego verificou-se nas profissões verdes com procura aumentada (40,1%), enquanto nas profissões verdes novas e emergentes e nas que têm competências alteradas este crescimento foi de 33,2% e de 19,2%, respetivamente.

Apesar do aumento em volume dos empregos verdes, o seu peso relativo no conjunto do emprego recuou face a 2010: de 14,6% para 13,1%. Na última década, o valor deste indicador tem conhecido oscilações ligeiras em torno dos 13%.

Figura 1. Empregos verdes, por tipo de profissão verde, Portugal continental (2010-2023) (N.º e %)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal.

A incidência dos empregos verdes é claramente mais elevada entre os homens (18,5%) do que no universo feminino (6,9%) – no caso dos homens, as profissões verdes com maior peso são as que têm competên-

cias alteradas (8,3%). Tal também se verifica entre os trabalhadores com 45 e mais anos face às coortes mais jovens, bem como entre os que concluíram o ensino superior. No caso concreto dos trabalhadores com ensino superior que têm empregos verdes, destaca-se o facto de o tipo de profissões que assumem um peso maior serem as que têm competências alteradas.

Figura 2. Empregos verdes, por categoria social e tipo de profissão verde, Portugal continental (2023) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal.

A tabela seguinte ilustra a distribuição dos empregos verdes por grande grupo profissional (GGP) e por tipologia de emprego verde. Os empregos verdes assumem uma expressão mais elevada em dois conjuntos profissionais: um primeiro, mais qualificado, que integra os Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos (GGP 1) e os Especialistas das atividades intelectuais e científicas (GGP 2); um outro, que agrega fundamentalmente as profissões operárias, nomeadamente os Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices (GGP 7) e os Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem (GGP 8). Se em termos relativos é o GGP 1 que regista um maior peso

de empregos verdes, em termos absolutos essa primazia vai para o GGP 7. As profissões dos serviços que tipicamente invocam qualificações escolares intermédias ou baixas e as profissões da agricultura, silvicultura e pescas apresentam os valores mais baixos em relação ao peso dos empregos verdes.

Tabela 2. Empregos verdes, por profissão e tipo de profissão verde, Portugal continental (2023) (N.º e %)

	Emprego		Emprego verde		PVNE		PVCA		PVPA	
	N	N	%	N	%	N	%	N	%	
Total	3526204	463439	13,1	60299	1,7	201121	5,7	202019	5,7	
GGP 1	254258	74609	29,3	15077	5,9	59236	23,3	296	0,1	
GGP 2	434450	81704	18,8	12070	2,8	48955	11,3	20678	4,8	
GGP 3	353525	48243	13,6	11675	3,3	12093	3,4	24476	6,9	
GGP 4	447756	43988	9,8	0	0,0	10797	2,4	33191	7,4	
GGP 5	712253	5792	0,8	0	0,0	5484	0,8	308	0,0	
GGP 6	39083	2075	5,3	0	0,0	0	0,0	2075	5,3	
GGP 7	474914	96762	20,4	14197	3,0	14952	3,1	67613	14,2	
GGP 8	330303	70621	21,4	388	0,1	38804	11,7	31428	9,5	
GGP 9	479662	39645	8,3	6892	1,4	10800	2,3	21954	4,6	

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal.

A Figura 3 demonstra o peso dos três tipos de profissões verdes em cada grande grupo profissional. Os dados não são lineares, mas permitem a identificação de algumas tendências: a) o maior peso relativo das profissões verdes novas e emergentes nas profissões tipicamente mais qualificadas e com remunerações mais elevadas (GGP 1-3), mas também nos GGP 7 e, sobretudo, no GGP 9 – os Trabalhadores não qualificados; b) as profissões verdes com competências alteradas assumem um maior peso relativo nas profissões de gestão e direção (GGP 1), no grupo dos Especialistas das atividades intelectuais e científicas (GGP 2), mas também entre os Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores (GGP 5); c) quanto às profissões verdes com procura aumentada, o seu peso relativo destaca-se entre o Pessoal Administrativo (GGP 4) e nas profissões dos GGP 6-9.

Figura 3. Distribuição do emprego, por tipo de profissão verde e profissão, Portugal continental (2023) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal.

Figura 4. Empregos verdes, por tipo de profissão verde e atividade económica, Portugal continental (2023) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal.

As atividades económicas nas quais os trabalhadores das profissões verdes têm um peso maior são o da Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio (D), Construção (F), os Transportes e armazenagem (H) e a Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição (E); e nas Indústrias transformadoras (C). Nos setores C, D e F destaca-se o peso relativo das profissões verdes com procura aumentada, nos setores E e H essa predominância é das profissões verdes com competências alteradas.

A Figura 5 apresenta os dados referentes ao ganho médio por tipo de emprego verde e o diferencial remuneratório entre cada tipo de empregos verdes e os restantes empregos. As profissões verdes novas e emergentes, que em termos de volume de emprego constituem a categoria menos significativa, são as que apresentam níveis remuneratórios médios mais elevados (1 932€) e, portanto, as que registam um diferencial de remuneração mais elevado face ao ganho médio para as demais profissões. Seguem-se-lhes as profissões verdes com competências alteradas (1 576€) e as que têm a sua procura aumentada (1 255€).

Figura 5. Ganho médio nos empregos verdes e diferencial de ganho face aos restantes empregos, por tipo de profissão verde, Portugal continental (2023) (€ e %)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal.

O volume de empregos verdes tem vindo a aumentar em Portugal, mas o seu peso relativo no conjunto do emprego tem estabilizado em torno dos 13%. Este tipo de empregos tende a concentrar-se em grupos profissionais com perfis diferenciados e, também por isso, o tipo de emprego verde varia bastante.

Os GGP 1-3, que registam níveis de qualificação escolar mais elevados, representam 44% dos empregos verdes, mas apenas cerca de 30% do emprego total do setor privado. Adicionalmente, 64% das pessoas empregadas em profissões verdes novas e emergentes e 60% daquelas empregadas em profissões verdes com competências alteradas têm este tipo de perfil profissional. São precisamente as profissões verdes novas e emergentes, mas também as profissões verdes com competências alteradas que registam níveis remuneratórios mais elevados, com diferenciais de ganho em relação aos restantes empregos de 62% e 30%, respetivamente. Por seu lado, 60% do emprego nas profissões verdes com procura aumentada advém dos GGP 7-9, isto é, das profissões técnicas da indústria e da construção (GGP 7-8), e também das profissões menos qualificadas (GGP 9) – o que explica o seu nível remuneratório comparativamente mais baixo.

Os empregos verdes constituem, portanto, uma realidade internamente heterogénea do ponto de vista dos seus perfis socioprofissionais e da forma como estes, previsivelmente, serão impactados pelo processo de transição para uma economia de baixo carbono/zero emissões líquidas. Em geral, as profissões verdes tendem a estar associadas a perfis mais qualificados e com remunerações mais elevadas, em particular quando se analisam as profissões verdes novas e emergentes, mas também as profissões verdes com competências alteradas – as profissões verdes com procura aumentada apresentam níveis de escolaridade e remuneração inferiores. No caso concreto das profissões verdes com competências alteradas, uma parte destes empregos está integrada em setores de atividade com elevados níveis de emissão de gases de efeito de estufa (OECD, 2024), o que significa que têm uma maior vulnerabilidade em relação ao processo de transição energética. A próxima secção debruça-se precisamente sobre esta problemática.

1.3 PROFISSÕES VULNERÁVEIS E DESIGUALDADES: OS EMPREGOS “CASTANHOS” EM PORTUGAL

A análise apresentada neste ponto segue a esteira do trabalho desenvolvido por Vona et al. (2019). Estes autores tematizam explicitamente o problema das profissões castanhas, ou seja, das profissões associadas a atividades causadoras de danos ou destruição ambiental ou que contribuem desproporcionalmente para as alterações climáticas. Este tipo de abordagem foi também prosseguido por Melek & Cohen (2025), que procuraram evitar a dicotomização das profissões castanhas e verdes. No seu lugar, propõem três indicadores:

- O *Occupational Emissions Score* (OES), que pode ser lido como o volume de emissões, em média, associados a cada emprego em cada profissão;

- O *Concentration Occupational Emmissions Score* (COES) que tem como base o OES, mas contempla um ponderador que penaliza a concentração de empregos da profissão num dado setor de atividade;
- O *Weighted Occupation Emmissions Score* (WOES), que também parte do OES, mas introduz um ponderador que penaliza as profissões que auferem de penalizações mais elevadas.

Nesta abordagem, os autores dispensam o recurso a conceitos como “economia verde” na construção do indicador com que pretendem relacionar emprego e transição climática. Em vez disso, optam por trabalhar a partir de variáveis que medem os efeitos de diferentes atividades produtivas sobre o clima. Tal permite-lhes construir indicadores de cariz contínuo, os quais garantem uma granularidade fina no agrupamento ou distinção entre profissões. A esta maior neutralidade conceptual do indicador junta-se também a vantagem de uma maior adaptabilidade geográfica. Com efeito, é possível reproduzir o método dos autores em âmbitos geográficos sem depender de taxonomias, classificações ou valores específicos encontrados no contexto original da sua aplicação. Desta forma, evitam-se os vieses resultantes da transposição direta entre estruturas produtivas e profissionais que podem ser muito distintas. Devido a estas características, o OES constituirá a base da análise sobre a vulnerabilidade das profissões à transição climática que aqui se apresenta.

1.3.1 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

Seguindo a estratégia de Melek & Cohen (2025), a análise desenvolvida teve como base as estatísticas existentes sobre o contributo de diferentes setores de atividade da economia portuguesa para as emissões de gases de efeito de estufa. Depois, será reconstruída a composição por profissão destes setores de atividade. A partir da proporção de empregos relativos a cada profissão em cada um dos setores, construir-se-á um indicador designado *Occupational Emmissions Score* (OES). Como foi referido, este indicador pode ser lido como o volume de emissões, em média, associado a cada emprego em cada setor de atividade.⁹ Em termos de cálculo, o OES para uma dada profissão a é dado pela seguinte expressão, adaptada de Melek & Cohen (2025):

$$OES_a = \frac{1}{E_a} \times \sum_s \left(GHG_s \times \frac{E_{as}}{E_s} \right)$$

em que E_a corresponde ao total de empregos relativos à profissão a , GHG_s às emissões de gases de efeito de estufa de um dado setor s e E_{as}/E_s à proporção do emprego da profissão a no setor s .

⁹ Optou-se por ignorar os outros dois indicadores apresentados por Melek & Cohen – o COES e o WOES – por dois motivos. Como os próprios autores referem, a correlação entre os três indicadores é extremamente elevada. Face a isto, por uma questão de parcimónia, optámos por aquele que é de leitura mais intuitiva. Especificamente no caso do WOES, as remunerações são objeto de tratamento como fator de desigualdade mais à frente, pelo que contabilizá-las no indicador de emissões comprometeria a independência entre as duas variáveis.

O indicador que será utilizado para representar as emissões é o Potencial de Aquecimento Global (PAG), um índice compósito que mede o contributo conjunto para o aquecimento global das emissões de diferentes gases de efeito de estufa – como o dióxido de carbono, o metano ou o óxido de enxofre – medido em toneladas equivalentes de CO₂, durante um determinado período (IPCC, 2023). No caso português, o PAG é calculado pela Agência Portuguesa do Ambiente – seguindo as diretrizes do IPCC –, sendo depois disponibilizado pelo INE no seu site.

Para calcular o peso em termos de emprego das diferentes profissões nos vários setores de atividade serão utilizados os microdados dos Quadros de Pessoal (QP). Estes dados resultam do processamento de informação recolhida anualmente no âmbito do Relatório Único, um documento de preenchimento anual obrigatório por todas as instituições empregadoras do setor privado que operam no território português – no caso da administração pública, é obrigatório o preenchimento de informação relativa aos trabalhadores com contratos individuais de trabalho. Os Quadros de Pessoal incluem informação relativa (a) aos trabalhadores como o sexo, a idade e as habilitações escolares, a antiguidade ou as remunerações dos trabalhadores; (b) ao setor de atividade (designado pela Classificação de Atividades Económicas, Rev 3) do estabelecimento onde se encontra esse trabalhador.

O período em análise compreende os anos entre 2013 e 2022 para a evolução do PAG e entre 2018 e 2022 para o cálculo da vulnerabilidade das profissões. O limite superior destes dois intervalos corresponde ao ano mais recente para o qual o INE disponibilizava dados sobre o PAG à data da elaboração deste texto.

Esta abordagem apresenta duas limitações importantes. A primeira é de ordem conceptual. Os dados disponibilizados pelo INE e pela APA sobre o PAG por setor apenas consideram as emissões de gases de efeito de estufa decorrentes da produção de bens e serviços dos diferentes setores. Ou seja, ignoram as emissões referentes ao seu consumo ou usufruto – que são, em vez disso, atribuídas às famílias. Este é um viés importante, porquanto afasta o indicador de uma visão sistemática do ciclo de vida completo de produtos, algo muito importante para captar o impacto total de um sistema económico sobre o ambiente (Newell & Paterson, 2010).

Uma segunda limitação decorre da qualidade da informação disponível. Os dados disponibilizados pelo INE e pela APA apenas discriminam o PAG até à divisão (nível 2) da CAE. Tal pode levar, em alguns casos, a uma agregação entre subsectores com características muito diferentes do ponto de vista das emissões. Um exemplo óbvio deste problema é a divisão 35 da CAE, “Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio”. Esta divisão inclui tanto as subclasses associadas à produção de energia a partir de fontes fósseis (tal como a subclasse 35112 – “Produção de eletricidade de origem térmica”) como outras onde predomina

a produção a partir de fontes renováveis (subclasse 35113 – “Produção de eletricidade de origem eólica, geotérmica, solar e de origem n.e.”).

Apesar destas limitações, entende-se que as vantagens que um indicador como o OES apresenta – maior neutralidade conceptual e maior adaptabilidade geográfica – justificam a sua utilização no âmbito deste relatório.

1.3.2 A INCIDÊNCIA SETORIAL DAS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO DE ESTUFA

O processo de redução de emissões de gases de efeito de estufa decorreu a um ritmo modesto na década entre 2013 e 2022. O PAG das atividades de produção em Portugal caiu de 57,0 milhões de toneladas equivalentes de CO₂ em 2013 para 51,0 em 2022, correspondendo a um decréscimo de 10,5%. Todavia, deve ser tido em conta que este período é atravessado por uma desaceleração brusca da economia durante a pandemia de COVID-19, não sendo assim muito claro o que é estrutural e o que é conjuntural nesta redução.

Figura 6. Potencial de Aquecimento Global (PAG) das atividades de produção, Portugal (2013-2022) (milhões de toneladas equivalentes de CO₂)

Fonte: Cálculos próprios a partir de informação INE.

A contribuição de diferentes setores da economia para o PAG é muito distinta, com cinco setores a destacarem-se claramente face aos restantes: Indústrias transformadoras (secção C da CAE), Agricultura, produção animal, caça, floresta (A), Transportes e Armazenagem (H), Captação, tratamento e distribuição de água, saneamento, gestão de resíduos e despoluição (E) e Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio (D).

Em 2022, estes setores foram responsáveis por 88,4% do PAG das atividades de produção em Portugal (91% em 2013), ainda que representassem apenas 28,3% do emprego. Os cinco setores não tiveram o mesmo comportamento durante o período em análise. O PAG do setor da Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio (D) e das Indústrias transformadoras (C) recuou, enquanto nos restantes três setores os valores estabilizaram ou conheceram mesmo um ligeiro aumento. As Indústrias transformadoras (C) são o setor cujo PAG assume um peso relativo mais elevado na economia nacional: cerca de 27% do total de emissões de CO₂.

Figura 7. Potencial de Aquecimento Global (PAG) das atividades de produção e peso relativo das emissões, por atividade económica, Portugal (2013 e 2022) (milhões de toneladas equivalentes de CO₂ e %)

Fonte: Cálculos próprios a partir de [INE](#).

Tabela 3. As 10 divisões CAE com maior Potencial de Aquecimento Global (PAG), Portugal (2022) (milhões de toneladas equivalentes de CO₂) e a sua diferença face a 2013 (%)

	PAG (milhões de TE de CO ₂)	Δ 2013-2022 (%)
Agricultura, produção animal, caça e atividades dos serviços relacionados	8,4	4,4
Recolha, drenagem e tratamento de águas residuais; recolha, tratamento e eliminação de resíduos; valorização de materiais; descontaminação e atividades similares	7,0	-2,0
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio	6,6	-47,5
Fabrico de outros produtos minerais não metálicos	5,5	-13,5
Transportes aéreos	4,5	32,0
Transportes terrestres e transportes por oleodutos ou gasodutos	3,7	-7,7
Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis	2,7	-27,4
Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais, exceto produtos farmacêuticos	1,3	-2,0
Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus artigos	1,2	-4,0
Comércio por grosso (inclui agentes), exceto de veículos automóveis e motociclos	1,0	3,7

Fonte: Cálculos próprios a partir de INE e microdados dos Quadros de Pessoal.

Olhando com maior detalhe para os dados existentes, encontram-se à cabeça dos setores com maior PAG a agricultura, produção animal, caça e atividades dos serviços relacionados (8,4 milhões de toneladas equivalentes de CO₂ em 2022), as atividades relacionadas com o tratamento de águas residuais e resíduos (7,0 milhões), a produção de eletricidade e gás (6,6) e a fabricação de produtos minerais não metálicos – que engloba atividades como a fabricação do vidro, da cerâmica e do cimento (5,5 milhões).

Novamente, verifica-se uma evolução diferente nos setores nos últimos anos – em parte refletindo as próprias opções de política económica em Portugal. Isto é visível no declínio muito acentuado do PAG na produção de eletricidade e gás entre 2013 e 2022 (-47,5%), mas também na fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis (-27,4%). Em contraste, regista-se no mesmo período um forte aumento (32,0%) do PAG dos transportes aéreos. A esta evolução não será alheia, num caso, o aumento da produção de energia proveniente de fontes renováveis e, no outro, o rápido incremento da atividade turística em Portugal que se sentiu a partir da segunda metade da década de 2010.¹⁰

Tabela 4. Número de emprego (2022) (milhares) e variação face a 2013 (%) nas 10 divisões CAE com maior Potencial de Aquecimento Global (PAG)

	Emprego (milhares)	Δ 2013-2022 (%)
Agricultura, produção animal, caça e atividades dos serviços relacionados	67,1	46,5
Recolha, drenagem e tratamento de águas residuais; recolha, tratamento e eliminação de resíduos; valorização de materiais; descontaminação e atividades similares	22,0	38,6
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio	8,1	0,7
Fabrico de outros produtos minerais não metálicos	41,4	18,3
Transportes aéreos	12,0	25,9
Transportes terrestres e transportes por oleodutos ou gasodutos	103,0	30,4
Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis	1,5	-29,8
Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais, exceto produtos farmacêuticos	13,2	18,5
Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus artigos	13,8	28,3
Comércio por grosso (inclui agentes), exceto de veículos automóveis e motociclos	187,7	14,8

Fonte: Cálculos próprios a partir de INE e microdados dos Quadros de Pessoal.

¹⁰ De acordo com os dados do INE, o número de viagens feitas por turistas no ano de 2022 era superior em 26,7% face ao registado para o ano de 2013.

Estas divisões apresentam volumes de emprego muito díspares entre si. Entre os 10 casos que apresentam o maior PAG na economia portuguesa, existem tanto divisões com um volume de emprego superior a 100 mil – como é o caso do comércio por grosso ou dos transportes terrestres –, como divisões em que esse volume é inferior a 10 mil – como é o caso da eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio ou da fabricação de coque e produtos petrolíferos refinados. Note-se ainda que esta última divisão é a única neste conjunto que apresenta um declínio no número de empregos face a 2013 – o que em si constitui um indício da redução do recurso a combustíveis fósseis na produção energética em Portugal nesta última década.

1.3.3 VULNERABILIDADES DESIGUAIS NOS EMPREGOS CASTANHOS

A distribuição do volume de emissões de gases de efeito estufa entre os diferentes setores da economia portuguesa fornece uma primeira aproximação à vulnerabilidade do emprego decorrente das políticas de combate às alterações climáticas. Com efeito, é razoável assumir que, à medida que a urgência da resposta à crise climática se agudiza, crescerá a pressão para transformações na organização e operação destes setores. É certo que estes setores podem defletir parte destas pressões com maior ou menor eficácia, em função da sua dimensão e da sua capacidade de influência política. Ainda assim, é expectável que apresentem mutações na sua organização e operação – mutações estas que podem conduzir a processos relevantes de transformação e/ou destruição de emprego.

Neste sentido, é importante considerar que o emprego num setor não é homogéneo. Pelo contrário, envolve, em geral, profissões muito diferentes, ao nível da especialização do seu conteúdo funcional, das qualificações que lhe dão acesso e das competências requeridas e desenvolvidas. Estas características interferem diretamente com processos de mudança no conteúdo funcional de uma profissão ou de reconversão profissional. Daqui decorre a necessidade de centrar a análise não tanto ao nível do setor, mas da profissão.

Como se referiu anteriormente, o OES é uma medida que permite efetuar a passagem entre setor e profissão, podendo ser lido como uma média das emissões associadas a cada emprego numa dada profissão, medidas em toneladas equivalentes de CO₂.¹¹

A distribuição dos valores médios do OES entre 2018-2022 entre as profissões apresenta um forte enviesamento.¹² A mediana apresenta um valor reduzido (8,4) e o valor da média é superior inclusivamente ao valor

¹¹ Como comparativo grosseiro, de acordo com dados do Eurostat, a média do valor emissões de gases de efeito de estufa per capita em Portugal entre 2018 e 2022 cifrou-se em 7,3 toneladas equivalentes de CO₂.

¹² De ora em diante, será utilizada com frequência a expressão OES1822 para denotar o valor médio de OES entre 2018 e 2022. A escolha deste valor médio como variável central da análise – em vez do valor do OES para um ano específico – tem por objetivo alisar flutuações esporádicas entre anos.

para o percentil 75, indiciando a concentração de valores muito elevados de OES1822 num número reduzido de profissões.

Figura 8. Distribuição do valor médio do Occupational Emissions Score (OES) entre as profissões (CPP10 a 4 dígitos) (2018 e 2022)

Fonte: Cálculos próprios, a partir de [INE](#) e Quadros de Pessoal.

Tabela 5. Medidas de distribuição dos valores médios do Occupational Emissions Score (OES) por profissão (CPP10) (entre 2018 e 2022)

Medida	Valor
Mínimo	0,5
Percentil 25	2,7
Mediana	8,4
Percentil 75	21,6
Média	28,1
Percentil 90	83,6
Percentil 95	119,4
Máximo	923,4

Fonte: Cálculos próprios, a partir de [INE](#) e Quadros de Pessoal.

Esta ideia de concentração num grupo relativamente restrito mantém-se quando se compara a distribuição do OES1822 com a distribuição do volume de emprego associado às profissões. Como se pode observar na Figura 9, 80% do emprego está associado a 15% do OES1822 – ou seja, os restantes 85% de emissões estão concentrados em apenas 20% do emprego. E 80% das profissões estão associadas a apenas 22% do total de OES1822 – significando que os restantes 78% de emissões estão concentrados em apenas 20% das profissões.

Figura 9. Concentração do Occupational Emmissions Score (OES), por volume de emprego e profissões (CPP10 – 4 dígitos) (2022) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir de INE e microdados dos Quadros de Pessoal.

A título ilustrativo, apresentam-se na Tabela 6 as 10 profissões com o valor de OES1822 mais elevado e também o número correspondente de empregos. A formação deste elenco não configura uma surpresa face à distribuição por setores exposta anteriormente. As profissões identificadas na tabela estão fortemente ligadas a setores como a indústria química, a distribuição de energia, o tratamento e eliminação de resíduos ou os transportes aéreos.

Tabela 6. As 10 profissões (CPP10 a 4 dígitos) com Occupational Emmissions Score (OES) mais elevado (média 2018-2022) e respetivo volume de emprego (N.º, em milhares)

Profissão	OES	Empregos
3134 Técnico de operação de instalações de refinação de petróleo e gás natural	923,4	0,4
7413 Instalador e reparador de linhas elétricas	503,6	3,0
3153 Piloto de aeronaves	291,3	2,1
9612 Trabalhador da triagem de resíduos	272,3	2,3
9611 Trabalhador da recolha de resíduos	268,0	1,1
5111 Assistentes de viagem e comissários	256,9	5,2
8131 Operadores de instalações e máquinas do fabrico de produtos químicos	251,5	4,6
3131 Técnico de operação de instalações de produção de energia	206,8	2,4
9623 Leitores de contadores e coletores de dinheiro, em máquinas de venda automática, parquímetros e similares	187,1	0,4
7232 Técnico de manutenção e reparação de motores de avião	179,3	2,0

Fonte: Cálculos próprios, a partir de [INE](#) e Quadros de Pessoal.

O cálculo do OES é apenas uma etapa – ainda que importante – na aferição da vulnerabilidade das profissões às implicações das políticas de combate às alterações climáticas, no sentido em que é através desta análise que se identificam as profissões associadas a atividades com um forte contributo para a emissão de gases de efeito de estufa em Portugal. Esta informação indica que, num cenário de pressão política para a redução de emissões na atividade produtiva, estas profissões podem potencialmente vir a sofrer mudanças relevantes – seja na redução do número de pessoas a exercê-las, seja na transformação do seu conteúdo. Mas outros fatores têm de ser considerados como podendo mitigar ou agravar estes efeitos. Como tal, configuram fontes relevantes de desigualdade quanto ao tipo e magnitude dos efeitos vivenciados entre pessoas com profissões com níveis de OES semelhantes.

Neste trabalho, são considerados quatro destes fatores¹³:

- o género;
- as qualificações escolares, enquanto *proxy* de competências que facilitam ou dificultam a adaptação a alterações funcionais na profissão ou transições para novas profissões;
- a idade, especialmente relevante em processos de reconversão profissional, em função de discriminações preexistentes no mercado de trabalho em prejuízo de pessoas mais velhas e também da prevalência de qualificações escolares mais baixas neste grupo;
- o ganho, enquanto medida de recursos para suportar a aquisição de novas competências (através de formação) e garantir períodos de transição – pelo nível de poupança ou determinação do volume de prestações sociais como o subsídio de desemprego.¹⁴

Atentando nas profissões que estão no topo da distribuição do OES, é possível perceber imediatamente que alguns destes fatores estão em operação. É o caso do género. A proporção média de homens nas 84 profissões do último quintil da distribuição do OES é de 76,5%, crescendo para 77,1% se forem consideradas apenas as 44 do último decil e para 77,6% nas 24 do último vintil. Estes valores são consideravelmente mais elevados do que para o conjunto das profissões. Tal deixa entender que, entre as profissões com valores de OES mais elevados, encontram-se, com frequência, profissões fortemente masculinizadas.

Também os níveis de qualificação escolar característicos destas profissões divergem face ao total. A proporção média de empregos ocupados por pessoas que completaram no máximo o ensino básico situa-se nos 54,1% no último quintil da distribuição do OES, em 58,9% no último decil e em 53,5% no vintil do topo. Já para o conjunto das profissões, este valor fica-se pelos 38,6%. Da mesma forma, a proporção de média de pessoas com ensino superior não ultrapassa os 25,0% no último quintil, os 15,0% no último decil e os 13,0% no último vintil. Em contraste, para o conjunto das profissões, este indicador atinge os 34,0%.

Outras variáveis não sugerem uma interpretação tão clara. A média da idade mediana das profissões associadas a um maior volume de emissões é apenas ligeiramente superior à do conjunto das profissões, qualquer que seja o quantil de topo escolhido. E, quanto ao ganho mediano, constata-se que o valor da média dos quintis do topo flutua em torno da média geral.

¹³ Um quinto fator relevante – que será futuramente integrado na análise – prende-se com a distribuição territorial das profissões.

¹⁴ No caso do ganho, apenas foram consideradas as remunerações completas dos empregos com contrato a tempo inteiro.

Tabela 7. Caracterização das profissões nos quantis mais elevados da distribuição do Occupational Emmissions Score (OES) (2022)

	Geral	Último quintil	Último decil	Último vintil
Homens (%)	58,3	76,5	77,1	77,5
Idade (anos)	41,8	42,8	42,1	42,3
Ensino básico (%)	38,6	54,1	58,9	53,5
Ensino superior (%)	34,2	24,7	14,6	13,0
Ganho (€)	1360	1447	1300	1462
Empregos (milhares)	3462,9	364,4	153,1	100,0
Profissões (N)	417	84	44	24

Fonte: Cálculos próprios a partir de INE e Quadros de Pessoal.

O comportamento das variáveis idade e remuneração sugere a necessidade de exploração mais profunda dos quantis do topo da distribuição do OES. Em particular, importa aferir a existência de diferentes segmentos de profissões no seu interior, cuja evidência poderá estar a surgir como mascarada quando se consideram apenas os valores das variáveis para o conjunto do quantil.¹⁵

A análise que a seguir se apresenta versou sobre quatro das variáveis de caracterização das profissões que já tinham sido objeto de análise bivariada:

- a proporção de homens;
- a proporção de detentores do ensino superior;
- a média da idade;
- a média do ganho mediano.

¹⁵ Para realizar este esforço de segmentação, optou-se por realizar uma análise de clusters sobre um subconjunto do universo das profissões composto por aquelas que se encontram nos últimos quantis da distribuição do OES. Para o efeito, recorreu-se ao algoritmo PAM (*Partition Around Medoids*), um algoritmo do tipo *k-medoids*. Esta classe de algoritmos, embora relacionada com a mais tradicional *k-means*, apresenta maior robustez face a *outliers* (Kaufmann & Rousseeuw, 2005). Esta característica afigura-se como relevante dada o carácter fortemente enviesado da distribuição do OES.

A este conjunto, acrescentou-se ainda uma quinta variável: a diferença no OES da profissão entre 2018 e 2022. Como é demonstrado na Figura 7, os setores de atividade mais relevantes do ponto de vista das emissões de gases de efeito de estufa apresentam diferenças consideráveis no sentido e magnitude das flutuações do OES na última década. Nesse sentido, um decréscimo sensível do OES de uma profissão pode ser também tributário de uma transformação do seu conteúdo no sentido de redução de emissões – logo, resultando numa redução da vulnerabilidade dessa profissão à transição climática.

Tabela 8. Caracterização dos *clusters* de profissões do quintil do topo da distribuição do Occupational Emmissions Score (OES) (2022)

	<i>Cluster 1</i>	<i>Cluster 2</i>
OES	114,2	87,4
Δ OES 2022-2018	-26,0	-38,8
Homens (%)	82,1	54,9
Idade (anos)	43,6	39,8
Ensino superior (%)	9,4	81,1
Ganho mediano (€)	1250	2215
Empregos (milhares)	298,9	65,5
Profissões (N)	66	17

Fonte: Cálculos próprios a partir de INE e Quadros de Pessoal.

Os modelos de 2 *clusters* revelaram-se claramente mais ajustados aos dados, tanto no caso do quintil como do decil do topo da distribuição do OES. O contraste entre as características dos clusters é enfático em ambos os casos. Em relação ao quintil do topo, é possível circunscrever um grupo minoritário, composto por 17 profissões a que correspondem 65,5 mil empregos. Neste *cluster*, a composição por sexo é equi-

librada (54,4% dos empregos são ocupados por homens). As pessoas que ocupam estes empregos são, em geral, mais jovens (a média da idade mediana nestas profissões é de 39,8 anos), mais qualificadas (em média, 81,1% são detentoras de um diploma de ensino superior) e auferem uma remuneração claramente acima da média para o conjunto das profissões (2 215€ de média de ganho mediano¹⁶, contra 1 360€ no total).

Em comparação, existe um grupo maioritário composto por 66 profissões, correspondendo a 298,9 mil empregos. Os homens representam a larga maioria das pessoas que ocupam estes empregos (80,3%). Estes empregos são, em geral, preenchidos por pessoas mais velhas (média da idade mediana de 43,6 anos), menos qualificadas (apenas 9,4% são detentoras de um diploma de ensino superior) e que auferem remunerações consideravelmente mais baixas (ganho mediano de 1 250€) não apenas face ao *cluster* minoritário, mas até face ao conjunto das profissões.

Igualmente significativo é o comportamento do OES que os dois *clusters* mostram. As profissões do *cluster* 2 (minoritário) apresentam, em média, valores de OES mais baixos do que as do *cluster* 1 (maioritário) – 87,4 pontos contra 114,2 pontos, representando uma diferença de cerca de 23%. Além disso, o declínio do OES é mais acentuado entre as profissões do *cluster* 2 do que entre as do *cluster* 1, cifrando-se em 38,8 pontos no primeiro caso e em apenas 26,6, no segundo.

Este panorama não sofre grandes alterações quando se analisa um grupo mais restrito da distribuição de OES – os 10% do topo. Com efeito, também no último decil desta distribuição há dois *clusters* marcadamente distintos. Por um lado, um grupo minoritário, composto por 5 profissões que correspondem a 27,0 mil empregos. Novamente, a composição deste grupo do ponto de vista do sexo é equilibrada, com 51,9% dos empregos destas profissões a serem ocupados por homens. A média da idade mediana das pessoas com empregos nestas profissões é de apenas 38,0 anos, sendo que 75,0% delas detêm um diploma do ensino superior, para uma média do ganho mediano por cada profissão deste *cluster* de 2 682€.

¹⁶ Foi calculado o ganho mediano de cada profissão e feita uma média desse ganho mediano em cada *cluster*.

Tabela 9. Caracterização dos *clusters* de profissões do decil do topo da distribuição do Occupational Emmissions Score (OES) (2022)

	<i>Cluster1</i>	<i>Cluster2</i>
OES	160,8	177,5
Δ OES 2022-2018	-41,0	-80,0
Homens (%)	80,3	51,9
Idade (anos)	42,6	38,0
Ensino superior (%)	6,6	75,0
Ganho mediano (€)	1123	2682
Empregos (milhares)	126,1	27,0
Profissões (N)	39	5

Fonte: Cálculos próprios, a partir de INE e Quadros de Pessoal.

Por sua vez, o *cluster* maioritário é composto por 39 profissões, correspondentes a 126,1 mil empregos. Em contraste com o *cluster* minoritário, verifica-se uma forte prevalência masculina nestas profissões, sendo os seus empregos, em média, ocupados por 80,3% de homens. Novamente, as pessoas que ocupam os empregos das profissões do *cluster* maioritário apresentam uma média de idade mediana superior, cifrando-se nos 42,6 anos. Apenas 6,6% destas pessoas são detentoras de um diploma de ensino superior, e a média do ganho mediano auferido nestes empregos é de apenas 1 123€.

A diferença mais notável face ao quintil do topo é o facto de o *cluster* maioritário deste decil apresentar valores de OES ligeiramente inferiores aos do *cluster* minoritário – 160,8 pontos contra 177,5. Mas não só os valores são extremamente elevados em ambos os casos, como o declínio do OES entre 2018 e 2022 é muito mais pronunciado entre as profissões do *cluster* minoritário. Com efeito, O OES das profissões do

cluster 1 (maioritário) caiu, em média, 41,0 pontos, enquanto o ritmo da quebra deste indicador é muito mais acentuado entre as profissões do *cluster* 2 (minoritário), onde a diferença entre os dois anos de referência atingiu os 80,0 pontos.

Os dados apresentados apontam para um número significativo de empregos em Portugal expostos ao processo de transição para uma economia de baixo carbono. Neste universo, é possível dividir dois perfis socioeconómicos bastante diferentes e, portanto, com níveis e tipos de vulnerabilidade também distintos.

A criação de emprego na transição para uma economia de baixo carbono – a perspetiva dos Engenheiros Pedro Amaral Jorge (Presidente da APREN) e António Coutinho (Presidente da APE)¹⁷

Pedro Amaral Jorge: A substituição de energias de fonte fóssil, verticalizadas, por fontes de energia renováveis, distribuídas no território com uma capilaridade elevada, conduzirá ao aumento do emprego. As profissões na área energética associadas aos *brown jobs* são facilmente convertíveis. Ter um eletricista a trabalhar numa central a carvão ou um eletricista a trabalhar num central hibridizada, de energia fotovoltaica e eólica, não muda nada. Ele continua a ser um eletricista. A convertibilidade dos trabalhos técnicos e administrativos é quase total. Soldadores, torneiros mecânicos, serralheiros mecânicos, toda essa massa de trabalho técnico que é escassa em Portugal dificilmente vai ficar desempregada ou ociosa. Ela vai ficar sempre empregada. O número de pessoas que operavam a Central do Pego ou a Central de Sines não é assim tão significativo: elas são facilmente empregáveis com funções individualizadas equivalentes, seja para outros setores industriais equivalentes, seja para setores de energias renováveis. As pessoas vão ter que utilizar outro tipo de ferramentas, por exemplo, tablets e outros instrumentos digitais, mas não vão ficar desempregadas porque vamos produzir eletrões a partir de vento ou de sol em vez de produzirmos a partir de carvão ou de gás natural. Eu não antevejo uma destruição de emprego, mas sim uma criação de emprego no quadro da transição energética. Mesmo em relação à inteligência artificial, este tipo de funções pouco ou nada vão ser afetadas. Vai demorar algum tempo até que um robot consiga apertar duas porcas ou deslocar duas chapas. Poderão, isso sim, emergir novos perfis de profissões. Por exemplo, operadores de *drones* capazes de executar uma câmara termográfica a partir da qual sejam providenciados *inputs* para os planos de manutenção das estruturas.

António Coutinho: Temos de refazer em 25 ou 30 anos a infraestrutura energética do mundo, que demorou 200 anos a montar. Com mais dois biliões de pessoas, cujo consumo de energia irá aumentar. A transição energética é brutalmente intensiva em mão de obra num espaço relativamente curto de tempo, num contexto demográfico bastante adverso nas principais regiões poluidoras (Estados Unidos, Europa e China). É necessário fazer uma transição muito intensiva em mão de obra, mas onde é que se vai buscar este tipo de recurso? Há um *gap* de milhões de pessoas necessárias para se realizar a transição energética. Por exemplo, temos em Portugal 1 milhão de casas com botijas de gás. Eletrificar estas casas é rentável nos dias de hoje. O número de pessoas necessário para fazer este trabalho é muito elevado. Mas há também toda a parte comercial. Estamos muito focados no tema da transição justa, que é importante, mas estamos a descurar o outro lado. A transição verde obriga a que todos os países tenham de alterar a sua infraestrutura. Temos que eletrificar a economia 70%. Mas quem é que faz, por exemplo, as linhas aéreas e subterrâneas? O volume de criação de emprego associado à transição energética é muito superior em relação à destruição de emprego que este processo provoca, não há comparação

¹⁷ Testemunhos recolhidos através de entrevistas semi-estruturadas, realizadas no âmbito do projeto ClimatEQUALITY.

1.4 EM SÍNTESE

Foi possível identificar na análise apresentada na secção 1.3 entre 121 mil e 300 mil empregos em profissões que estão e/ou estarão sujeitas a transformações consideráveis em qualidade e número para acompanhar o imperativo de redução drástica das emissões de gases de efeito de estufa e que são em geral desempenhadas por pessoas mais velhas, com menores qualificações formais e auferindo remunerações mais baixas.

No plano da justiça social, este tipo de desigualdades implica que uma aceção demasiado restrita ou tecnocrática das políticas de combate às alterações climáticas possa gerar um número significativo de situações de desemprego entre pessoas que, sem outro tipo de intervenção, poderão enfrentar dificuldades acrescidas de reintegração no mercado de trabalho. E, em situações de concentração elevada de atividade produtiva “castanha” num dado território, há o risco de geração de disrupções importantes sobre as comunidades locais, criando verdadeiros territórios ou “zonas de sacrifício” (Sovacool et al., 2021).

Mas, para além de uma questão de justiça social, esta é também uma questão política. Na ausência ou insuficiência de políticas que tenham em linha de conta as necessidades e os interesses específicos destes territórios e destes grupos sociais, pode-se assistir à formação de coligações sociais vastas de resistência ao esforço de combate às alterações climáticas e de desconfiança e cinismo face às suas motivações (Benegal, 2018; Vona, 2019). Tais coligações podem contribuir de forma decisiva para o fracasso de esforços de redução das emissões de gases de efeito de estufa em tempo útil para evitar as transformações ambientais irreversíveis que decorrerão da ultrapassagem de limiares de aquecimento global críticos.

Para contrariar estes efeitos, é necessário que as políticas de combate às alterações climáticas reforcem o seu carácter multidimensional. Isto implica, entre outros aspetos, esforços efetivos de investimento em educação e formação centrados nestas profissões castanhas – que permitam a quem as desempenha acompanhar transformações no seu conteúdo ou facilitar a sua transição para outras profissões –, bem como políticas sociais que permitam suportar com o mínimo de roturas este tipo de transições e esforços de planeamento nacionais e locais que criem condições para a diversificação económica dos territórios com maior concentração de empregos associados a estas profissões (Rosemberg, 2010; Galgóczi, 2019).

A outra face do risco de destruição de emprego associado à transição energética para uma economia de baixo carbono prende-se com os empregos verdes. O potencial de criação de empregos que viabilizem este processo de transformação da economia, dos processos produtivos e logísticos é muito elevado e

convoca uma discussão profunda em torno da demografia dos países, das necessidades de mão de obra e da forma de integração da população imigrante, do reconhecimento de qualificações e da requalificação da força de trabalho, bem como das necessidades, capacidades e direcionamento estratégico do investimento público e privado.

Tal como se referiu, as profissões verdes e castanhas não são mutuamente exclusivas, sendo que as sobreposições revelam ao mesmo tempo vulnerabilidades, mas também a possibilidade de adaptação funcional a novos requisitos e a novas tarefas. A este nível, não deixa de ser interessante constatar que boa parte dos setores que registam maiores volumes de emissões de gases de efeito de estufa consiste também em atividades económicas em que determinadas profissões verdes têm um maior peso relativo.

O impacto desigual da transição climática no emprego

Proporção de empregos verdes, Portugal continental (2010-2023) (N.º e %)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal.

Empregos verdes, por categoria social e tipo de emprego verde, Portugal continental (2023) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal.

Ganho médio nos empregos verdes e diferencial de ganho face aos restantes empregos, por tipo de emprego, Portugal continental (2023) (€ e %)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal.

Concentração do Occupational Emmissions Score (OES), por volume de emprego e profissões (CPP10 – 4 dígitos) (2022) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir de INE (2025) e microdados dos Quadros de Pessoal.

Caracterização das profissões nos quantis mais elevados da distribuição do Occupational Emmissions Score (OES) (2022) (N.º, % e €)

	Geral	Último quintil	Último decil	Último vintil
Homens (%)	58,3	76,5	77,1	77,5
Idade (anos)	41,8	42,8	42,1	42,3
Ensino básico (%)	38,6	54,1	58,9	53,5
Ensino superior (%)	34,2	24,7	14,6	13
Ganho (€)	1360	1447	1300	1462
Empregos (milhares)	3462,9	364,4	153,1	100
Profissões (N)	417	84	44	24

Fonte: Cálculos próprios a partir de INE (2025) e Quadros de Pessoal.

Caracterização dos clusters de profissões do quintil do topo da distribuição do Occupational Emmissions Score (OES) (2022) (N.º, % e €)

	Cluster 1	Cluster 2
OES	114,2	87,4
Δ OES 2022-2018	-26	-38,8
Homens (%)	82,1	54,9
Idade (anos)	43,6	39,8
Ensino superior (%)	9,4	81,1
Ganho mediano (€)	1250	2215
Empregos (milhares)	298,9	65,5
Profissões (N)	66	17

Fonte: Cálculos próprios a partir de INE (2025) e Quadros de Pessoal.

CAPÍTULO 2

Contexto económico e mercado de trabalho

CAPÍTULO 2

Contexto económico e mercado de trabalho

A economia portuguesa tem crescido de forma continuada nos últimos anos, à exceção da contração verificada em 2020. O ritmo de crescimento dos últimos anos desacelerou face a 2021 e 2022, mas situa-se acima da média apurada para os países da UE. Depois de um período longo em que a produtividade cresceu acima dos salários, nos anos mais recentes tem-se verificado um aumento dos salários acima do aumento da produtividade. O emprego encontra-se em níveis historicamente elevados do ponto de vista quantitativo e com um perfil crescentemente qualificado. Ainda assim, o hiato qualificacional face aos países europeus é ainda bastante acentuado, mesmo entre as camadas etárias jovens. A qualificação da população portuguesa e da sua força de trabalho coexiste com um padrão de especialização económica em alguns setores de atividade que remuneram abaixo da média nacional e apresentam níveis de produtividade comparativamente baixos neste contexto. Apesar de a taxa de emprego historicamente elevada, há uma camada da população que se encontra numa situação de subutilização, o que demonstra que existe mão de obra potencial cujo acionamento depende de políticas de estímulo à transição do desemprego e/ou inatividade para o emprego.

Números em destaque:**PIB, produtividade e salários**

- O PIB real aumentou 2,4% no 3.º trimestre de 2025, acima do verificado no período homólogo;
- O PIB per capita de Portugal representa apenas 67,2% da riqueza gerada em termos médios no conjunto de países da UE;
- A produtividade média em Portugal situou-se, no ano 2023, em 31 249€, um aumento 7,1% em termos nominais face ao ano anterior. No entanto, quando se tem em consideração a inflação, constata-se que a produtividade da economia nacional estagnou nesse período;
- Em 2023, ano em que o valor da inflação se intensificou, o ganho teve um aumento real de 3,1% – que contrasta, como se referiu, com a estagnação verificada da produtividade média real.

Emprego, qualificações e produtividade setorial

- Estavam empregadas em Portugal, no 3.º trimestre de 2025, 5,332 milhões de pessoas, um máximo histórico;
- Entre 2014 e 2024, transitaram anualmente em média para o emprego 66 mil pessoas com formação superior e 125 mil que concluíram pelo menos o ensino secundário. Ainda assim, Portugal é o quarto país da UE com um valor mais baixo para a proporção de pessoas com idade entre os 25-39 anos que concluíram pelo menos o ensino secundário (82,3%).
- Os setores do Alojamento, restauração e similares (I), da Construção (F) e das Atividades Administrativas e serviços de apoio (N) – que têm níveis de produtividade abaixo da média nacional – representaram no seu conjunto 38% do crescimento total do emprego no arco temporal de uma década.

Números em destaque (continuação):**Desemprego, subutilização do trabalho e procura e oferta de mão de obra**

- No 3.º trimestre de 2025, a taxa de desemprego entre os jovens abaixo dos 25 anos é significativamente mais elevada quando comparada com o valor médio nacional para o mesmo período temporal (18,8% para 5,8%) e particularmente elevada entre os jovens com baixas qualificações escolares (27,4%);
- No 3.º trimestre de 2025, 573,9 mil pessoas encontravam-se numa situação de subutilização do trabalho, das quais 322,9 mil eram mulheres;
- Os empregos vagos para as profissões de Especialistas das atividades intelectuais e científicas representaram 20,7% do total de empregos vagos no 2.º trimestre de 2025.

2.1 A EVOLUÇÃO DO PIB, DA PRODUTIVIDADE E DOS SALÁRIOS

O produto interno bruto (PIB) em Portugal aumentou 4,6 mil milhões de euros em termos reais (ano base=2021) entre 2023 e 2024, situando-se neste último ano em 243,9 mil milhões de euros (289,4 mil milhões a preços correntes). A riqueza produzida no país cresceu 2,1% em termos reais, um valor inferior ao observado no período anterior (+3,1% entre 2022 e 2023), mas que representa cerca do dobro do apurado para o conjunto de países da UE (1,1%). Se a comparação tiver como referência 2014, constata-se que o PIB real aumentou quase $\frac{1}{4}$ (23,6%). Os dados referentes ao primeiro semestre de 2025 denotavam uma ligeira desaceleração do crescimento económico face ao período homólogo ano anterior. No entanto, o crescimento do PIB no 3.º trimestre do ano foi de 2,4%, ficando acima do valor apurado no período homólogo de 2023 (2,1%).

O ramo de atividade que assume um peso económico mais elevado no país é o das Indústrias transformadoras (C), as quais representam 24,5% do valor acrescentado bruto (VAB). Este valor já foi, no entanto, mais elevado. De acordo com os dados disponibilidades pelas Contas Nacionais, este ramo de atividade valia cerca de 30% da economia portuguesa em 1995. O segundo ramo mais importante é o do Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos (G), com um peso relativo de cerca de 10% do VAB nacional. Em termos médios, o VAB a preços do ano anterior aumentou 56,3% entre 2014 e 2023. Entre os ramos de atividade que têm um peso económico significativo, a Construção (F) é o que regista um aumento mais pronunciado nesse período – o seu valor mais do que duplicou. Também o Alojamento, restauração e similares (I), as Atividades de informação e comunicação (J), as Atividades de consultoria (M) e as Atividades administrativas e dos serviços de apoio (N) apresentam, para este indicador, valores perto dos 90%.

Figura 10. PIB real (ano base=2021) e taxa de variação do PIB real, Portugal (2014-2024) (milhões de euros e %)

Fonte: Contas Nacionais (INE).
Nota: Valor para 2024 é provisório.

As atividades ligadas ao turismo, que incluem a hotelaria, a restauração, o transporte de passageiros, as agências de viagens e os operadores turísticos, entre outras, têm vindo a ganhar protagonismo na economia nacional. De acordo com os dados da Conta Satélite do Turismo, se em 2016 o consumo de turismo no território económico tinha um peso de 12,6% na economia nacional, em 2024 esse valor era de 16,6%. O PIB per capita português em euros mantém uma diferença pronunciada em relação à média apurada para este indicador nos países da UE: em 2024, representava apenas 67,2% do PIB médio deste conjunto de países – inferior ao de Espanha (81,9%) ou Eslovénia (79,5%), mas ainda assim superior ao da generalidade dos países de leste e do báltico. Numa década, o PIB per capita português aproximou-se 6 p.p. do PIB per capita médio dos países da UE. Se o PIB for medido em paridades de poder de compra – ou seja, deflatores espaciais e conversores monetários que eliminam os efeitos das diferenças nos níveis dos preços entre países e, por essa via, permitem comparações em volume das componentes do PIB bem como dos níveis dos preços –, o PIB português representava naquele ano 82,3% do PIB médio para o conjunto de países da UE.

Figura 11. Composição do VAB em 2023 e variação do VAB (a preços do ano anterior) entre 2014 e 2023, por atividade económica, Portugal (%)

Fonte: Contas Nacionais (INE).

As diferenças de riqueza gerada pela economia portuguesa em comparação com a realidade europeia traduzem, entre outros fatores, níveis dissemelhantes de produtividade. A produtividade é um conceito que reflete a relação entre o volume acrescentado bruto numa dada economia, setor de atividade ou empresa e a quantidade de trabalho envolvida no processo produtivo – quantidade esta que pode ser medida através do número de pessoas que participam no processo produtivo ou do número de horas necessário para gerar esse volume de produção. A variável quantidade de trabalho é o denominador do rácio pelo qual se calcula a produtividade, no entanto, a grandeza do seu numerador – o volume acrescentado bruto – depende de múltiplos fatores, nomeadamente do perfil de especialização das economias, dos setores de atividade ou das empresas, da qualidade e da intensidade de utilização de máquinas e de outros bens de capital produtivo, da qualidade da gestão e da organização, da adequação entre qualificações e/ou competências e o conteúdo funcional do trabalho, entre outros (Reis et al., 2022; Mamede, 2019).

A informação do Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE) indica que a produtividade média em Portugal se situou, no ano 2023, em 31 249€, um aumento de 7,1% em termos nominais face ao ano anterior. Porém, quando se tem em consideração a inflação, constata-se que a produtividade da economia nacional estagnou nesse período.

Figura 12. Produtividade aparente do trabalho real (ano base=2021), Portugal (2014-2023) (€ e %)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Sistema de Contas Integradas das Empresas (INE). [Produtividade aparente do trabalho](#).
Nota: Utilizou-se o deflator do PIB para calcular a produtividade real.

Portugal é o 7.º país da UE com um valor mais baixo para este indicador. A produtividade em Portugal representa 54% da apurada para os países da UE, 64% da produtividade de Espanha e à volta de 40% da registada na Suécia e Dinamarca¹⁸.

A distribuição equitativa dos proventos da riqueza gerada num dado país depende do alinhamento entre a evolução da produtividade e dos salários. Um Parecer de Iniciativa do Conselho Económico e Social (CES) evidenciou a desconexão entre a produtividade e os salários reais num arco temporal de cerca de duas décadas e meia (1995-2021) (Alexandre, 2023): entre 2000 e 2021, a produtividade real do trabalho cresceu 21,3%, e o salário médio real cresceu 13,7%.

Quando se analisa um período mais curto, nomeadamente o que se seguiu à Grande Recessão (2008-2013), marcado pela recuperação económica e do emprego, observam-se várias dinâmicas que importa sublinhar e distinguir.

¹⁸ O valor deste indicador na Irlanda ou no Luxemburgo deve ser lido com cautela, pois resulta em boa parte do facto de as empresas multinacionais aí consolidarem os seus resultados, devido às baixas taxas de tributação existentes nesses países.

O ganho real estagnou até 2016 e teve uma apreciação de 1,4% em 2017 face ao valor base de 2013. Em geral, o período 2013-2017 caracterizou-se, portanto, por uma (quase) estagnação do ganho real. Nesse período, a produtividade real evoluiu acima do ganho real, sendo que o seu valor, em 2017, era 3,3% acima do registado em 2013.

Em 2018, a apreciação do ganho médio real equiparou-se ao da produtividade real: estes dois indicadores apreciaram-se 3,7% e 3,4% face a 2013, respetivamente. Mas se o ganho real aumentou 2,3% face ao ano anterior (o primeiro aumento substancial no período em apreço), a produtividade estagnou face a 2017. O ano de 2019 foi marcado pelo aumento significativo do ganho médio real (+6,8% face a 2013 e +3,1% face ao ano anterior), enquanto a produtividade real voltou a estagnar e a situar-se em valores reais de 2017. Em 2020, ano no qual a pandemia de COVID-19 e as políticas públicas acionadas para a combater tiveram efeitos mais intensos na atividade económica e no emprego, a produtividade conheceu uma redução drástica de 8,3%, enquanto o ganho médio se apreciou em termos reais 3,6%.

A produtividade média real, em 2021, ultrapassou o valor registado em 2019 e conheceu no ano seguinte uma subida de 5,3%, tendo estagnado em 2023 – último ano para o qual há informação disponível para este indicador na altura que se escreve este relatório. Como se referiu, a pandemia de COVID-19 não teve impactos negativos no valor do ganho médio real. Aliás, não só o ganho médio aumentou nesse ano, como a redução do emprego associado a este evento não foi muito ampla no universo de trabalhadores por conta de outrem do setor privado que trabalham a tempo completo e têm remuneração base completa (2 930 482 em 2019, 2 902 825 em 2021) – facto que se explica pelas políticas públicas de contenção dos efeitos da pandemia no emprego.

Os salários sofreram, no entanto, um forte impacto causado pelo aumento da inflação em 2022, recuando 2,2% face ao ano anterior. Em 2023, ano em que o valor da inflação se intensificou, o ganho teve um aumento real de 3,1% – que contrasta, como se referiu, com a estagnação verificada da produtividade média real.

Será importante monitorizar as tendências recentes atrás veiculadas. Para já, a informação disponível acerca das remunerações regulares declaradas à Segurança Social e da Relação Contributiva da Caixa Geral de Aposentações indica que o valor médio deste indicador aumentou em termos reais (mês base=dezembro de 2016) 3,2% entre junho de 2025 e o período homólogo de 2024 e 3,7% entre junho de 2024 e junho de 2023 (ver IPC).

O retrato traçado na Figura 12 é uma visão macro para o conjunto da economia, cujo aprofundamento exige uma análise setorial e subsetorial, no sentido em que existem tendências diferentes de acordo com a atividade económica em questão (Fernandes, 2023; Cantante, 2024).

As tendências identificadas permitem, no entanto, enquadrar um outro indicador relevante: o peso dos salários no produto interno bruto. Entre 2009 e 2016, o valor deste indicador em Portugal recuou 4,1 pontos percentuais, situando-se bastante abaixo da média dos países da UE e da Zona Euro. O movimento, iniciado em 2018/2019, de apreciação real dos salários traduziu-se num aumento do peso dos salários no PIB e numa aproximação do valor deste indicador à média europeia nos últimos anos.

Figura 13. Evolução do ganho e da produtividade real (ano de referência=2021), Portugal (2013=100)

Fonte: DataLABOR: INE e GEP/MTSSS. Contas próprias.

Nota: A produtividade real foi calculada a partir do deflator do PIB; o ganho real foi calculado a partir do IPC.

2.2 EMPREGO, QUALIFICAÇÕES E PROFISSÕES

O emprego em Portugal encontra-se na atualidade em máximos históricos. De acordo com os dados do Inquérito ao Emprego referentes ao 3.º trimestre de 2025, estavam empregadas em Portugal 5,332 milhões de pessoas – o valor mais elevado desde 1998. Também a taxa de emprego da população com idade entre os 25-64 anos (81,6%) atingiu, em 2024, o valor máximo nas últimas décadas – registando Portugal para este indicador um valor acima da média da UE (78%), embora inferior ao apurado em países como a Chéquia (85,5%) ou a Suécia (84,2%).

O aumento do volume do emprego em Portugal na última década tem sido acompanhado por alterações significativas do perfil escolar e profissional da população empregada.

Em 2024, 34% da população empregada tinha um diploma académico, e 32,5% concluiu no máximo o ensino secundário ou pós-secundário. Para este valor contribuiu, por um lado, uma redução, entre 2014 e 2024, de 407 mil pessoas que não foram além do ensino básico e, por um outro, um aumento de 487 mil com qualificações intermédias e de 664 mil com formação superior. Neste período, transitaram anualmente em média para o emprego 66 mil pessoas com formação superior e 125 mil que concluíram pelo menos o ensino secundário.

A recomposição do perfil escolar da população empregada foi acompanhada por um aumento do peso relativo das profissões tipicamente mais qualificadas e que auferem melhores remunerações – os Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos (GGP 1), os Especialistas das atividades intelectuais e científicas (GGP2) e os Técnicos e profissões de nível intermédio (GGP3). Na década em análise, na qual, como se referiu, se registou uma criação líquida de 844 mil empregos, o aumento do número de pessoas empregadas em profissões do grupo profissional dos Especialistas das atividades intelectuais e científicas (GGP2) – no qual cerca de 92% têm habilitações de nível superior – foi de 422,8 mil. Em 2024, esta categoria profissional representava 23% do emprego total, ou seja, mais 5,3 p.p. do que em 2014. No seu conjunto, os três grandes grupos profissionais mais qualificados representavam 40% do emprego em Portugal – um aumento de 4 p.p. face a 2014.

Além dos grupos profissionais mencionados, também as categorias dos Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e dos vendedores (GGP5) e do Pessoal administrativo (GGP4) conheceram um aumento significativo dos seus efetivos no período em apreço: 186 mil e 131 mil pessoas, respetivamen-

te. O crescimento do emprego no GGP5 representou 22% do emprego líquido criado entre 2014 e 2024 – este valor é de 37,5% se se tiver em consideração o contributo conjunto do GGP5 e do GGP4.

Importa ainda sublinhar o aumento de cerca de 100 mil efetivos das profissões operárias (GGP7) – que, em média, auferem remunerações abaixo da média nacional.

Figura 14. Variação do emprego entre 2014 e 2024, por nível de escolaridade e profissão, Portugal (N.º, milhares)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Inquérito ao Emprego (INE). População empregada (por nível de escolaridade e profissão)

Apesar do aumento do nível de escolaridade da população empregada e da força de trabalho no seu conjunto, e também do aumento do peso relativo das profissões que tipicamente exigem mais qualificações e

competências, Portugal é ainda um dos países da UE menos qualificados. Este facto decorre não apenas dos efeitos de *stock* – isto é, do peso da população mais velha e menos qualificada –, mas também do facto de as gerações mais novas continuarem a registar níveis de escolaridade inferiores aos dos grupos etários análogos nos países europeus, tal como é demonstrado pela figura seguinte. O hiato qualificacional dos portugueses mais jovens face à realidade europeia é bastante menor do que em gerações anteriores, mas existe ainda algum atraso. Portugal é o quarto país da UE com um valor mais baixo para a proporção de pessoas com idade entre os 25-39 anos que concluíram pelo menos o ensino secundário (82,3%). Em relação à formação de nível superior (43,4%), a situação do país não é tão desfavorável (9.º valor mais baixo) mas, ainda assim, situa-se 3,1 p.p. abaixo da média da UE.

Figura 15. Proporção da população ativa com idade entre os 25-39 anos que concluiu pelo menos o ensino secundário ou pós-secundário e o ensino superior, países europeus (2024) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Labour Force Survey (Eurostat). [População empregada](#).

A recomposição da qualificação escolar da população empregada no seu conjunto é acompanhada por uma alteração progressiva do perfil escolar da população estrangeira que trabalha em Portugal no setor privado: em 2014, 35,6% tinham concluído pelo menos o ensino secundário (10,3% tinham formação escolar superior); no ano de 2023, este valor aumentou para 54,4% (14,6% com ensino superior). O aumento da qualificação escolar da população estrangeira empregada por conta de outrem no setor privado não se repercutiu, no entanto, numa maior participação destes trabalhadores nos três grandes grupos profis-

sionais qualificacionais (GGP1, GGP2 e GGP 3), facto que aponta para um adensamento do fenómeno da sobrequalificação entre este grupo social – ver a este respeito a secção 3.1.

O perfil qualificacional da força de trabalho não é uma condição suficiente para garantir níveis de produtividade e de remuneração elevados, mas assume-se como uma condição necessária. A “rentabilização” do que alguns autores chamam “capital humano” disponível depende da adequação entre as competências geradas nos sistemas educativo e formativo e as necessidades das empresas. Mais à frente analisar-se-ão os ajustamentos e desajustamentos das qualificações escolares em relação à profissão exercida, bem como a relação entre esse (des)ajustamento e o tipo de contrato e nível salarial. Para já importa introduzir na análise do perfil do emprego gerado a dimensão setorial, em particular medir a relação entre a distribuição setorial do emprego criado e a produtividade média das várias atividades económicas.

Projeto Remaking¹⁹: uma análise do perfil e do impacto do nomadismo digital em Portugal

O projeto REMAKING analisa as transformações provocadas pelo trabalho remoto nas dimensões social, económica e territorial, num contexto marcado pela digitalização, flexibilização e por choques recentes, como a pandemia. Procura compreender de que forma esta nova organização laboral altera as estruturas produtivas e sociais, influenciando o modo como vivemos e trabalhamos. O objetivo é criar um quadro de políticas públicas capaz de responder às desigualdades socioeconómicas e territoriais resultantes destas mudanças. A investigação centra-se em quatro estudos de caso – nomadismo digital, trabalho remoto pós-pandémico em regiões altamente industrializadas, trabalhadores altamente qualificados em setores *hi-tech* e trabalho remoto associado à migração forçada pela guerra na Ucrânia –, abrangendo 14 regiões em sete países europeus.

Em Portugal, o estudo foca-se no impacto dos nómadas digitais. Segundo a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), em 2024 existiam 2 198 titulares do visto D8, atribuído a cidadãos extracomunitários – maioritariamente homens entre os 30 e 39 anos, oriundos da Rússia, EUA, Reino Unido e Brasil. Este visto, válido por cinco anos, exige rendimentos médios superiores a 4 salários mínimos mensais e poupanças mínimas de 36 000 euros. Estes números ganham relevância à luz da balança de pagamentos (fonte Banco de Portugal), cujos dados da balança de transações correntes indicam que, em 2024, os salários pagos por entidades estrangeiras a residentes em Portugal atingiram 1,7 mil milhões de euros, o valor mais elevado de sempre. Esta tendência intensificou-se com a pandemia, totalizando 7,7 mil milhões de euros em quatro anos e meio – quase o dobro da década anterior.

A investigação qualitativa em curso, com cerca de 40 entrevistas realizadas a nómadas digitais e *stakeholders* locais, revela aspetos de grande interesse para compreender melhor estes dados. Em primeiro lugar, a maioria dos entrevistados é de nacionalidade europeia, sendo apenas cinco provenientes de países extracomunitários. Destes, apenas um beneficiou das facilidades associadas ao visto D8, o que indica que a atratividade de Portugal para nómadas digitais não se explica exclusivamente pela existência deste regime. Assim, uma leitura limitada aos números da AIMA corre o risco de não captar plenamente a dimensão do fenómeno. Em segundo lugar, observa-se um perfil de qualificação elevado: todos os participantes possuem formação superior, sobretudo em engenharia informática, economia ou gestão. Estas qualificações refletem-se nas suas atividades profissionais, concentradas nas áreas da programação, gestão, consultoria e marketing. Sob o ponto de vista das relações laborais, apenas oito entrevistados declararam ser empregados por conta de outrem, sendo a maioria trabalhadores independentes (*freelancers*) ou detentores das suas próprias empresas.

¹⁹ Projeto REMAKING: Remote-working multiple impacts in the age of disruptions: socio-economic transformations, territorial rethinking, and policy actions. (GA: 101132685).

Projeto Remaking: uma análise do perfil e do impacto do nomadismo digital em Portugal

Por último, nenhum entrevistado afirmou ter escolhido Portugal pela atratividade do mercado de trabalho nacional. De igual modo, nenhum trabalha para empresas portuguesas ou mantém relações económicas diretas com entidades residentes. O impacto económico local destes profissionais decorre sobretudo do consumo diário e das atividades complementares, não gerando, contudo, valor acrescentado na economia nacional. A escolha de Portugal como destino para nómadas digitais prende-se com razões de outra natureza. O equilíbrio entre vida pessoal e profissional, para o qual contribuem em grande medida as atividades de lazer associadas à especialização turística do país, assume um papel central entre estes profissionais, tal como a arbitragem de poder de compra. No entanto, embora Portugal seja escolhido por ser percecionado como um dos países europeus mais baratos, a alteração dos termos de troca ocorrida nos últimos anos tem vindo a erodir essa vantagem arbitral, com impactos significativos ao nível dos preços – em particular no que à habitação diz respeito – sendo vários os entrevistados que mencionam o peso do aumento dos custos da habitação, temporária e permanente.

2.3 EMPREGO E PRODUTIVIDADE SETORIAL

Referiu-se anteriormente que, na última década, se verificou um aumento quantitativo substancial do emprego e uma recomposição qualitativa do mesmo. Importa agora analisar, por um lado, a distribuição setorial do emprego em Portugal e o contributo das várias atividades económicas para o aumento observado do volume do emprego e, por outro, a relação entre o peso relativo dos vários setores no emprego e o seu nível de produtividade médio. A análise terá como referência o período 2014-2023, pois aquando da redação desta publicação ainda não existia informação mais atualizada para o indicador de produtividade do Sistema de Contas Integradas das Empresas.

O emprego em Portugal – medido pelo pessoal ao serviço remunerado nas empresas – está fortemente concentrado nas Indústrias transformadoras (C) e no Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos (G) – cerca de 40% do emprego total. O contributo destes dois setores para o crescimento do emprego no período 2014-2023 (23%) foi bastante inferior ao seu peso no conjunto do emprego, o que significa que outros setores tiveram a esse nível um protagonismo relevante – e, por essa via, aumentaram o seu peso relativo no emprego.

O aumento do emprego nos setores do Alojamento, restauração e similares (I), da Construção (F) e das Atividades Administrativas e serviços de apoio (N) representou no seu conjunto 38% do crescimento total do emprego no arco temporal em análise – um valor 10 p.p. acima do seu peso no emprego em 2014. Também os setores das Atividades de informação e comunicação (J) e de Consultoria, científicas e técnicas (M) foram protagonistas na criação de emprego – cada um destes setores representou cerca de 9% do crescimento do emprego.

Figura 16. Distribuição setorial do pessoal ao serviço remunerado (2023) e contributo setorial para o crescimento do emprego entre 2014 e 2023, Portugal (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Sistema de contas integradas das empresas (INE). [Pessoal ao serviço remunerado nas empresas](#).

A intersecção entre a contribuição de cada atividade económica para a variação do emprego entre 2014-2023 e a produtividade aparente do trabalho em 2023 é um exercício relevante para analisar o perfil de especialização da economia portuguesa na última década. A Figura 17 permite retirar as seguintes conclusões:

- Existe um contributo acentuado de atividades económicas com baixa produtividade para a criação líquida de emprego entre 2014 e 2023 (setores N, I e F) – como se referiu, juntas representam 38% deste aumento. O setor do Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos (G) foi também elevado, embora neste caso a produtividade média setorial se situe muito próxima da média nacional;
- As Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (M) e as Indústrias transformadoras (C), que registam uma produtividade em linha ou acima (caso das indústrias transformadoras) da média nacional, contribuíram em 19% para o crescimento do emprego;
- À exceção das Atividades de informação e de comunicação (J), que contribuíram em cerca de 9% para o crescimento do emprego no período em análise, nenhum outro setor de elevada produtividade teve um impacto relevante no volume de emprego.

Figura 17. Contributo setorial para o crescimento do emprego entre 2014 e 2023 e produtividade média setorial, Portugal (% e €)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Sistema de contas integradas das empresas (INE). Pessoal ao serviço remunerado nas empresas; Produtividade aparente do trabalho.
Nota: Não se inclui nesta figura informação para o setor D (Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio), pois o elevado valor que apresenta para a produtividade retiraria leitura aos dados expostos.

A figura seguinte ilustra a relação entre a produtividade média setorial e o volume de emprego em 2023. Tal como se demonstrou na publicação *Trabalho, emprego e proteção social 2024* (Cantante et al., 2024), existem diferenças intra-setoriais bastante pronunciadas em relação a estes dois indicadores, pelo que a análise das atividades económicas ao nível da secção (letra) deve assumir-se enquanto abordagem de âmbito mais generalista. Ainda assim é possível identificar padrões na relação entre os indicadores em causa e, em articulação com os dados anteriormente apresentados, daí extrair algumas conclusões.

- 1) A Indústria transformadora (C) é o único setor de atividade que regista um nível médio de produtividade significativamente acima da média nacional e que assume um peso importante no emprego. Neste sentido, é fundamental que este grande setor não perca protagonismo na economia portuguesa e que, no seu interior, os subsectores mais inovadores e produtivos ganhem ou consolidem o seu peso relativo;
- 2) Os setores do Alojamento, restauração e similares (I), das Atividades administrativas e serviços de apoio (N) e da Construção (F) têm vindo a ganhar expressão no emprego em Portugal. No entanto, todos

eles registam níveis de produtividade inferiores à média nacional, o que indicia que a economia portuguesa está paulatinamente a especializar-se em atividades de baixo valor acrescentado e que tendem a oferecer remunerações comparativamente baixas;

3) Se é verdade que algumas atividades económicas que tendem a ter baixos níveis de produtividade e a remunerarem os trabalhadores abaixo da média nacional têm vindo a ganhar peso na economia nacional, é importante também referir que este protagonismo também tem sucedido em setores com um perfil contrário. Em particular, as Atividades da informação e da comunicação, setor que tem níveis de produtividade e de remuneração bastante acima da média nacional, tem ganhado expressão no emprego em Portugal e poderão assumir-se cada vez mais como um setor estratégico para a economia portuguesa.

Figura 18. Pessoal ao serviço remunerado e produtividade, por atividade económica, Portugal (2023) (N.º e €)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Sistema de contas integradas das empresas (INE). Pessoal ao serviço remunerado nas empresas; Produtividade aparente do trabalho.
Nota: Não se incluiu nesta figura informação para o setor D (Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio), pois o elevado valor que apresenta para a produtividade retiraria leitura aos dados expostos.

2.4 DESEMPREGO, SUBUTILIZAÇÃO E OCUPADOS

A taxa de desemprego é a medida de subaproveitamento da força de trabalho disponível mais frequentemente utilizada. Trata-se, em termos simples, do rácio entre o número de desempregados e a população ativa.

No 3.º trimestre de 2025, a população desempregada, estimada pelo INE em 326,6 mil pessoas, diminuiu 0,9% em relação ao trimestre anterior e 2,4% face ao período homólogo de 2024. A taxa de desemprego situou-se em 5,8%, um valor inferior em 0,1 p.p. face ao verificado no trimestre anterior e em 0,3 p.p. em relação ao 3.º trimestre de 2024, mantendo, aliás, uma tendência de estabilidade observada nos últimos anos.

Comparando com os países europeus, a incidência do desemprego em Portugal era, no 2.º trimestre de 2025, idêntica à média da UE (6,2% na Zona Euro). Há vários países europeus que apresentam uma taxa de desemprego inferior a 4%, o que indica uma situação de pleno emprego (ou próxima): na Europa central, encontram-se nesta situação a Alemanha e os Países Baixos, e na Europa de leste o mesmo acontece com países como a Chéquia, a Eslovénia ou a Polónia.

O número de desempregados registados na rede de Centros de Emprego do IEFP - instituição que utiliza uma metodologia de recolha de dados administrativa - diminuiu 2,6% em setembro de 2025 face ao mesmo mês do ano anterior. No final deste mês estavam inscritos nos serviços de emprego do país (continente e regiões autónomas) 302,6 mil desempregados – menos 8 mil do que em setembro de 2024 –, um valor inferior ao número absoluto estimado pelo INE no 3.º trimestre de 2025 (326,2 mil pessoas). Se considerarmos apenas o continente, estavam inscritos nos serviços de emprego 293, 2 mil pessoas.

Apesar destes valores serem relativamente baixos quando comparados com os apurados durante a Grande Recessão e nos anos seguintes – embora superiores às taxas de desemprego em torno dos 4% observadas na transição para o novo milénio –, dois grandes problemas persistem: o desemprego jovem e o desemprego de longa e muito longa duração.

A taxa de desemprego entre os jovens abaixo dos 25 anos é persistente, significativamente mais elevada quando comparada com o valor médio nacional para o mesmo período temporal (18,8% para 5,8%) e particularmente elevada entre os jovens com baixas qualificações escolares (27,4%). Atentando apenas na coorte dos 20-24 anos, Portugal era, em 2024, o terceiro país da UE que apresentava uma taxa de desemprego mais elevada – apenas suplantado pela Espanha e pela Grécia.

A análise do desemprego entre os jovens torna-se mais completa quando se consideram também os não empregados que não estão em educação formal ou formação: 197,3 mil jovens no 3.º trimestre de 2025 (77,1 mil entre 16 e 24 anos; 120,2 mil entre 25 e 34 anos). Este é o valor mais baixo desde 2011 e representa uma diminuição de 12,7 mil jovens face ao período homólogo de 2024. Em 2024, a taxa de jovens (15-29 anos) não empregados que não estão em educação ou formação Portugal situava-se 2,4 p.p. abaixo da apurada para o conjunto de países da UE: 8,7% para 11,1%. Estes dados revelam as dificuldades que marcam o início das trajetórias laborais. Por um lado, no acesso ao primeiro emprego, essas dificuldades estão associadas a desajustamentos entre oferta e procura de qualificações e competências e/ou a disparidades entre expectativas salariais e outras dos trabalhadores e as condições de trabalho oferecidas. Por outro, na manutenção do emprego, devido, entre outros fatores, às variadas formas de precarização do trabalho e das relações laborais.

Por outro lado, de acordo com o destaque do INE relativo aos dados do Inquérito ao Emprego do 3.º trimestre de 2025 (INE, 2025), 38,3% da população desempregada permanecia sem emprego há 12 e mais meses e 20,5% há mais de dois anos.

O desemprego por si só não capta todas as formas de subaproveitamento da força de trabalho. É nesse sentido que o conceito de subutilização do trabalho incorpora outros indicadores complementares, designadamente o subemprego entre trabalhadores a tempo parcial, os inativos disponíveis para trabalhar, mas que não procuram emprego, e os inativos que procuram trabalho, mas não estão disponíveis para trabalhar. Estes indicadores revelam um subaproveitamento da força de trabalho empregada (subemprego) e de uma parte da população inativa que poderia, potencialmente, estar empregada.

A taxa de subutilização do trabalho, no 3.º trimestre de 2025, foi estimada em 9,9%, abrangendo cerca de 573,9 mil pessoas: 326,6 mil desempregadas; 98,9 mil inativas disponíveis, mas não procuravam emprego; 33,8 inativas à procura de emprego, mas não disponíveis; e 114,5 mil trabalhavam a tempo parcial, mas gostariam de trabalhar mais horas.

Diferentemente da população desempregada, na qual não existem diferenças muito pronunciadas entre o contingente de homens e de mulheres, relativamente à subutilização do trabalho nota-se uma predominância feminina: no total de 573,9 mil pessoas abrangidas, 322,9 mil eram mulheres e 250,9 mil homens, o que pode explicar-se, pelo menos em parte, pelo facto de as mulheres estarem mais expostas ao subemprego e, em geral, à precariedade.

Na abordagem à força de trabalho em Portugal, em particular às realidades próximas do desemprego ou que funcionam, por vezes, como sua antecâmara, é importante considerar a categoria “Ocupados”. Tra-

ta-se de uma categoria que incluiu as “pessoas inscritas nos Centros de Emprego que estão integradas em programas especiais de emprego ou formação profissional, com exceção dos programas que visem a integração direta no mercado de trabalho” (IEFP). Estas pessoas são contabilizadas como inativas (se não procurarem emprego ou se não estiverem disponíveis para trabalhar, mesmo que procurem) ou empregadas (se desempenharem uma atividade remunerada).

O valor médio mensal desta categoria foi, em 2024, de 84,5 mil pessoas, inferior ao registado em 2023 (96,4 mil) e, em setembro de 2025, este valor era de 73,7 mil. Tendo estes dados mensais como referência, observa-se que a maior parte dos ocupados são mulheres, que existe uma distribuição relativamente equilibrada entre os vários grupos etários (excetuando os grupos < 18 Anos e 65 Anos e +), e que a maior parte concluiu o ensino secundário e pós-secundário – embora com um peso significativo de pessoas com baixas qualificações escolares. Estes valores mostram que o perfil dos ocupados reflete, de modo aproximado, a qualificação escolar da população ativa em Portugal.

A informação apresentada nesta seção permite olhar para o desemprego a partir de uma perspetiva alargada, complementando dados relativos ao desemprego estimado e registado com outras situações/categorias estatísticas que lhe são próximas. A Figura 19 resume essa informação.

Figura 19. População desempregada e outras situações limítrofes, Portugal (3.º trimestre de 2025) (N.º, milhares)

Embora o desemprego em Portugal esteja relativamente estabilizado e se situe em níveis bastante inferiores aos registados durante a Grande Recessão, a sua incidência continua superior à observada no início do milénio, situando-se atualmente em linha com a média da União Europeia e da Zona Euro. Contudo, quando se analisam indicadores suplementares relacionados com o desemprego, a sua dimensão revela-se mais complexa. Os indicadores próximos do desemprego considerados nesta análise não são cumulativos, uma vez que se sobrepõem parcialmente, refletindo realidades distintas: pessoas disponíveis para trabalhar mas que não procuram emprego – muitas delas por entenderem que não conseguirão encontrar trabalho; trabalhadores a tempo parcial involuntários; jovens desempregados ou inativos que não estão a estudar; e indivíduos inseridos em medidas ativas do IEFP, classificados pelo IEFP como ocupados e, pelo INE, como empregados, desempregados ou inativos, conforme a situação específica de cada um. Lidos de forma integrada, estes indicadores permitem, no entanto, traçar um retrato mais completo do desemprego e do subaproveitamento da força de trabalho em Portugal.

2.5 A PROCURA E A OFERTA DE EMPREGO

A análise dos fluxos de emprego, desemprego e inatividade pressupõe uma configuração de mercado de emprego, onde se encontram a procura de mão de obra, por parte de entidades empregadoras sob a condição de um contrato que define os termos da prestação de trabalho, e a oferta de mão de obra, por parte de trabalhadores disponíveis para prestar a sua atividade profissional mediante remuneração. A perspetiva convencional sobre a relação entre a procura e oferta de emprego repousa na análise dos empregos vagos e dos pedidos e ofertas de emprego e respetivas colocações.

O indicador “empregos vagos” diz respeito ao emprego remunerado criado pela primeira vez, não ocupado ou prestes a ficar vago e para cuja garantia de ocupação de vaga o empregador está a tomar medidas ativas. Os dados sobre este indicador resultam do Inquérito aos Empregos Vagos, sendo a sua fonte o GEP/MTSSS. Estes dados permitem monitorizar alterações no nível e na estrutura da procura de mão de obra e, nesse plano, identificar carências e desajustamentos.

Entre 2010 e 2020, os empregos vagos em Portugal não apresentaram, em regra, números muito acima dos 25 mil. Desde então, tem-se assistido a uma tendência de crescimento do seu volume. A partir de 2022, o número de empregos vagos estabilizou em torno dos 50 mil, estando situado perto dos 55 mil no 2.º trimestre de 2025, o que representa um aumento homólogo de 3,6%.

O volume de empregos vagos em níveis comparativamente elevados tem sido acompanhado por algumas mudanças nos perfis profissionais das vagas que ficam por ocupar. Uma das tendências-chave é a de aumento do número de vagas por preencher em grupos profissionais que têm como principais destinatários trabalhadores altamente qualificados. Em meados de 2017, os empregos vagos de Especialistas das atividades intelectuais e científicas (GGP 2) representavam cerca de 8% do total de empregos vagos, no 2.º trimestre de 2025 este valor situava-se em 20,6% – um peso relativo próximo do verificado para os Trabalhadores dos Serviços Pessoais, de Proteção e Segurança e Vendedores. De acordo com um relatório do GEP/MTSSS (2025), no 2.º trimestre de 2025, a profissão do grande grupo profissional dos Especialistas das atividades intelectuais e científicas com maior número de empregos vagos foi a dos Especialistas em tecnologias de informação e comunicação (TIC), mantendo-se, à semelhança do ano de 2024, perto dos 5 mil.

Outra tendência-chave prende-se com o recuo continuado do peso dos empregos vagos destinados aos Trabalhadores da indústria e construção (GGP 7 e 8). Se em meados de 2017, cerca de 30% dos empregos vagos destinavam-se a estes perfis profissionais, no 2.º trimestre de 2025 este valor era de 20,9%.

Figura 20. Distribuição dos empregos vagos, por profissão, Portugal (2.º trimestre de 2017 e de 2025) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: GEP/MTSSS. [Emprego vagos](#).

Uma outra tendência prende-se com o aumento muito significativo da incidência de empregos vagos nas Atividades de Informação e comunicação numa década e ao facto de este setor registar para este indicador um valor muito acima face ao observado nas restantes atividades económicas: no 2.º trimestre de 2014, a taxa de empregos vagos neste setor era de 1,96%, no período homólogo de 2025 este valor era de 4,16% – a taxa de empregos vagos resulta da divisão do número de empregos vagos pela soma do número de empregos preenchidos e do número de empregos vagos, multiplicada por 100.

A Curva de Beveridge traça a relação entre a taxa de empregos vagos (no eixo vertical) e a taxa de desemprego (no eixo horizontal). Em regra, esta curva tem uma inclinação negativa: em períodos de expansão económica a taxa de empregos vagos aumenta e a taxa de desemprego diminui, sucedendo o contrário em contextos recessivos. Os movimentos ao longo da curva refletem tendências de ciclo económico, enquanto os movimentos da curva estão associados a alterações positivas ou negativas na eficácia dos processos de ajustamento/correspondência entre a procura e a oferta de emprego.

Em Portugal, a Curva conheceu uma inclinação negativa típica no período de recuperação económica que se seguiu à Grande Recessão, ilustrando uma redução da taxa de desemprego e um aumento da taxa de empregos vagos. Em 2020, ano em que a crise pandémica e as respostas de política acionadas para a combater tiveram impactos sociais e económicos mais profundos, verificou-se uma quebra acentuada da taxa de empregos vagos, enquanto a taxa de desemprego não conheceu oscilações tão amplas – devido às políticas de apoio à manutenção do emprego e às empresas. Nos anos seguintes, em particular a partir de 2022, observou-se uma tendencial estabilização da taxa de desemprego e um aumento da taxa de empregos vagos, o que se reflete numa deslocação da curva que poderá indiciar a existência de um desajustamento qualitativo entre a procura e a oferta de emprego.

A partir da década de 1990, assistiu-se à emergência de novos métodos de recolha de informação sobre procura e oferta de emprego, posteriormente seguidos por novas orientações analíticas. Com vista à dinamização dos processos de recrutamento, a investigação operacional na área dos Recursos Humanos aplicou tecnologias incipientes de inteligência artificial com o objetivo de automatizar a análise de currículos de candidatos a emprego. Gradualmente surgiram diferentes intermediários digitais das relações entre oferta e procura de emprego, como os classificados na *web*, os portais de emprego online, as plataformas nacionais de emprego, os agregadores de anúncios de emprego, as redes sociais especializadas ou as aplicações dedicadas com base em inteligência artificial. Empresas de recrutamento promoveram a recolha automatizada e a análise de conteúdos de anúncios online, enquanto alguns intermediários digitais procederam a recolhas de ofertas de emprego online de forma agregada e personalizada.

Figura 21. Curva de Beveridge, Portugal (1.º trimestre de 2014 - 2.º trimestre de 2025) (%)

Fonte: DataLABOR, fontes primárias: INE e GEP/MTSSS. [Taxa de desemprego](#); [Taxa de empregos vagos](#).

Infraestruturas e ferramentas de análise baseadas em anúncios de emprego online

Com origem na aplicação de inteligência artificial à análise de currículos de candidatos a emprego, a Lightcast desenvolveu uma base de dados que inclui mais de 2,5 mil milhões de anúncios de emprego e perfis de carreira, tornando-se uma das referências globais na construção deste tipo de infraestruturas e na análise do mercado de emprego a partir de anúncios de emprego online. No contexto europeu, em 2015, o European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) desenvolveu um sistema piloto de recolha e análise de ofertas de emprego online em cinco países (República Checa, Alemanha, Irlanda, Itália e Reino Unido). No quadro de um novo projeto, entre 2017 e 2020, o Cedefop procurou desenvolver um sistema do mesmo tipo, mas alargado a todos os países da UE, o que implicou mapear as características dos mercados de trabalho nacionais online, incluindo o caso português. Deste trabalho resultaram novos sistemas de informação, novos quadros de referência, novos indicadores e explorações ainda iniciais dos mesmos (Cedefop, 2019a e 2019b). Em 2020, a partir da colaboração entre o Cedefop e o Eurostat (que tinha explorado dados de anúncios de emprego online a partir de projetos piloto lançados pelo Sistema Estatístico Europeu), é criado o Web Intelligence Hub, que tornou acessível um novo sistema de informação sobre vagas de emprego a partir de recolhas de portais privados e públicos e de agências de recrutamento. Com base neste sistema, tanto o Cedefop como o Eurostat desenvolveram as suas próprias ferramentas de análise.

Apesar da sua relevância crescente, os intermediários digitais das relações entre oferta e procura de emprego têm recebido pouca atenção nas discussões públicas e nas investigações sobre o mundo do trabalho (Marchal et al., 2006; Gandini & Pais, 2018). Embora a análise dos fluxos de emprego, desemprego e inatividade a partir de fontes oficiais não constitua novidade, o método convencional de recolha de dados através inquéritos, como nos casos do Inquérito ao Emprego ou do Inquérito aos Empregos Vagos, tende a não considerar entre as suas variáveis de observação a diversidade de canais e formatos relativos aos intermediários digitais. De modo convergente, a análise e avaliação dos impactos da digitalização no trabalho e no emprego propendem a focar temas como a criação e destruição de empregos e profissões, a substituição de mão de obra humana por maquinaria ou a reorganização das formas de trabalho, escamoteando a distinção entre as atividades de oferta e procura de emprego na internet e outras atividades.

A investigação que recorre a bases de dados de anúncios de emprego *online*, ainda que fragmentária, tem demonstrado poder explicativo em termos económicos e sociológicos. Estas fontes conseguem fornecer dados com maior detalhe do que as fontes oficiais, concretizando informações e permitindo desagregações previamente indisponíveis, o que dilata as possibilidades de exploração teórica e empírica dos dados. No entanto, têm sido apontadas limitações técnicas a essas bases de dados, tais como a duplicação de anúncios ou erros resultantes de equívocos no preenchimento dos parâmetros de oferta e procura, e limitações metodológicas no uso dessas bases, como problemas de representatividade na relação entre amostra e universo ou problemas de sub-representação ou sobre-representação ocupacionais ou geográficas. Testes de eficácia recentes revelam, porém, que a riqueza desses dados pode ser salvaguardada por comparação com fontes oficiais sempre que possível, por meio de algoritmos mais seletivos e através da utilização de ponderadores (Tsvetkova et al., 2024). Isto significa que, ainda que as bases de dados de anúncios de emprego online detenham um carácter experimental, a análise da sua informação poderá servir para complementar a análise convencional de oferta e procura de emprego.

No contexto do Web Intelligence Hub, o Cedefop dispõe de várias ferramentas, como Skills-OVATE ou o Skills Intelligence, de síntese de informação baseada em anúncios de emprego online de mais de 28 países europeus, incluindo Portugal. No caso português, a informação disponível sobre anúncios *online* publicados entre 2019 e 2024 permite reenquadrar os dados obtidos pelas fontes oficiais. Alguma desta informação suplementa a explicação do volume dos empregos vagos e do perfil escolar das ofertas de emprego. O conjunto desta informação permite sugerir que, se os anúncios de emprego online forem considerados, a escassez de oferta e procura que as fontes oficiais denotam em áreas como as TIC poderá não se verificar nos termos esperados.

Figura 22. Profissões e atividades económicas com maior peso nos anúncios online em Portugal (2019-2024) (%)

Fonte: Cedefop.

A desagregação por setor de atividade destaca o setor dos Serviços como aquele em que, entre 2019 e 2024, houve maior procura de mão de obra online, 56,6% do total em 2024. Os Serviços de TIC perfazem o total de 11,8% em 2024. A desagregação por área profissional permite aferir que, entre 2019 e 2023, as profissões mais procuradas online, por ordem de menor procura para maior, foram Profissionais das TIC, Profissionais de escritório, Investigadores e engenheiros, Profissionais de saúde, Profissionais jurídicos e sociais, e Profissionais de ensino. Em 2024, a procura por Profissionais de ensino (5,5%) ultrapassou ligeiramente aquela por Profissionais jurídicos e sociais (5,2%). A tendência mais demarcada é a de os Profissionais das TIC serem os mais procurados online, representando 35,5% do total em 2024. Os Profissionais das TIC também registam uma procura significativa no indicador relativo a Principais ocupações, tendo atingido os 57,1% em 2024, seguido pelos Gestores de negócios com 28,8%. Dentro do grupo dos Profissionais da TIC, têm preponderância significativa os Programadores, *developers* e analistas por com-

paração com os Profissionais de bases de dados e redes, respetivamente 84,7% e 15,3% em 2024. Perante estes resultados, deve colocar-se a hipótese de que as relações de oferta e procura das TIC poderão estar a fixar-se mais na internet do que nos meios de onde procede a recolha convencional de informação estatística.

Contexto económico e mercado de trabalho

PIB real (ano base=2021) e taxa de variação do PIB real, Portugal (2014-2024) (milhões de euros e %)

Fonte: Contas Nacionais (INE).
Nota: Valor para 2024 é provisório.

Proporção da pop. ativa com idade entre os 25-39 anos que concluiu pelo menos o ensino secundário ou pós-secundário e o ensino superior países europeus (2024) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Labour Force Survey (Eurostat), População empregada.

Distribuição setorial do pessoal ao serviço remunerado (2023) e contributo setorial para o crescimento do emprego entre 2014 e 2023, Portugal (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Sistema de contas integradas das empresas (INE).

População desempregada e outras situações limítrofes, Portugal (3.º trimestre de 2025) (N.º, milhares)

Fonte: DataLABOR, fontes primárias: INE e IEF.

Curva de Beveridge, Portugal (1.º trimestre de 2014 - 2.º trimestre de 2025) (%)

Fonte: DataLABOR, fontes primárias: INE e CEP/MTSSS.

Profissões e atividades económicas com maior peso nos anúncios online em Portugal (2019-2024) (%)

Fonte: Cedefop.

CAPÍTULO 3

Qualidade do emprego, relações laborais e desigualdades

CAPÍTULO 3

Qualidade do emprego, relações laborais e desigualdades

No contexto de um aumento continuado da disponibilidade de mão de obra qualificada, a economia portuguesa demonstra capacidade de absorção destes recursos. Ainda assim, existem desigualdades categoriais pronunciadas no que diz respeito ao (des)ajustamento das qualificações à profissão exercida. Em particular, no universo dos trabalhadores por conta de outrem com formação superior, a sobrequalificação está associada a desigualdades salariais relevantes e a diferentes exposições a vínculos laborais atípicos. As precariedades laborais têm uma expressão significativa no emprego em Portugal, manifestando-se em múltiplas realidades. Também as desigualdades de género são um fenómeno com diferentes manifestações no mercado de trabalho em Portugal. Em particular, as mulheres continuam a estar sub-representadas nos cargos de gestão e direção e a auferirem remunerações mais baixas. A desigualdade salarial tem vindo a recuar no conjunto da economia, apesar de o hiato ainda considerável entre o topo e a base da distribuição. A regulamentação das relações laborais tem na contratação coletiva um pilar fundamental. Apesar de o número de convenções coletivas se situar num patamar quantitativo comparativamente elevado no contexto do presente milénio, o mesmo não se pode concluir quando se analisa a cobertura destas convenções, facto que decorrerá, entre outras razões, do recuo dos contratos coletivos setoriais no conjunto das convenções publicadas.

Números em destaque:**(Des)ajustamento de qualificações escolares**

- O ajustamento de qualificações escolares, que, em 1995, representava menos de um terço das situações de emprego, evoluiu, em 2023, para 62%;
- Em 2023, a incidência da sobrequalificação entre os trabalhadores que concluíram o ensino superior era de 24,9%, valor que se situa em 28,4% no universo feminino e 60,1% nos setores do Alojamento, restauração e similares (I) e de 54,7% nas Atividades administrativas e serviço de apoio (N);
- Em 2023, o ganho médio dos graduados do ensino superior sobrequalificados era 36,8% inferior ao dos que tinham uma profissão ajustada à sua qualificação escolar – diferencial que é mais elevado entre os homens do que entre as mulheres.

Números em destaque (continuação):**Contratação não permanente**

- Em 2023, 30,8% dos trabalhadores do setor privado (lucrativo e não lucrativo) tinham contratos não permanentes;
- A incidência dos contratos não permanentes assume valores mais elevados nas coortes mais jovens e em determinadas atividades económicas. No grupo dos 15-24 anos, mais de metade dos trabalhadores tem este tipo de vínculos, enquanto na faixa dos 25-34 anos o valor deste indicador é de 41,1%;
- Na Agricultura, produção animal, caça e floresta (A), Alojamento, restauração e similares (I) e Atividades ou serviços de apoio (N), a precariedade contratual abrange perto ou mesmo mais de metade dos trabalhadores.

Salários e prémio salarial das qualificações

- Os 10% com ganhos mais elevados auferiam em termos médios, no ano de 2023, 3 958€, um valor 2,7 vezes superior ao ganho médio e 5 vezes superior ao dos 10% com remunerações mais baixas (S90/S10);
- O ano de 2023 marca o primeiro recuo com alguma amplitude do número de trabalhadores abrangidos pelo SMN e da sua taxa de cobertura numa década: de 22,4% em 2022 para 19,8% em 2023;
- Em 2023, o ganho médio dos trabalhadores com ensino superior era 83% mais elevado do que o ganho médio dos restantes trabalhadores, um valor que tem vindo a recuar nas últimas décadas.

Desigualdades de género nas profissões de gestão e direção

- Apenas 28,4% dos cargos de direção executiva das empresas (CEO) são ocupados por mulheres;
- As mulheres estão sub-representadas em quase todos os cargos de gestão e direção, exceto em algumas funções associadas aos cuidados e aos recursos humanos: cerca de 9 em cada 10 diretores dos serviços de apoio social, diretores dos serviços de cuidados a pessoas idosas, e diretores dos serviços de cuidados de crianças são mulheres; e ¾ dos cargos de direção de recursos humanos são ocupados por mulheres.

Contratação coletiva

- Em 2024, estavam potencialmente abrangidos por convenções coletivas publicadas cerca de 933,2 mil trabalhadores, mais 201,9 mil face ao ano anterior;
- Os contratos coletivos cobriam 90,2% dos trabalhadores abrangidos por convenções coletivas publicadas em 2024;
- As Indústrias transformadoras (C) constituem o setor em que mais trabalhadores estavam potencialmente abrangidos por convenções coletivas publicadas em 2024: cerca de 294,8 mil.

3.1 (DES)AJUSTAMENTOS QUALIFICACIONAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO

Como se referiu num ponto anterior, Portugal conheceu nas últimas décadas uma alteração profunda do perfil escolar da sua população empregada e, também, da população ativa no seu conjunto. O hiato colossal que existia em relação à generalidade dos países europeus foi significativamente encurtado. Se, em 1998, mais de 80% da população ativa não tinha ido além do ensino básico, na atualidade (2024) cerca de 2/3 dos ativos concluíram pelo menos o ensino secundário. Esta recomposição acelerada não anulou o atraso qualificacional do país – mesmo quando se analisam grupos etários mais jovens²⁰ –, mas mitigou bastante o atraso existente.

²⁰ Ver secção "Emprego, qualificações e profissões".

O aumento do nível de escolaridade da população portuguesa é um fator fundamental para o desenvolvimento económico, mesmo tendo em consideração que, do ponto de vista das competências dos adultos, Portugal compara negativamente com os países da OCDE (OECD, 2024) – embora a posição relativa de Portugal melhore um pouco quando se analisam apenas os adultos com formação superior.

A relação entre aquilo que alguns autores denominam “capital humano” e o seu aproveitamento económico está longe de ser linear. Richard B. Freeman (1976) foi o primeiro autor a desenvolver este tipo de perspetiva no seu livro seminal *The Overeducated American*, no qual introduziu a noção de desajustamento entre o nível de ensino concluído pelo trabalhador e o nível de ensino requerido pelo trabalho por ele desempenhado. A explicação do desajustamento entre a oferta de qualificações escolares e a procura das mesmas é plural. Decorre, desde logo, do facto de ser muito difícil existir uma simetria informativa entre quem estuda e quem emprega em relação ao tipo de competências requeridas no mercado de trabalho. Este hiato é tanto mais prevalente num contexto de mudança tecnológica acelerada, que tem impactos não só na substituição de trabalho humano por trabalho robótica e/ou digital, mas também no *offshoring* de certas funções e tarefas (OECD, 2017).

O nível de desajustamento varia, no entanto, de acordo com os países, pelo que o fator “assimetria de informação” deve ser complementado com outras aproximações. A este respeito, Marques et al. (2022) concluem, a partir de um universo de 17 países europeus, que a incidência da sobrequalificação é mais elevada naqueles em que o aumento do número de graduados do ensino superior não é acompanhado por uma transição para uma economia intensiva em conhecimento, bem como nos que registam baixos níveis de crescimento económico.

Outras perspetivas defendem que o desajustamento qualificacional não se deve tanto a lacunas no lado da procura de qualificações, mas sim à significativa desadequação da oferta das qualificações face às necessidades das empresas e outras organizações. Segundo esta perspetiva, o desajustamento de qualificações escolares decorre de falhas no lado da oferta de qualificações e não – ou pelo menos não principalmente – do perfil económico do país e do respetivo subaproveitamento que faz dos recursos humanos disponíveis.

Os (des)ajustamentos qualificacionais têm impactos em dimensões como a produtividade, na satisfação perante o trabalho ou na questão das desigualdades salariais e de segurança laboral. Além da análise da evolução dos (des)ajustamentos qualificacionais em Portugal, apresentar-se-ão nesta secção dados acerca da relação entre (des)ajustamentos qualificacionais, o ganho médio e a incidência da precariedade contratual.

A fonte de informação utilizada são os Quadros de Pessoal do GEP/MTSSS, um inquérito administrativo que reúne informação, no essencial, relativa ao setor privado lucrativo e não lucrativo – embora também

tenha dados acerca dos trabalhadores da administração pública com contratos individuais de trabalho. A análise dos (des)ajustamentos de qualificação escolar tem como referência o conjunto do pessoal ao serviço. Para o cruzamento entre a dimensão dos (des)ajustamentos de qualificação escolar e a dimensão das condições de trabalho, o universo em análise restringir-se-á aos trabalhadores por conta de outrem que trabalham a tempo completo e auferem uma remuneração base completa.

Medição da subqualificação, o ajustamento qualificacional e a sobrequalificação a partir de uma perspetiva normativa

- . Subqualificação: pessoas que não têm qualquer nível de ensino e trabalham numa profissão do GGP 9; pessoas que concluíram no máximo o 2.º ciclo do ensino básico completo (CITE 1) e exerçam profissões dos GGP 1-8; pessoas com o 3.º ciclo do ensino básico, ensino secundário ou ensino pós-secundário completos (CITE 2-4) e que exerçam profissões dos GGP 1-3;
- . Ajustamento qualificacional: pessoas que concluíram no máximo o 1.º ou o 2.º ciclo do ensino básico (CITE 1) e exerçam profissões dos GGP 9; pessoas que concluíram o 3.º ciclo do ensino básico, o ensino secundário ou o ensino pós-secundário (CITE 2-4) e que exerçam profissões dos GGP 4-8; pessoas que concluíram o ensino superior e que exercem profissões dos GGP 1-3;
- . Sobrequalificação: pessoas que concluíram o 3.º ciclo do ensino básico, ensino secundário ou pós-secundário (CITE 2-4) e que exerçam profissões do GGP 9; pessoas que concluíram o ensino superior (CITE 5-8) e que exercem profissões dos GGP 4-9.

No período de cerca de duas décadas e meia, verificaram-se algumas tendências positivas. O peso da subqualificação diminuiu fortemente e, a partir de 2007, deixou de ser a situação modal. Em 1995, quase dois terços dos trabalhadores estavam numa situação de subqualificação, isto é, tinham habilitações escolares inferiores às habilitações expectavelmente necessárias para o exercício das tarefas e funções exigidas pela sua profissão; no ano de 2023, este valor tinha caído cerca de 42 p.p. (de 65,2% para 23,4%). O ajustamento de qualificações, que, em 1995, representava menos de um terço das situações de emprego, caracterizava, em 2023, aproximadamente 62% das pessoas empregadas e assumia-se como a situação modal. O facto de a subqualificação ter diminuído fortemente e o ajustamento qualificacional ter aumentado de forma muito significativa, num contexto de aumento intenso do nível de escolaridade da população empregada, indica que a economia portuguesa tem, em parte, conseguido recompor-se e criar emprego adequado ao perfil mais qualificado da força de trabalho disponível.

Quanto à sobrequalificação, se em 1995 esta realidade tinha uma magnitude marginal, em 2023 representava 14,5% do emprego. Entre os trabalhadores que concluíram o ensino superior, a incidência da sobrequalificação era de 24,9%, assumindo uma expressão maior entre as trabalhadoras (28,4%) do que entre o pessoal ao serviço do sexo masculino (20,5%). Também ao nível etário, há diferenças bastante pronunciadas: sobrequalificação escolar de 35,5% entre os jovens com menos de 25% e de 28,1% na coorte dos 25-34 anos.

Figura 23. (Des)ajustamentos de qualificação escolar da população empregada, Portugal continental (1995-2023) (%)

Fonte: DataLABOR; fonte primária: Quadros de Pessoal (GEP/MTSS). (Des)ajustamento das qualificações escolares; Sobrequalificação escolar dos graduados.

A Figura 23 ilustra que o fenómeno da sobrequalificação tem vindo a estabilizar, o que, num contexto de aumento continuado do nível de escolaridade da população ativa e empregada, indicia que o mercado de trabalho tem, em geral, conseguido absorver as qualificações forjadas no sistema de ensino. Esta asserção deve, no entanto, sopesar as seguintes tendências: 1) a elevada taxa de desemprego entre os mais jovens que têm formação superior – embora na coorte dos 25-34 esse valor diminua abruptamente, o que indica que a situação de desemprego dos mais jovens com formação superior tende a estar associada à procura de emprego após a conclusão do curso; 2) a emigração permanente qualificada tornou-se a situação modal, o que indica que a economia portuguesa não está a conseguir atrair ou reter parte dos seus recursos humanos mais qualificados; 3) alguns dos setores que têm assumido um maior protagonismo na criação de emprego (ver secção 2.3) tendem a ser “sobrequalificantes” (Cantante et al., 2024), isto é, a apresentar níveis de sobrequalificação escolar – em particular, entre as pessoas empregadas com ensino superior – bastante acima da média nacional, casos dos setores do Alojamento, restauração e similares (I) e das Atividades administrativas e serviços de apoio N); 4) o subaproveitamento das qualificações da população estrangeira situa-se em níveis elevados face ao verificado para o conjunto da população empregada. De acordo com o relatório *International migration outlook 2025* (OECD, 2025a, p. 138), Portugal é o terceiro país, de uma lista de 13 Estados membros da OCDE, em que se regista uma maior diferença entre a sobrequalificação da população imigrante e a da população autóctone.

Em relação a este último aspeto, veja-se que a sobrequalificação escolar do conjunto da população estrangeira empregada no setor privado em Portugal era, em 2023, de 27,1% e de 44,9% para o grupo mais restrito da população estrangeira empregada com ensino superior. O valor destes dois indicadores tem aumentado de forma substancial e a um ritmo mais acelerado face ao observado em relação ao total da população empregada: em 2010, a sobrequalificação da população estrangeira era de 15%, e a sobrequalificação da população estrangeira com qualificações escolares de nível superior situava-se em 32,2%.

Figura 24. Sobrequalificação da população empregada de nacionalidade estrangeira, Portugal continental (2010-2023) (%)

Fonte: DataLABOR; fonte primária: Quadros de Pessoal (GEP/MTSS). Sobrequalificação das pessoas ao serviço estrangeiras; Sobrequalificação das pessoas ao serviço estrangeiras que concluíram o ensino superior.

Uma questão que importa explorar prende-se com a relação entre os (des)ajustamentos de qualificação escolar e as condições de trabalho, em particular no que diz respeito aos salários e ao tipo de vínculo contratual. Se o desajustamento qualificacional, em particular a sobrequalificação, é em si uma situação potencialmente geradora de frustração e/ou insatisfação para o trabalhador e de um aproveitamento económico tendencialmente desadequado/ineficaz das competências e conhecimentos, ela tende a estar associada a piores condições do ponto de vista da segurança do vínculo laboral e no plano salarial.

Os dados que a seguir se apresentam propiciam traçar um retrato geral da realidade. No entanto, não permitem perceber até que ponto é que as situações de sobrequalificação indutoras de piores condições de trabalho não podem, elas próprias, resultar da desadequação entre a oferta de determinadas qualificações e/ou das competências e a procura desses recursos.

A incidência da contratação não permanente é bastante mais elevada entre a população sobrequalificada no seu conjunto e no sub-universo da população com ensino superior. Em 2023, 38,6% dos trabalhadores por conta de outrem sobrequalificados tinham contratos não permanentes, um valor 12 e 18,6 p.p. acima do registado para as situações de ajustamento qualificacional e de subqualificação, respetivamente. No universo dos TCO que concluíram o ensino superior, os trabalhadores sobrequalificados também estão mais expostos à precariedade contratual (27%) em comparação com os que se encontram numa situação de ajustamento das qualificações escolares à profissão. Neste caso, a tendência descrita poderá estar associada ao facto de uma parte muito significativa dos graduados do ensino superior sobrequalificados exercerem profissões do GGP 4 e do GGP 5 marcadas pela maior incidência de contratação precária, nomeadamente os operadores de processamento de dados (subgrupo 41), os vendedores (52) ou o pessoal de apoio direto a clientes (42), entre outros.²¹

Figura 25. Incidência da contratação não permanente, por situação de (des)ajustamento (total de TCO e TCO com graduação do ensino superior), Portugal continental (2023) (%)

Fonte: DataLABOR; fonte primária: Quadros de Pessoal (GEP/MTSS). Incidência da contratação não permanente.: Incidência dos contratos não permanentes entre os diplomados do ensino superior

²¹ Ver a este respeito Cantante e Estêvão (2024).

Em 2023, o ganho médio dos graduados do ensino superior sobrequalificados era 36,8% inferior ao dos que tinham uma profissão ajustada à sua qualificação escolar – diferencial que é mais elevado entre os homens do que entre as mulheres. Este diferencial tem vindo a recuar nas últimas duas décadas, num processo paralelo à redução do prémio das habilitações de nível superior (ver secção 3.5).

Figura 26. Diferencial de ganho entre trabalhadores sobrequalificados que têm o ensino superior face ao dos trabalhadores com ensino superior com qualificações ajustadas, por sexo, Portugal continental (1995-2023) (%)

Fonte: DataLABOR; fonte primária: Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS). Diferencial de ganho entre trabalhadores sobrequalificados que têm o ensino superior face ao dos trabalhadores com ensino superior com qualificações ajustadas.

O diferencial salarial em causa varia consoante alguns fatores. É mais elevado entre os homens, nos grupos etários mais velhos, entre quem tem vínculos permanentes e em empresas com um determinado perfil. Estes dados revelam que o (des)ajustamento das qualificações escolares é uma dimensão que contribui para as desigualdades salariais intra-categoriais, mas também que o perfil económico, dimensional e de capital das empresas tende a correlacionar-se com estas disparidades.

Os dados apresentados nesta secção permitem aprofundar a análise do fenómeno dos (des)ajustamentos de qualificação escolar, relacionando-os com dimensões de qualidade do emprego, nomeadamente o tipo de contrato de trabalho e a remuneração. Os dados de 2023 confirmam que o fenómeno da sobrequalificação tem estabilizado. Demonstram também que a sobrequalificação é uma situação que aumenta a exposição à precariedade contratual e que se assume como um fator que contribui para as desigualdades salariais.

Figura 27. Diferencial de ganho entre trabalhadores sobrequalificados que têm o ensino superior face ao dos trabalhadores com ensino superior com qualificações ajustadas, por categorias socioprofissionais e perfil das empresas, Portugal continental (2023) (%)

Fonte: DataLABOR; fonte primária: Quadros de Pessoal (GEP/MTSS). Diferencial de ganho entre os diplomados do ensino superior em situação de sobrequalificação e os diplomados do ensino superior em situação de ajustamento (Sexo; Grupo etário; Tipo de contrato de trabalho; Atividade económica).

3.2 CONTRATAÇÃO NÃO PERMANENTE E OUTRAS PRECARIIDADES

As diversas tipologias do contrato de trabalho, nomeadamente no que respeita à duração, constituem elementos estruturantes na caracterização do sistema de relações laborais. O tipo de contrato celebrado é também determinante para aferir da maior ou menor segurança no emprego, a qual, por sua vez, é um elemento fundamental ao nível da cobertura do sistema previdencial da Segurança Social.

Em 2023, cerca de um milhão de trabalhadores do setor privado tinha contratos não permanentes, ou seja, 30,8%. Depois de um aumento substancial e continuado da incidência dos contratos não permanentes entre 2010 e 2018 – de 25,2% para 36,4% –, os últimos anos têm sido marcados por uma redução ligeira do valor deste indicador.

Figura 28. Incidência dos contratos de trabalho não permanentes no setor privado, Portugal continental (2010-2023) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS). [Tipo de contrato dos trabalhadores](#).

Em 2023, a incidência dos contratos não permanentes assume valores mais elevados nas coortes mais jovens e em determinadas atividades económicas. Nas duas coortes mais jovens em causa na figura seguinte, a precariedade contratual abrange mais de metade dos trabalhadores, enquanto na faixa dos 25-34 anos cerca de 41,1% têm contratos não permanentes. Quanto à incidência setorial da contratação não permanente, o setor primário (A), a Construção (F), o Alojamento, restauração e similares (I) e as Atividades administrativas e serviços de apoio (N) são as atividades económicas que registam um nível de precariedade contratual mais elevado. Tal como é demonstrado na secção “Emprego e produtividade setorial” (2.3), estas três últimas atividades económicas têm assumido um papel relevante na criação de emprego nos últimos anos e um peso crescente no conjunto do emprego. Estes dados demonstram que estas atividades económicas são, pelo menos no contexto nacional, mais propensas à precarização das inserções laborais, o que é um elemento a ter em consideração na reflexão acerca da economia portuguesa e do seu perfil de especialização.

Figura 29. Incidência dos contratos de trabalho não permanentes no setor privado, por grupos etários e atividades económicas mais expostos, Portugal continental (2023) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Quadros de Pessoal (GEP/MTSS). Tipo de contrato dos trabalhadores (grupo etário e atividade económica).

A incidência da precariedade contratual varia também bastante no território nacional, nomeadamente quando se tem em consideração a escala municipal. Em geral, o interior norte apresenta para este indicador valores mais baixos. Pelo contrário, em vários municípios do Algarve e da Costa Vicentina, a incidência da contratação não permanente é superior a 50%, sendo que estes territórios são particularmente expostos ao trabalho sazonal nas atividades económicas ligadas ao turismo e, no caso de Odemira e de alguns municípios do Algarve, também à agricultura. No interior norte, destacam-se os municípios de Cinfães, Valença, e, no litoral norte, o município de Tarouca. Na península de Setúbal, os municípios do Seixal e de Sesimbra (no qual a atividade económica ligada turismo tem também um peso importante no emprego) apresentam valores comparativamente altos para este indicador: 43% e 40%, respetivamente.

Portugal é um dos países da UE27 em que a involuntariedade da contratação não permanente é mais elevada, muito embora o valor deste indicador tenha decrescido 18,9 p.p. entre 2023 e 2024. Em 2024, 36,4% dos trabalhadores por conta de outrem que tinham este tipo de contratos referem que tal se devia ao facto de não terem encontrado um emprego com contrato permanente para uma média da UE de 26%.

Figura 30. Incidência dos contratos de trabalho não permanente no setor privado, por município, Portugal continental (2023) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS).

A involuntariedade da contratação não permanente em Portugal deve-se ao risco desproporcionado que este tipo de vínculo contratual implica em relação à transição do emprego para o desemprego. Entre janeiro e agosto de 2025, 44% dos inscritos nos Centros de Emprego referem que o motivo pelo qual se inscreveram foi a caducidade do contrato de trabalho não permanente.

Um outro indicador que importa ter em consideração na análise da precariedade contratual prende-se com a transição entre contratos não permanentes para contratos permanentes. De acordo com as estimativas do Eurostat, a taxa de transição de um contrato a termo para um contrato sem termo era, em Portugal, no ano 2024, de 26% – o oitavo valor mais elevado no contexto europeu.

O trabalho temporário é uma outra realidade laboral com características precárias. O contrato de trabalho temporário implica uma relação triangular entre um trabalhador, uma empresa de trabalho temporário e uma entidade beneficiária da prestação do trabalho. O trabalho temporário caracteriza-se por assentar sobretudo em contratos não permanentes entre o trabalhador e a empresa de trabalho temporário, pela elevada rotatividade entre trabalhos e por ter como protagonistas trabalhadores com baixas remunerações.

De acordo com a informação dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS), o número de trabalhadores com contratos de trabalho com agências de trabalho temporário era, em outubro de 2023, de 81 112, uma redução de 1,32 mil pessoas face ao ano anterior. Estes trabalhadores caracterizam-se, em geral, por serem jovens (57,1% têm até 34 anos), por apresentarem baixos níveis de escolaridade (53,5% não foram além do ensino básico) e por exercerem em grande número profissões não qualificadas (40% inserem-se no GGP 9).

Existem outras formas de precariedade nas inserções laborais que não apenas os contratos não permanentes e o trabalho temporário. Além da informação já analisada, a tabela seguinte apresenta outros indicadores relevantes – alguns deles sobreponíveis entre si – para mapear as precariedades laborais e de regime de duração do trabalho em Portugal.

Tabela 10. Precariedades de vínculo laboral e de regime de duração do trabalho, Portugal

Indicador	Valor (N.º)	Período de referência	Fonte
Trabalhadores do setor privado que têm contratos de trabalho não permanentes	1 016 232	2023	Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS)
Trabalhadores da administração pública que têm contratos a termo	80 973	2024	Direção-geral da administração e do emprego público (DGAEP)
Trabalhadores temporários	80 112	2023	Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS)
Colocações médias mensais de trabalhadores temporários	29 481	2024	Barómetro do Trabalho Temporário em Portugal (APESPERH e ISCTE-IUL)
Trabalhadores por conta própria economicamente dependentes	110,8	2024	Inquérito ao Emprego (INE)
Trabalhadores por conta própria que têm apenas um cliente	61,2	2024	Inquérito ao Emprego (INE)
Trabalhadores por conta própria cujo horário é determinado pelos seus clientes	84,2	2024	Inquérito ao Emprego (INE)
Trabalhadores com um emprego informal	234 818	2024	Estimativa a partir do EU-SILC (ILO)
População empregada a tempo parcial que gostaria de trabalhar mais horas (subemprego)	114 500	3.º trimestre de 2025	Inquérito ao Emprego (INE)
Trabalhadores por conta de outrem que não encontraram um emprego com contrato permanente ou a tempo completo	326 243	2024	Labour Force Survey (Eurostat)

Fonte: DataLABOR, INE, GEP/MTSSS, DGAEP, ILO.

Nota 1: Os dados referentes aos “Trabalhadores do setor privado que têm contratos de trabalho não permanentes” incluem também os trabalhadores da administração pública que têm contratos individuais de trabalho.

Nota 2: O INE considera como sendo economicamente dependente um trabalhador por conta própria que teve no último ano um cliente que representou 75% ou mais do rendimento da sua atividade (após deduzidos os impostos). Esta definição é diferente da legalmente prevista para os trabalhadores independentes economicamente dependentes – 50% do rendimento advém de uma única entidade contratante.

Em síntese, no universo de 1 milhão de trabalhadores do setor privado que têm contratos de trabalho não permanentes, há uma parcela que soma à precariedade contratual um conjunto de problemas associados ao trabalho temporário – rotatividade e contratos de curta duração (bem como, tipicamente, baixos salários). Também no setor público, em 2024, existia uma fatia não desprezível de trabalhadores com contratos a prazo (10,7%). Entre os trabalhadores por conta própria, há uma parcela relevante que apresenta formas de dependência típicas do trabalho subordinado: em 2024, 15,0% estavam numa situação de dependência económica (um cliente representava 75% ou mais do rendimento da sua atividade) e 11,4% em dependência organizacional (determinação dos horários de trabalho pela entidade contratante) (INE, 2025). A estas categorias somam-se situações de precariedade laboral associada ao subemprego e ao trabalho informal.

O risco de perpetuação da precariedade

O documento relativo ao anteprojecto “Trabalho XXI” prevê a reintrodução da possibilidade de contratar a termo o “trabalhador que nunca tenha prestado atividade ao abrigo de contrato de trabalho por tempo indeterminado”. Este preceito, previsto no n.º 4, alínea b, do art. 140.º do anteprojecto de revisão da legislação laboral, levanta dúvidas quanto à sua conformação constitucional.

Tal como sucedia com a figura do “trabalhador à procura do primeiro emprego”, legalmente prevista até 2023, esta norma, ao contrário das demais relativas à admissibilidade de contratação a termo, prende-se com a *qualidade* do trabalhador, ou seja, tem uma razão de ser subjetiva. Nos demais motivos justificativos previstos na lei, pretendeu-se acautelar, de alguma forma, o interesse do empregador, no sentido de lhe permitir recorrer excepcionalmente à contratação a termo quando estiver em causa a satisfação das suas necessidades temporárias (n.º 2 do art. 129.º do CT) ou de motivos de alguma incerteza económica (al. a) do n.º 3 do art. 129.º do CT), ou seja, interesses de natureza objetiva.

Na realidade, a possibilidade de contratação a termo de um “trabalhador à procura do primeiro emprego” pretende dotar o trabalhador de meios que lhe permitam ter acesso ao emprego para não ser preterido, posteriormente, com base na sua in experiência profissional. A especificidade desta figura visa atribuir direitos ao trabalhador – o de facilitar o seu ingresso no mercado de trabalho, o “*direito à expressão laboral do homem*” (Pinto, 1987) – através de uma permissão dirigida ao empregador. Neste tipo de contratação a termo, com fundamento material em causas subjetivas, é esse o fator essencial que determina a celebração do vínculo: não obstante a sua controversa conformação constitucional, a razão de ser deste preceito assenta na “menos-valia” decorrente da in experiência profissional do candidato ao emprego. Só assim se obvia a inconstitucionalidade do preceito.

A contratação a termo de trabalhadores à procura de primeiro emprego foi eliminada em diversos ordenamentos jurídicos estrangeiros, tendo sido substituída por outras figuras que não se compadecem tão facilmente com abusos e servem melhor os interesses do trabalhador e da comunidade. Tal como aconteceu, aliás, em Portugal, no âmbito da reforma legislativa promovida pela Agenda do Trabalho Digno.

Se a permissão para a contratação a termo de “trabalhador à procura do primeiro emprego” pode respaldar-se na argumentação sucintamente descrita, o mesmo não pode ser dito em relação à admissão da contratação a termo nas situações em que o “trabalhador nunca tenha prestado atividade ao abrigo de contrato de trabalho por tempo indeterminado”. Neste caso, a exceção à obrigatoriedade de contratação sem termo não encontra sequer legitimação no objetivo de correção de determinadas “menos-valias” do trabalhador. Na verdade, este preceito abre a porta para que a precariedade contratual se possa perpetuar ao longo dos trajetos laborais, contribuindo, portanto, para a segmentação do mercado de trabalho e para (re)produção de desigualdades socioeconómicas, em manifesta contradição com o art. 53.º da CRP – princípio da segurança no emprego.

3.3 DESIGUALDADES DE GÉNERO: DOS SALÁRIOS ÀS OPORTUNIDADES

A participação feminina no mercado de trabalho em Portugal é uma dimensão que nos anos de 1980 e 1990 diferenciava o país dos restantes países mediterrânicos e o aproximou (em alguns casos, ultrapassou) da realidade de países da Europa Central e do Norte.²² Era, num certo sentido, um indicador de modernidade (Machado & Costa, 1998), muito embora o fundamento dessa tendência estivesse relacionado com questões de necessidade económica ao nível do agregado doméstico.

Na atualidade, o país tem uma taxa de emprego feminina para a população com idade entre os 20-64 anos cerca de 5 pontos percentuais acima da média da UE. No conjunto da população empregada em Portugal, no ano de 2024, existia uma quase paridade entre o número de homens e de mulheres. Num período de 30 anos, não só as mulheres consolidaram a sua participação no mercado de trabalho, como se qualificaram a um ritmo bastante superior ao dos homens: se, em 1998, 9% dos homens e 10% das mulheres empregados tinham concluído no mínimo o ensino secundário, em 2024 esses valores eram de 31% e 35%, respetivamente – neste ano apenas 13% dos homens tinham concluído o ensino superior, valor que no caso das mulheres ascendia a 20%.

Estas tendências positivas devem ser enquadradas e, em parte, matizadas por um conjunto de outras tendências de sentido contrário, isto é, tendências de desigualdade de género no mercado de trabalho, em particular ao nível da remuneração (Cantante et al., 2024) – a qual é mais elevada quando se comparam categorias análogas (Casaca et al., 2021; Nunes, 2023) –, do acesso a cargos de direção e liderança, no desajustamento qualificacional (Cantante & Estêvão, 2024), ou na sobrecarga imposta pela dupla jornada de trabalho (Perista et al., 2016; Sagnier & Morell, 2019), entre outras realidades.

Nesta secção pretende-se analisar as desigualdades de género no mercado de trabalho em Portugal, um tema que já tinha sido abordado na TEPS 2024. Em particular, será dado um enfoque às desigualdades de acesso das mulheres aos cargos de direção das empresas e das desigualdades remuneratórias entre mulheres e homens que exercem estes cargos.

Tal como em secções anteriores, a fonte de informação utilizada para sustentar a análise são os Quadros de Pessoal, um inquérito administrativo obrigatório do GEP/MTSSS a instituições do setor privado (lucrativo e não lucrativo) com trabalhadores por conta de outrem ao serviço, bem como a instituições públicas

²² Este subcapítulo tem como base o trabalho de investigação desenvolvido no âmbito do projeto ManaGENDER – Desigualdades de género nas profissões de direção, financiado pela FCT e com o código 2023.15326.PEX.

com trabalhadores com contratos individuais de trabalho. Como a grande parte dos dados desta fonte se reportam a trabalhadores de empresas, por facilidade expositiva será essa a referência que será feita ao longo do texto. Para a análise foram selecionados apenas os trabalhadores por conta de outrem que têm remuneração base completa e trabalham a tempo inteiro. O ganho corresponde ao montante líquido em dinheiro e/ou géneros, pago ao trabalhador, com carácter regular em relação ao período de referência, por tempo trabalhado ou trabalho fornecido no período normal e extraordinário. Inclui, ainda, o pagamento de horas remuneradas, mas não efetuadas (férias, feriados e outras ausências pagas).

As mulheres representam cerca de 45% da população empregada por conta de outrem do setor privado que trabalha a tempo completo e tem uma remuneração base completa – um valor, portanto, inferior ao seu peso relativo para o conjunto da população empregada. Esta proporção é ainda bastante menor quando se atenta no grande grupo profissional que enquadra os cargos de gestão e direção (GGP1): 36%. No início do milénio, o valor desta desigualdade de acesso era 8 p.p. mais pronunciado.

Figura 31. Peso relativo das mulheres no conjunto do emprego e no GGP1, Portugal continental (2002-2023) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados do Quadros de Pessoal (GEP/MTSS).

O peso relativo das mulheres que ocupam cargos de gestão e direção de empresas varia consoante o setor de atividade. Em geral, o valor deste indicador é menor nas atividades do setor primário e secundário: nas Indústrias extrativas (B) é de 23,8%, nas Indústrias transformadoras (C) de 29,5% e na Construção (F)

de 18,9%. Nos serviços existe uma maior igualdade de acesso, havendo uma predominância feminina na Educação (P) (58,2%), nas Atividades de saúde humana e apoio social (Q) (69,6%) e nas Outras atividades de serviços (S) (51,8%) – nas quais estão incluídas atividades de bens de uso pessoal e doméstico, lavagem e limpeza a seco, ou salões de cabeleireiro.

Como se percebe, estes três setores estão ligados a atividades que do ponto de vista simbólico evocam práticas, deveres ou esferas tipicamente associadas à mulher: atividades domésticas, prestação de cuidados, etc. Em boa medida, só não existe segmentação vertical em prejuízo das mulheres, ou seja, sobrerrepresentação de homens em cargos hierarquicamente superior, nos casos em que prevalece a segmentação horizontal do emprego por atividade económica.

Figura 32. Peso relativo das mulheres no GGP1, por atividade económica, Portugal continental (2023) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados do Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS).

A figura seguinte promove uma análise semelhante à anteriormente efetuada, mas por profissão (desagregação a quatro dígitos). O fenómeno de segmentação vertical em desfavor das mulheres na generalidade das atividades económicas, acompanhado pelo predomínio feminino nos cargos de gestão e direção num quadro de segmentação horizontal também está patente neste apuramento. Veja-se que cerca de 9 em cada 10 diretores dos serviços de apoio social, diretores dos serviços de cuidados a pessoas idosas, e

diretores dos serviços de cuidados de crianças são mulheres. E é ainda significativo que cerca de $\frac{3}{4}$ dos cargos de direção de recursos humanos sejam ocupados por mulheres. Pelo contrário, no vértice da hierarquia das empresas – a direção executiva –, apenas 28,4% são mulheres. No entanto, o peso relativo das mulheres no desempenho da direção financeira das empresas – cargo que também se situa no topo da hierarquia das empresas – é de 45,7%, ou seja, sensivelmente o mesmo valor que assume o emprego feminino no universo de trabalhadores analisados neste estudo.

Figura 33. Peso relativo das mulheres GGP1, por profissão (desagregação a 4 dígitos), Portugal continental (2023) (%)

Quando se atenta no acesso das mulheres aos cargos de direção ou administração das empresas cotadas, as desigualdades são também bastante evidentes. As mulheres representam apenas 13,3% dos CEO e 17,4% dos administradores executivos. Ainda assim, nos últimos dez anos, estas assimetrias foram mitigadas e os dados para Portugal estão próximos dos apurados para o conjunto de países da UE. Veja-se, a título ilustrativo, que, no primeiro semestre de 2015, apenas 10,7% dos lugares nos conselhos de administração (funções executivas e não executivas) das empresas cotadas eram ocupados por mulheres; no primeiro semestre de 2025 esse valor tinha aumentado para 36,6%.

Figura 34. Participação feminina nos cargos de direção ou administração das empresas cotadas, Portugal e UE (1.º semestre de 2015 e de 2025) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: EIGE. [Mulheres em cargos de decisão](#).

Passando das desigualdades de acesso para as desigualdades remuneratórias, importa começar por observar que o *gender pay gap* não ajustado em Portugal tem conhecido uma redução na última década, decaindo sucessivamente de 21,1%, em 2012, para 15,4% em 2023. Quando se tem em consideração um conjunto de fatores socioprofissionais e setoriais em consideração, a disparidade de ganho passou de 12,7%, em 2017, para 11,1% em 2023.

As figuras seguintes circunscreverão a análise das assimetrias salariais entre mulheres e homens às profissões de direção. Tal como é possível observar na Figura 35, no período 2002-2023, o ganho médio dos homens do GGP 1 foi sempre significativamente superior ao das mulheres pertencentes a esse grupo profissional. Em 2023, o ganho médio dos homens era de 3 310 euros, o das mulheres situava-se em 2 680 euros.

Figura 35. Ganho médio nominal de mulheres e homens do GGP 1, Portugal continental (2002-2023) (€)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados do Quadros de Pessoal (GEP/MTSS).

Apesar do hiato salarial ainda existente, o diferencial de ganho ajustado²³ e não ajustado deste grupo profissional conheceu uma redução sucessiva na última década, depois de algumas oscilações observadas na primeira década do milénio.

Em 2023, o diferencial de ganho não ajustado entre os trabalhadores deste grupo profissional era de 19%, enquanto o diferencial de ganho ajustado a três variáveis – que consiste numa média ponderada das variáveis “Qualificações escolar” (Superior vs. Secundário ou inferior), “Antiguidade” (< 10 anos vs. 10 ou + anos) e profissão (3 dígitos) – foi de 21%. Isto significa que a disparidade salarial entre mulheres e homens que

²³ O diferencial de ganho ajustado que aqui se apresenta não tem em consideração as cinco variáveis utilizadas pelo GEP/MTSS para calcular este indicador (atividade económica, nível de escolaridade, profissão, nível de qualificação profissional e antiguidade), mas apenas três (nível de escolaridade, profissão e antiguidade). Tal deve-se ao facto de o número de casos analisados se circunscrever aos TCO do GGP1, o que diminui a possibilidade de convocar variáveis de controlo e de, ao mesmo tempo, garantir a robustez dos apuramentos.

desempenham cargos de direção é mais elevada quando se controlam as três variáveis mencionadas, isto é, quando se introduzem parâmetros de caracterização socioprofissional que permitem aproximar o perfil dos/as trabalhadores/as.

Figura 36. Diferencial de ganho entre mulheres e homens ajustado e não ajustado do GGP 1, Portugal continental (2002-2023) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados do Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS).

As próximas três figuras permitem detalhar a análise do *gender pay gap* não ajustado ao nível setorial, da dimensão e da estrutura de capital das empresas. A figura seguinte demonstra que o valor deste indicador é mais elevado nas Indústrias extrativas (B), no setor do imobiliário (L) e nas Atividades de saúde humana e apoio social (Q) – um setor marcado pela prevalência das mulheres nos cargos de direção das empresas. As disparidades são mais reduzidas no setor primário (A), na Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio (D), na Construção (F), no setor financeiro (K) e nas Atividades administrativas e serviços de apoio (N).

O *gender pay gap* não ajustado entre os trabalhadores do GGP 1 aumenta nas empresas de maior dimensão, embora a grande diferença se encontre entre as empresas com menos de 10 trabalhadores e as restantes. Tal dever-se-á ao facto de estas empresas, que têm volumes de negócios em média bastante inferiores aos das empresas de maior dimensão, tenderem a remunerar as pessoas que exercem este tipo de cargos bastante abaixo do verificado nas restantes empresas. Os homens do GGP 1 auferem em média

Figura 37. Diferencial de ganho entre mulheres e homens não ajustado do GGP 1, por atividade económica, Portugal continental (2023) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados do Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS).

1 766 euros nas empresas com menos de 10 pessoas, 3 062 euros nas empresas com 10-49 pessoas, 4 390 euros nas que têm entre 50-249 pessoas e 4 991 euros nas que empregam mais de 249 pessoas; estes valores para as mulheres são de 1 599 euros, 2 412 euros, 3 436 euros e 3 821 euros, respetivamente.

Quanto à estrutura do capital, os dados analisados indicam que as desigualdades são mais elevadas nas empresas com capital totalmente português do que nas que têm capital totalmente estrangeiro: *gender pay gap* não ajustado para os/as trabalhadores/as do GPP 1 de 25,4% e 19,9%, respetivamente. Este facto poderá estar associado ao facto de as empresas estrangeiras, em regra, terem culturas organizacionais mais igualitárias e/ou obedecerem a normas de enquadramento remuneratório conducentes a esse efeito.

A análise das desigualdades de género no acesso aos cargos de gestão e direção e ao nível das remunerações efetuada neste estudo indica que Portugal se encontra, na atualidade, numa situação mais positiva face ao verificado no início do milénio. Ainda assim, subsistem assimetrias acentuadas.

Figura 38. Diferencial de ganho entre mulheres e homens do GGP 1, por dimensão da empresa, Portugal continental (2023) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados do Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS).

Figura 39. Diferencial de ganho entre mulheres e homens não ajustado do GGP 1, por estrutura de capital da empresa, Portugal continental (2023) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS).

Uma das conclusões mais interessantes da análise efetuada prende-se com o facto de a preponderância feminina no acesso aos cargos de direção se verificar apenas em setores ou tipos de profissão simbolicamente associados às práticas, atitudes e representações das mulheres – nomeadamente as atividades e funções ligadas aos cuidados e apoio a outrem, aos cuidados estéticos com o corpo e/ou com limpeza doméstica. Em boa medida, as trabalhadoras do GGP 1 apenas não experienciam formas de segmentação vertical nas situações em que se verificam formas de segmentação horizontal.

Quanto às desigualdades remuneratórias, conclui-se que as mesmas são mais elevadas quando se tem em consideração as características socioprofissionais da população empregada, mas também em certos setores de atividade e em empresas de maior dimensão e capital totalmente nacional.

Desigualdades de género a partir de metáforas

O mercado de trabalho revela persistentes fenómenos de *segregação de género*, mesmo em contextos regulados por medidas legais de promoção da igualdade. Entre as metáforas que conceptualizam estas desigualdades, destaca-se o “*glass ceiling*”, que evidencia barreiras invisíveis ao acesso das mulheres a cargos de decisão e gestão de topo (Grangeiro et al., 2022). Complementarmente, o conceito de “*sticky floor*” ilustra a permanência feminina em posições de menor prestígio e valorização económica, limitando a mobilidade ascendente. Outras metáforas, como “*glass wall*” e “*glass funnel*”, descrevem segregações em funções de apoio à direção e a desvalorização de profissões mais feminizadas, tendo como pano de fundo analítico abordagens interseccionais e críticas à desigualdade estrutural (Heldin & Åberg, 2020). O conceito de “*glass escalator*” assinala as vantagens dos homens em setores mais feminizados, enquanto a metáfora “*firewall*” aponta barreiras institucionais invisíveis que restringem o acesso das mulheres a cargos e a redes de poder (Williams, 2015; Huaman-Morillo et al., 2024). A complexidade da segregação é ainda captada pelo conceito de “*glass cliff*”, que evidencia a promoção feminina em contextos organizacionais de risco elevado (Ryan et al., 2016) e pelo fenómeno “*queen bee*”, no qual as mulheres líderes adotam comportamentos distanciadores, de forma a proteger o seu estatuto (Esnard & Grangeiro, 2025). No âmbito da conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, a trajetória “*mommy track*” descreve carreiras alternativas, menos valorizadas, após a maternidade (Schwartz, 1989). Finalmente, a metáfora do “*labyrinth*” sintetiza o percurso laboral complexo e tortuoso das mulheres no contexto das organizações, resultante da interseção de múltiplas barreiras – visíveis e invisíveis, verticais e horizontais, individuais e institucionais (Carli & Eagly, 2016). Mais do que imagens ilustrativas, estas metáforas constituem ferramentas analíticas essenciais para compreender a reprodução das desigualdades de género no mercado de trabalho e orientar políticas de mitigação deste fenómeno.

3.4 A DISTRIBUIÇÃO DOS SALÁRIOS E O SMN

A remuneração bruta mensal regular declarada por trabalhador situou-se, em junho de 2025 (último mês para o qual há dados no momento de redação deste relatório), em 1 368€. Quando ajustada à inflação, a remuneração regular aumentou 3,2% em termos homólogos. Depois de um período em que os salários estagnaram (entre 2014 e 2018), e à exceção do ano de 2022 (no qual a taxa de inflação foi de 7,8%), os salários cresceram em termos reais acima dos 2% entre 2019 e 2020 e acima dos 3% em 2021 (3,9%), 2023 (3,4%), 2024 (3,7%) e 2025 (3,2%).

Figura 40. Remuneração regular declarada por trabalhador, nominal e real (dezembro de 2016=100), Portugal (2014–2025, junho) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: INE. Remuneração bruta regular declarada; Índice de preços no consumidor.

Os dados apresentados na figura anterior dizem respeito à remuneração declarada por trabalhador – no fundo, consiste num valor salarial médio per capita – e permitem retratar, a um nível geral, a evolução dos salários em Portugal. Importa, no entanto, complementar esta abordagem com a análise da distribuição dos salários e das desigualdades que daí resultam.

Os 10% com ganhos mais elevados auferiam, em 2023, 3 958€, um valor 2,7 vezes superior ao ganho médio e 5 vezes superior ao dos 10% com remunerações mais baixas (S90/S10). Já o ganho dos 20% que auferiam remunerações mais elevadas era, em 2023, 3,63 vezes superior ao dos 20% da base da distribuição (S80/20). A magnitude da desigualdade salarial em Portugal tem vindo a recuar de forma progressiva nas últimas duas décadas. Na última década, em particular, o aumento do salário mínimo nacional e os seus efeitos diretos e indiretos terá sido a principal força motriz por detrás da tendência mencionada, já que tal impulsionou o aumento dos salários da base e da metade inferior da distribuição acima da remuneração média e da auferida pelos grupos com salários mais elevados no contexto nacional. Entre 2022 e 2023, o ganho médio real dos grupos da metade inferior da distribuição aproximou-se dos 4% (ou suplantou esse valor), para um aumento médio de 2,8%, de 2,2% no 9.º decil e de 1,7% no 10.º decil.

Figura 41. Ganho médio e taxa de variação do ganho real (ano base=2016), por decil, Portugal continental (2023 e 2022-2023) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: GEP/MTSSS. Ganho médio dos decis; Índice de preços no consumidor.

Como se referiu, o montante do SMN tem vindo a aumentar de forma continuada e tipicamente ampla desde 2014. Se, em 2013, o número de trabalhadores do setor privado abrangidos pelo SMN era de 266 800, no ano seguinte, com a atualização do valor de 485€ para 505€ introduzida em outubro, a abrangência deste instrumento de regulamentação das relações laborais redimensionou-se para 391 240 pessoas. Os valores foram aumentando sucessivamente, atingindo os 552 mil trabalhadores em 2022. O ano de 2023 marca o primeiro recuo com alguma amplitude do valor deste indicador numa década, o qual foi acom-

panhado por uma diminuição da proporção dos trabalhadores do setor privado abrangidos pelo SMN de 22,4% para 19,8% – desde 2015 que este indicador não se situava abaixo dos 20%.

Figura 42. Trabalhadores abrangidos pelo salário mínimo nacional, Portugal continental (2002-2023) (N.º e %)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: GEP/MTSSS e informação administrativa. Trabalhadores abrangidos pelo SMN; Proporção de trabalhadores abrangidos pelo SMN.

Será importante monitorizar a tendência identificada para o período subsequente a 2023. Mas a diminuição de trabalhadores abrangidos pelo SMN, num contexto de crescimento do emprego e de aumento do valor deste instrumento, indica que as empresas e outras organizações estão a oferecer remunerações acima do SMN para conseguirem atrair ou reter trabalhadores – em particular trabalhadores com qualificações mais baixas. Esta é uma parte da explicação. A outra prende-se com as dinâmicas de negociação coletiva, em particular, para a fixação por via convencional de mínimos retributivos acima do SMN. De acordo com a DGERT (2025), em 2023, 53% dos trabalhadores potencialmente abrangidos pela contratação coletiva tinham como “remuneração base convencional menos elevada” um valor superior à RMMG – em 2024, esta proporção aumentou para 54%.

Os dados apresentados na Figura 41 demonstram que a taxa de variação do ganho real no 3.º e 4.º decis – categorias que integram trabalhadores com salários acima do SMN – se situou em linha ou até um pouco acima da taxa de variação dos dois decis da base da distribuição – categorias nas quais se inserem os trabalhadores que auferem o SMN. O facto de o valor do SMN em proporção do ganho mediano ter estabilizado nos últimos anos ilustra também esta tendência. Ora, isto demonstra que o SMN está a ter efeitos

de *alastramento* (*spillover effect*) que não estão a comprometer o crescimento do emprego e que tendem a melhorar parcialmente a situação retributiva dos trabalhadores da metade inferior da distribuição.

Tal como se demonstrou na TEPS 2024, o SMN tem incidências categoriais e ao nível da atividade económica das empresas bastante diferentes: é mais elevada entre as mulheres (22,6%), na coorte do que têm menos de 25 anos (31,1%), nos trabalhadores com baixas qualificações escolares e em determinados setores de atividade económica – em particular no setor primário (38,1%), no Alojamento, restauração e similares (34,3%) e nas Atividades imobiliárias (29,3%).

O deslçamento entre a evolução dos salários e o custo da habitação

O acesso à habitação, marcado pela escassez de soluções a preços acessíveis, tem-se tornado um desafio crescente nos últimos anos, refletindo uma crise profunda que afeta grande parte da população portuguesa e que coloca em risco um direito consagrado na Constituição (CRP, art.º 65). Os preços das casas e dos arrendamentos têm aumentado a um ritmo desproporcional face aos rendimentos médios dos residentes, traduzindo-se num crescente peso dos custos da habitação no orçamento familiar. Em 2024, a prestação média da casa representava 25,2% da remuneração bruta declarada à Segurança Social e à Caixa Geral de Aposentações. No caso do arrendamento, as famílias gastavam cerca de metade do rendimento (50%) apenas em habitação – ultrapassando a taxa de 40% definida pela União Europeia como limiar de esforço excessivo. Nos últimos cinco anos, o valor mediano das vendas de alojamentos familiares por m² aumentou 62,4%, situando-se, em 2024, em 1 777€. No 2.º trimestre de 2025, este valor aumentou para 1 923 €/m² em Lisboa (4 525 €/m²), Cascais (4 267 €/m²) e Oeiras (3 802 €/m²) surgem no topo da lista das zonas mais caras para comprar casa. Situação semelhante ocorre na modalidade de arrendamento. No 1.º trimestre de 2025, o preço médio nacional por m² atingiu 10,9 €/m², o que representou um aumento de 46,3% face ao mesmo período de 2020. Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, nove superaram este valor, destacando-se novamente Lisboa (16 €/m²), Cascais (14,7 €/m²) e Oeiras (13,9 €/m²) como as zonas com as rendas mais elevadas do país.

O impacto dos custos com a habitação reflete-se diretamente nas condições de vida das famílias, contribuindo para o agravamento do risco de pobreza. Em 2023, 16,6% dos agregados familiares encontravam-se em risco de pobreza após transferências sociais; contudo, quando se deduzem as despesas com habitação, essa proporção sobe para 27,6%, evidenciando o forte peso dos encargos habitacionais no rendimento disponível das famílias portuguesas. O último estudo do Conselho Europeu sobre a crise europeia da habitação – *One roof, many realities: Europe's complex housing crisis* (GSC, 2025) – reforça conclusões já apontadas por outros trabalhos: a financeirização da habitação, processo através do qual esta é tratada como um ativo financeiro ou instrumento de investimento, é uma das principais causas do aumento exponencial dos preços das casas, com impactos sociais e económicos significativos. Este estudo sublinha a centralidade da habitação e do seu papel como pilar essencial da sociedade na sustentação de múltiplas dimensões do bem-estar e da coesão social. Ao nível económico, vários estudos indicam que melhorar o acesso à habitação teria efeitos positivos significativos sobre o PIB ao estimular a mobilidade laboral e a alocação eficiente dos recursos produtivos (Hsieh & Moretti, 2019). No mercado de trabalho, os elevados custos da habitação têm um impacto direto na disponibilidade de mão de obra, refletindo-se na dificuldade das empresas em atrair e reter trabalhadores e podendo mesmo influenciar decisões de investimento futuro. A falta de habitação acessível manifesta-se também negativamente em áreas como a educação e a saúde. No domínio educativo, o elevado custo das casas contribui, por um lado, para a escassez de professores em várias escolas em Portugal – especialmente na região de Lisboa; por outro lado, condiciona as escolhas dos jovens no acesso ao ensino superior, criando ou aprofundando desigualdades sociais. Na dimensão da saúde, a insegurança habitacional gera, inevitavelmente, preocupação e níveis elevados de stress, com impactos significativos na saúde mental e no desenvolvimento profissional (Çaliyurt, 2022).

3.5 O PRÉMIO SALARIAL DAS QUALIFICAÇÕES ESCOLARES

A qualificação escolar tende a ter efeitos positivos no acesso ao emprego, nas oportunidades e trajetórias laborais e, também, nos níveis remuneratórios. O prémio salarial da qualificação escolar varia consoante a maior ou menor escassez de qualificações e o nível de procura das mesmas, mas também de acordo com fatores institucionais como o salário mínimo nacional ou a contratação coletiva, que tendem a ter um efeito de redução destes diferenciais.

Nesta secção são utilizados dados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS), uma fonte administrativa cuja informação se refere, no essencial, ao setor privado (lucrativo e não lucrativo). Foram selecionados apenas os trabalhadores por conta de outrem que trabalham a tempo completo e que auferem uma remuneração base completa.

Os dados apresentados na figura seguinte dizem respeito à relação entre o ganho médio dos trabalhadores por conta de outrem que concluíram o ensino superior face ao ganho médio dos restantes trabalhadores. Se o diferencial for de 100% significa que o ganho médio auferido por quem concluiu o ensino superior é o dobro do ganho médio dos restantes trabalhadores.

Em 2023, o ganho médio dos trabalhadores com ensino superior era 83% mais elevado do que o ganho médio dos restantes trabalhadores. Este diferencial salarial tem vindo a decrescer sucessivamente nas últimas décadas à medida que a proporção de trabalhadores que têm este tipo de qualificações escolares se alargou de forma pronunciada. Veja-se que, em 1995, o ganho médio dos trabalhadores com ensino superior representava quase o triplo (178%) do ganho médio dos restantes trabalhadores. Em todo o período analisado, o diferencial remuneratório no universo da população masculina é superior face ao observado entre as mulheres.

A Figura 44 permite enquadrar a tendência ilustrada anteriormente, já que demonstra que o prémio do ensino superior se reduz bastante nas categorias etárias mais jovens, que são precisamente aquelas em que este tipo de perfil escolar assume um peso maior. Dito de outra forma: o diferencial salarial associado ao ensino superior tem vindo a recuar porque, entre outros fatores, as gerações mais jovens com ensino superior que entram no mercado de trabalho recebem um prémio salarial inferior por este tipo de recursos face ao registado em gerações anteriores. Em 2023, este diferencial era cerca de 32% na coorte mais jovem e de 155% na coorte mais velha.

Figura 43. Diferencial de ganho entre os trabalhadores por conta de outrem que concluíram o ensino superior face ao dos restantes trabalhadores, por sexo, Portugal continental (1995-2023) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS). Diferencial de ganho entre os trabalhadores por conta de outrem que concluíram o ensino superior face ao dos restantes trabalhadores.

Se, em relação aos três grupos etários mais jovens, o valor deste indicador diminuiu nos anos em causa na Figura 44, já na coorte dos 45-54 anos e dos 55 e mais anos verificou-se um aumento deste diferencial entre os anos de 1995 e 2010 e, posteriormente, uma redução acentuada entre este ano e 2023. O facto de o diferencial de ganho ter aumentado entre 1995 e 2010 nos grupos etários mais velhos poderá refletir a grande escassez de mão de obra com qualificações escolares de nível superior aquando do início do trajeto laboral destes trabalhadores.

A Figura 45 permite identificar variações do valor do indicador que tem vindo a ser analisado, de acordo com o perfil setorial da empresa. Os setores que registam um maior diferencial de ganho associado à qualificação académica são a Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória (O), as Indústrias extrativas (B), a Educação (P), os Transportes e armazenagem (H) e as Indústrias transformadoras (C). Em sentido contrário, os setores que registam para este indicador um diferencial mais reduzido são o das Atividades financeiras e seguros (K), das Atividades da informação e comunicação (J) e do Alojamento, restauração e similares (I) - sendo que nas Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas (R) esta relação assume valores negativos.

Figura 44. Diferencial de ganho entre os trabalhadores por conta de outrem que concluíram o ensino superior face ao dos restantes trabalhadores, por grupo etário, Portugal continental (1995, 2010 e 2023) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS). Diferencial de ganho entre os trabalhadores por conta de outrem que concluíram o ensino superior face ao dos restantes trabalhadores.

Figura 45. Diferencial de ganho entre os trabalhadores por conta de outrem que concluíram o ensino superior face ao dos restantes trabalhadores, por atividade económica, Portugal continental (2023) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS). Diferencial de ganho entre os trabalhadores por conta de outrem que concluíram o ensino superior face ao dos restantes trabalhadores.

As figuras 46 e 47 permitem comparar o diferencial entre o ganho médio dos trabalhadores que concluíram o ensino superior, por nível de ensino, e o dos que não foram além do ensino secundário e do ensino básico, entre 2006 e 2023. Como seria de esperar, o diferencial é bastante mais elevado quando se analisa o ganho médio dos doutorados do que o dos mestres e licenciados. Em geral, observa-se uma redução do prémio salarial dos licenciados em todo o período em análise – em particular, quando a comparação é feita com os trabalhadores com baixas qualificações escolares, facto que também deverá estar associado aos aumentos do SMN na última década. O processo de Bolonha, pelo qual a duração das licenciaturas foi reduzida na maior parte dos cursos, é um elemento fundamental a ter em consideração na análise desta tendência. Quanto ao mestrado, é interessante verificar que, depois de um período de desvalorização relativa, o prémio salarial deste nível de ensino tem-se apreciado no período pós-Grande Recessão.

Figura 46. Diferencial de ganho entre os trabalhadores por conta de outrem que concluíram o ensino superior face ao dos trabalhadores que concluíram no máximo o ensino secundário, Portugal continental (2006-2023) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSS). Diferencial de ganho entre os trabalhadores por conta de outrem que concluíram o ensino superior face ao dos trabalhadores que concluíram no máximo o ensino secundário.

Figura 47. Diferencial de ganho entre os trabalhadores por conta de outrem que concluíram o ensino superior face ao dos trabalhadores que concluíram o ensino básico, Portugal continental (2006-2023) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSS). Diferencial de ganho entre os trabalhadores por conta de outrem que concluíram o ensino superior face ao dos trabalhadores que concluíram o ensino básico.

Os dados apresentados nesta secção não permitem detalhar aspetos relevantes como diferencial de ganho associado ao ensino superior consoante a área de estudo – ver a este respeito OECD (2025b, p. 111), mas permitem, no entanto, identificar algumas tendências, a mais interessante das quais talvez seja o aumento do prémio do mestrado. Perceber até que ponto esta tendência poderá a prazo inverter a tendência de redução do prémio das qualificações escolares de nível superior verificada nas últimas décadas, mas também identificar se o impacto remuneratório do mestrado se reflete desde o início dos trajetos laborais ou de forma mais diferida são questões a abordar no futuro.

3.6 A CONTRATAÇÃO COLETIVA: VOLUME E ESTRUTURA

A contratação coletiva é um elemento fundamental na configuração institucional das relações laborais, com impactos benéficos para os trabalhadores, empresas e sociedade no seu conjunto. Em relação aos trabalhadores, a contratação coletiva é uma dimensão relevante para a qualidade do emprego devido a exercer uma tripla função de: proteção ao nível das condições de trabalho e emprego; de representação, ou seja, a participação das partes na definição das regras, facto que as legitima; função de inclusão e redis-

tribuição – redistribuição entre fatores de produção e entre trabalhadores dos benefícios da qualificação, da inovação tecnológica e dos ganhos de produtividade (Biesebroeck, 2015).

No que concerne às empresas, a contratação coletiva é um instrumento importante para impedir formas de concorrência desleal, de fomento de relações de confiança e diálogo entre empregadores e trabalhadores, de mudanças incrementais ao nível das condições de trabalho e das formas/modalidades de prestação do trabalho com impactos positivos no processo produtivo.

A sociedade no seu conjunto beneficia dos efeitos económicos e sociais mencionados e da paz social potencialmente associada aos compromissos negociados pelas organizações de trabalhadores e empresas.

Os instrumentos de regulamentação coletiva

Os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho são um conjunto de normas de natureza convencional, arbitral ou administrativa, que regulamenta as relações entre as partes outorgantes (caso dos instrumentos convencionais) e os direitos e deveres recíprocos dos trabalhadores e das entidades patronais. Podem ser negociais ou não negociais. Os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho negociais são a convenção coletiva, o acordo de adesão e a decisão arbitral em processo de arbitragem voluntária. As convenções coletivas podem ser:

- . Contrato coletivo de trabalho (CCT) – convenção coletiva celebrada entre uma ou mais associações patronais e uma ou mais associações sindicais;
- . Acordo coletivo de trabalho (ACT) – convenção coletiva celebrada entre vários empregadores e uma ou mais associações sindicais;
- . Acordo de empresa (AE) – convenção coletiva celebrada entre uma ou mais associações sindicais e um empregador para uma empresa ou estabelecimento. Acordo de adesão ocorre quando existe adesão a convenção coletiva ou a decisão arbitral por parte de associação sindical, associação de empregadores ou empregador.

Os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho não negociais são a portaria de extensão, a portaria de condições de trabalho e a decisão arbitral em processo de arbitragem obrigatória ou necessária:

- . Portaria de extensão (PE) – portaria que estende o âmbito de aplicação de uma convenção coletiva ou decisão arbitral a trabalhadores e ou a empregadores não abrangidos por esta;
- . Portaria de condições de trabalho (PCT) – portaria que contém as normas reguladoras das condições de trabalho no seu âmbito de aplicação;
- . Decisão arbitral – instrumento de regulamentação coletiva de trabalho resultante de arbitragem, voluntária, obrigatória ou necessária (DGERT).

Em 2024, foram publicados 404 IRCT, uma redução de 15,5% face ao ano anterior. Entre os IRCT, também as convenções coletivas publicadas em 2024 (293) recuaram face a 2023 (299), embora de forma mais ligeira e situando-se num patamar bastante acima dos valores verificados na última década e meia. Das

293 convenções coletivas publicadas, 117 foram contratos coletivos, 27 consistiram em acordos coletivos e 149 em acordos de empresa.

O peso relativo dos tipos de convenções coletivas publicadas em cada ano tem vindo a alterar-se. Se, em 2005, os contratos coletivos representavam 60% do total de convenções coletivas negociais, no ano de 2024 este valor recuou para cerca de 40% (37% em 2023). Inversamente, o peso dos acordos de empresa passou de 29% no primeiro período para 51% em 2023.

Figura 48. Convenções coletivas publicadas, por tipo de convenção, Portugal continental (2005-2024) (N.º)

Fonte: DataLABOR, Fonte primária: DGERT. [IRCT publicados](#); [Convenções coletivas publicadas](#).

A alteração da estrutura das convenções coletivas publicadas em cada ano, em particular o aumento do peso relativo dos acordos de empresa, teve impactos do ponto de vista da sua cobertura. Entre 2005 e 2012, os acordos de empresas representavam entre 28% e 33% das convenções coletivas publicadas; em 2023 e 2024 o seu peso era superior a 50%. Embora a quantidade de convenções coletivas publicadas em 2024 seja relativamente elevada quando se tem em consideração a última década e meia, a sua abrangência está longe dos valores registados na primeira década de 2000, em particular em 2008. Neste ano, perto de 1,9 milhões de trabalhadores estavam potencialmente abrangidos por convenções

coletivas publicadas (novas ou revistas), ou seja, 65,5% dos trabalhadores por conta de outrem do setor privado.

A cobertura das convenções de coletivas recuou de forma abrupta aquando do período da intervenção da *Troika* em Portugal e de um conjunto de políticas que, de forma direta e indireta, teve impacto na negociação coletiva e na sua abrangência – bloqueamento das portarias de extensão e introdução de critérios restritivos à possibilidade de extensão das convenções. Os anos seguintes caracterizaram-se por uma recuperação (parcial) dos valores destes indicadores.

Em 2024, estavam potencialmente abrangidos por convenções coletivas publicadas cerca de 933 mil trabalhadores. Embora, como se referiu, tenha existido uma redução das convenções coletivas publicadas em 2024 face a 2023, verificou-se um aumento de cerca de 202 mil trabalhadores potencialmente abrangidos por estas convenções. Em termos relativos, no ano de 2023, a cobertura das convenções coletivas publicadas foi de 22,2%.²⁴ Do total de trabalhadores potencialmente abrangidos por convenções coletivas, 90% estavam potencialmente cobertos por convenções de âmbito setorial.

Quando se analisa a abrangência dos IRCT no seu conjunto, conclui-se que, em 2024, estavam abrangidos por estes instrumentos 1 037 520 de trabalhadores – mais 112 mil em relação ao ano anterior. Em 2023, apenas 25% dos trabalhadores estavam abrangidos por estes IRCT, muito abaixo dos cerca de 66% observados no ano de 2008.

A distribuição da abrangência das convenções coletivas publicadas é bastante heterogénea do ponto de vista setorial. As Indústrias transformadoras (C) constituem largamente o setor em que mais trabalhadores estavam potencialmente abrangidos por convenções coletivas publicadas em 2024: cerca de 294,8 mil, 31,6% do total de trabalhadores abrangidos. O Comércio e retalho (G), o Alojamento, restauração e similares (I) e as Atividades de saúde humana e apoio social (Q) são as outras atividades económicas com um maior número de trabalhadores potencialmente abrangidos por convenções coletivas publicadas.

Excetuando a Construção (F), setor coberto por apenas uma convenção coletiva publicada em 2024, os setores que registam uma média mais elevada de trabalhadores potencialmente abrangidos por convenções coletivas publicadas são os das Atividades de saúde humana e apoio social (Q) e do Alojamento restauração de similares (I): 8243 e 7495 trabalhadores, respetivamente. Tal como em 2023, o setor dos Transportes e armazenagem (H) foi o que registou um número mais elevado de convenções coletivas pu-

²⁴ Até à data da redação deste relatório, não foram ainda publicados os dados dos Quadros de Pessoal referentes a 2024, necessários para fazer este cálculo.

blicadas (72), mas devido ao facto de grande parte delas serem acordos de empresa (63) (Carvalho et al., 2025), o número médio de trabalhadores abrangidos é comparativamente baixo: 733 trabalhadores, para uma média nacional de 3185.

Figura 49. Trabalhadores abrangidos por IRCT publicados, Portugal continental (2005-2024) (N.º e %)

Fonte: DataLABOR, Fonte primária: DGERT. [Trabalhadores abrangidos por CC](#); [Trabalhadores abrangidos por IRCT novos ou revistos](#).

Quando se analisa a abrangência das convenções coletivas e do conjunto dos IRCT em vigor (e não apenas das convenções coletivas e dos IRCT publicados num dado ano, indicadores que retratam a dinâmica da contratação coletiva num dado ano), a proporção de trabalhadores potencialmente cobertos é bastante superior face aos valores apresentados na Figura 49: 71,7% e 78,6% em 2023, respetivamente – ainda assim, abaixo dos valores registados no início do milénio (cerca de 92% e 97%, em 2000).

Figura 50. Trabalhadores abrangidos por convenções coletivas publicadas e média de trabalhadores abrangidos por cada convenção publicada, por atividade económica, Portugal continental (2024) (N.º)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Centro de Relações Laborais (CRL). Número de convenções coletivas; Trabalhadores potencialmente abrangidos por convenções coletivas; Número médio de trabalhadores potencialmente abrangidos por convenções coletivas.

Nota: Não foram publicadas quaisquer convenções coletivas nos setores D, L T e U no ano de 2024, pelo que estes setores não foram incluídos nesta figura.

Sobre a arbitragem necessária

As alterações legislativas verificadas na reforma laboral promovida no âmbito da "Agenda do Trabalho Digno" introduziram a possibilidade de, em algumas situações respeitantes à mediação – quando desta não surgir acordo quanto à revisão total ou parcial da convenção coletiva – qualquer uma das partes poder requerer o recurso à arbitragem necessária, o que teria como efeito a suspensão do período de sobrevigência até à decisão arbitral proferida em sede de arbitragem necessária.

Essa arbitragem necessária é determinada por despacho fundamentado do ministro responsável pela área laboral, mediante requerimento de qualquer das partes, verificados um conjunto de requisitos legais.

Por outro lado, foi, ainda, introduzida a possibilidade de determinação de arbitragem necessária para a apreciação dos fundamentos da denúncia de convenção coletiva: a parte destinatária da denúncia pode requerer ao Presidente do Conselho Económico e Social arbitragem para apreciação da fundamentação invocada pela parte autora da denúncia, sendo que esse requerimento suspende os efeitos da denúncia, impedindo a convenção de entrar em regime de sobrevigência. Por sua vez, a declaração de improcedência da fundamentação da denúncia, pelo tribunal arbitral, determina que a mesma não produz efeitos.

A nova proposta de reforma laboral, em discussão em sede de concertação social, promovida no âmbito do anteprojecto "Trabalho XXI", prevê a eliminação destas duas possibilidades de recurso à arbitragem necessária. Tal medida, parece, no entanto, contender com um dos objetivos da referida reforma: a dinamização da contratação coletiva. Efetivamente, as situações em que se admite o recurso à arbitragem constituem um instrumento que se pode revelar eficaz no que respeita aos vazios convencionais deixados pela caducidade dos instrumentos de regulamentação coletiva, podendo, ainda, ser uma medida eficaz de promoção do equilíbrio negocial entre as partes, fundamental para um sistema de relações coletivas de trabalho dinâmico e saudável.

Além disso, a introdução destes mecanismos relativos à arbitragem necessária ocorreu há relativamente pouco tempo (publicação em abril de 2023 e entrada em vigor em junho do mesmo ano) para que se possa proceder a uma avaliação completa desta medida e do seu impacto em sede de negociação coletiva, sendo, de resto, no plano teórico, uma alternativa consistente e menos gravosa para a autonomia das partes quando comparada com outros mecanismos com fins idênticos, nomeadamente a extensão administrativa de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho.

Qualidade do emprego, relações laborais e desigualdades

Diferencial de ganho entre trabalhadores sobrequalificados que têm o ensino superior face ao dos trabalhadores com ensino superior com qualificações ajustadas, por sexo, Portugal continental (1995-2023) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS).

Incidência dos contratos de trabalho não permanente no setor privado, por município, Portugal continental (2023) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS).

Peso relativo das mulheres no GGPI, por atividade económica Portugal continental (2023) (N.º)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS).

Ganho médio e taxa de variação do ganho real (ano base=2016), por decil, Portugal continental (2023 e 2022-2023) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS).

Diferencial de ganho entre os trabalhadores por conta de outrem que concluíram o ensino superior face ao dos restantes trabalhadores, por grupo etário, Portugal continental (1995, 2010 e 2023) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS).

Trabalhadores abrangidos por IRCT publicados, Portugal continental (2005-2024) (N.º e %)

Fonte: DataLABOR, Fonte primária: DCERT.

CAPÍTULO 4

Proteção social

CAPÍTULO 4

Proteção social

Portugal caracteriza-se por apresentar uma despesa pública em proteção social inferior à média da UE e de despender em termos relativos mais em pensões do que este conjunto de países. O saldo da Segurança Social mantém-se positivo, alavancado pelo crescimento do emprego e das contribuições, as quais têm vindo a assumir um peso crescente no conjunto da receita da Segurança Social. As pensões de velhice representam cerca de 57% da despesa corrente da Segurança Social. O valor de referência do complemento solidário para idosos está a aproximar-se do valor da pensão média de velhice e a divergir do montante das pensões mínimas e da pensão social de velhice. A proporção de desempregados que não estão cobertos por prestações de desemprego é mais elevada em Portugal do que a média apurada para os países da UE. O valor do IAS tem divergido em relação ao salário mínimo nacional, mas também face ao limiar de pobreza.

Números em destaque:**Despesa e receita**

- A despesa pública em proteção social representava, em 2023, 16,6% do PIB, 2,6 p.p. abaixo do valor médio apurado para o conjunto de países da UE27;
- O peso das contribuições e quotizações no conjunto da receita da Segurança Social tem vindo a aumentar, representando, em 2024, 65,7%;
- Em 2024, a despesa da Segurança Social aumentou em termos nominais 11,6% face ao ano anterior, um valor acima do aumento ao nível da receita (10,0%);
- A despesa em pensões de velhice representou, em 2024, cerca de 57% do total da despesa corrente da Segurança Social com prestações sociais, um aumento de 11,9% em relação ao ano anterior.

Pensões e complementos

- O número de pensões pagas pela Segurança Social, em 2024, suplantou a marca dos 3 milhões, facto que só se tinha verificado uma vez neste milénio – no ano de 2013;
- Em 2024, o valor médio mensal das pensões de velhice da Segurança Social foi de 638€, o da pensão de sobrevivência 326€ e o da pensão de invalidez 504€. A pensão média de velhice e a de sobrevivência tiveram um aumento real de 6,4% e 6,6% entre 2023 e 2024, respetivamente. No caso da pensão de invalidez, esta apreciação foi de 4,6%;
- O valor de referência do CSI em 2025 é próximo do valor médio mensal da pensão de velhice nos primeiros nove meses de 2025: 630,7€ para 667€.

Prestações de desemprego

- A taxa de cobertura das prestações de desemprego tem-se situado próxima dos 60% quando o indicador considerado é o desemprego registado e um pouco abaixo desse valor quando se introduz na análise o desemprego estimado pelo INE;
- O valor médio do subsídio de desemprego auferido pelos cerca de 149 mil desempregados que recebiam esta prestação era, em setembro de 2025, de 730€, enquanto o montante do subsídio social de desemprego inicial e subsequente era inferior a 500€.

Números em destaque (continuação):**Prestações do sistema de proteção social de cidadania**

- Em 2007, o valor do IAS estava alinhado com o limiar de pobreza e era cerca de 72€ inferior ao do SMN mensualizado²⁵;
- Apesar de o IAS ter conhecido um aumento relevante a partir de 2022 (17,9% em termos nominais), o fosso face ao montante do salário mínimo mensualizado avolumou-se nesse período: o diferencial passou de 379€ para 493€.
- O valor de referência do RSI aumentou 64,1€ em termos nominais entre 2015 e 2025, sendo que grande parte desse incremento se verificou a partir de 2023. Em termos reais, esse aumento foi de 19,6€.

4.1. DESPESA E RECEITA

A despesa pública em proteção social representava, em 2023, 16,6%²⁶ do PIB português, 2,6 p.p. abaixo do valor médio apurado para o conjunto de países da UE27. Tal como é possível observar na Figura 51, o valor deste indicador para Portugal é superior apenas ao de um conjunto alargado de países de leste, da Irlanda, de Malta, Chipre e dos Países Baixos. A Finlândia é o país que apresenta um nível de despesa em proporção do PIB mais elevado: 25,7%. Em relação ao peso da despesa em proteção social na despesa total do Estado, Portugal apresenta um valor idêntico ao registado em termos médios nos países da UE: 39,2%.

Figura 51. Despesa pública em proteção social, países da UE27 (2023) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Eurostat. [Despesa pública em proteção social](#).

²⁵ O salário mínimo nacional mensualizado consiste no valor mensal do SMN que resulta do valor de 14 SMN (12 meses + subsídio de férias + subsídio de Natal) a dividir por 12 meses.

²⁶ Valor provisório.

Entre as funções de proteção, a que assume um maior peso financeiro é a referente à velhice – devido ao pagamento das pensões de velhice. O elevado peso relativo das pensões de velhice no conjunto da despesa de proteção social foi identificado por vários autores (Ferrera, 1996; Adão e Silva, 2002) como um dos traços característicos dos modelos de *welfare* dos países da Europa do Sul, grupo no qual Portugal se integra. A Figura 52 sustenta, em boa medida, esta asserção, já que Grécia, Itália e Portugal estão entre os países da UE em que o peso das despesas públicas na função velhice no conjunto das despesas em proteção social é mais elevado: 52,2%, 50,7% e 47,3%. A Finlândia, a Suécia e a Áustria caracterizam-se por registarem valores comparativamente elevados para os dois indicadores em causa. Há dois países que se diferenciam dos restantes: a Irlanda, que apresenta valores baixos para ambos os indicadores, e a Estónia, que, apesar de apresentar uma despesa pública em proteção social baixa no contexto europeu, gasta quase 60% da despesa em proteção social na função velhice.

Figura 52. Despesa pública em proteção social em proporção do PIB e despesa na função velhice em proporção da despesa em proteção social, países da UE27 (2023) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Eurostat (ESSPROS). Despesa pública em proteção social; Despesa em proteção social na função velhice.

Quando se analisam os dados referentes ao sistema de Segurança Social – que não incluem toda a despesa do Estado em proteção social, nomeadamente a despesa em saúde e habitação –, tendo como referência a informação disponibilizada pelo Banco de Portugal, é possível constatar que, na última década,

o saldo da Segurança Social foi sempre positivo. Verifica-se também que, à exceção dos anos de 2020 e 2021, o peso das contribuições e quotizações no conjunto da receita da Segurança Social tem vindo a aumentar, representando, em 2024, 65,7%. Esta tendência decorre do aumento do emprego verificado no período em análise e, portanto, do número de trabalhadores com contribuições para a Segurança Social – 3,9 milhões em 2014, 5,54 milhões em 2024 –, mas também do aumento das remunerações médias, principalmente a partir dos anos de 2018 e 2019. Em 2024, a despesa da Segurança Social aumentou em termos nominais 11,6% face ao ano anterior, um valor acima do aumento da receita (10,0%) – o que, no período em análise, apenas aconteceu no ano de 2020, ou seja, nos restantes anos a receita cresceu sempre acima da despesa.

Figura 53. Receita e despesa da Segurança Social (2014-2024) (milhões de euros e %)

Fonte: Banco de Portugal/II.

Em 2024, a despesa corrente com prestações sociais foi de 30,6 mil milhões de euros, um aumento nominal de 11,5% face ao ano anterior. A despesa em pensões de velhice aumentou 11,9% em relação ao ano anterior e representou, em 2024, cerca de 57% do total da despesa corrente da Segurança Social com prestações sociais. No seu conjunto, as pensões totalizam 71,1% da despesa corrente com prestações sociais. As duas prestações sociais cuja despesa mais aumentou em termos relativos foram o complemento solidário para idosos (CSI) e o abono de família: 70% e 38%, respetivamente.

Tabela 11. Despesa corrente da Segurança Social com prestações sociais, por tipo de prestação (2024) (€ e %)

	Valor da despesa (milhões de euros)	Peso relativo (%)	Taxa de variação (%)
Total da despesa corrente com prestações sociais	30622	100	11,5
Pensão de velhice	17375	56,7	11,9
Pensão de sobrevivência	3121	10,2	9,5
Pensão de invalidez	1290	4,2	6,7
Prestações de desemprego	1591	5,2	17,2
Subsídio e complemento por doença	920	3,0	4,3
Prestações de parentalidade	891	2,9	11,1
Abono de família	1359	4,4	38,0
Complemento solidário para idosos	399	1,3	69,8
Rendimento social de inserção	358	1,2	7,8
Prestação social para a inclusão e complemento	712	2,3	20,1
Outras prestações	2606	8,5	-3,5

Fonte: *Evolução Orçamental da Segurança Social e da CGA em 2024 (CFR, 2025).*

Em relação ao CSI, prestação que, em 2024, tinha um peso de 1,3% no conjunto da despesa da Segurança Social, a tendência identificada deve-se ao aumento substancial do valor de referência desta prestação entre 2023 (488,2€) e 2024 (600€), que teve tradução no alargamento do número de beneficiários.

Quanto ao abono de família, o aumento da despesa deverá estar associado: a) ao alargamento do acesso ao abono, com a atualização dos escalões de rendimento, permitindo que mais famílias se tornassem elegíveis (Decreto-Lei n.º 56/2022, de 19 de agosto, que atualiza os escalões de acesso e estende o abono a menores estrangeiros não nascidos em território português); b) às atualizações do valor do abono de família e à criação de majorações para famílias monoparentais e famílias numerosas, em cumprimento com a Garantia Europeia para a Infância (Portaria n.º 34/2023, de 25 de janeiro e Portaria n.º 422/2023, de 11 de dezembro); c) à introdução, em 2023, do complemento garantia para a infância; d) à automaticidade do abono de família (a partir de abril de 2024, no âmbito do Clic – Programa de Transformação Digital da Segurança Social –, a atribuição do abono de família passou a ser automática).

As fontes de financiamento da Segurança Social

A arquitetura do Sistema de Segurança Social está definida na Lei de Bases da Segurança Social (LBSS) de 2007, dividindo-se em três sistemas: o Sistema Previdencial, o Sistema de Proteção Social de Cidadania e o Sistema Complementar. Destes, apenas dois integram o Orçamento da Segurança Social: o Sistema Previdencial e o Sistema de Proteção Social de Cidadania. As normas que enquadram o financiamento do sistema público estão definidas na LBSS e no Decreto-lei n.º 367/2007, de 2 de novembro.

O Sistema Previdencial, enformado por uma lógica bismarckiana, é, no essencial, financiado por contribuições e quotizações de trabalhadores e empregadores que têm como referência os rendimentos do trabalho. O financiamento deste sistema obedece a duas componentes: a repartição e a capitalização. Em relação à primeira componente, a receita dos rendimentos do trabalho dependente, aplica-se a taxa social única (TSU), cujo valor total é de taxa contributiva 34,75%. Deste valor, 23,75% é da responsabilidade da entidade empregadora e 11% é pago pelo trabalhador. Esta receita é utilizada para financiar a despesa anual do Sistema Previdencial, numa lógica *pay as you go*, assente no princípio da solidariedade intergeracional. A título complementar, o Sistema Previdencial pode também ser financiado por transferências do Orçamento de Estado extraordinárias. Quanto à componente de capitalização, esta corresponde a uma fonte de receita diferida, que consiste no Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFS), o qual é financiado por impostos, receitas contributivas quando existe um saldo positivo da componente repartição, transferências do Orçamento de Estado e rendimentos de capital.

O Sistema de Proteção Social de Cidadania, de cunho beveridgeano, não contributivo, é financiado através do Orçamento de Estado e de receitas fiscais consignadas, como o IVA social e jogos sociais.

4.2. PENSÕES E COMPLEMENTOS

As pensões constituem a rubrica com maior relevo financeiro no conjunto da despesa da Segurança Social, tal como se descreveu na secção anterior. O número de pensões pagas pela Segurança Social, em 2024, suplantou a marca dos 3 milhões, facto que só se tinha verificado uma vez neste milénio – em 2013. Em comparação com 2001, o número de pensões de velhice aumentou 523 mil, as pensões de sobrevivência em 133,5 mil e, em relação às pensões de invalidez, ocorreu um recuo de 181,5 mil – ou seja, no

seu conjunto verificou-se um aumento de 475 mil pensões pagas pela Segurança Social. Ainda assim, na última década, o valor global das pensões pagas manteve-se relativamente estável. Já o aumento do peso relativo das pensões de velhice no conjunto das pensões pagas é uma tendência que acompanha todo o período em causa na Figura 54, representando, em 2024, 69,2% deste universo.

Figura 54. Pensões da Segurança Social, por tipo de pensão, e peso relativo das pensões de velhice (2001-2024) (N.º e %)

Fonte: Segurança Social.

Em 2024, o valor médio mensal das pensões de velhice da Segurança Social foi de 638€, o da pensão de sobrevivência 326€ e o da pensão de invalidez 504€. A pensão média de velhice e a de sobrevivência tiveram um aumento real de 6,4% e 6,6% entre 2023 e 2024, respetivamente. No caso da pensão de invalidez, esta apreciação foi de 4,6%.

Os valores médios apresentados escondem desigualdades de género bastante pronunciadas, em particular quando se analisa a pensão de velhice. Em 2024, o valor da pensão de velhice média das mulheres era de 486€, que compara com 808€ no caso das pensões recebidas pelos homens, ou seja, o valor médio das pensões auferidas pelas mulheres representava apenas 60% do montante das pensões recebidas pelos homens. Nos últimos anos, verificou-se um ligeiro aumento deste valor (era de 57% em 2017).

Figura 55. Valor da pensão média mensal da Segurança Social (2024) e taxa de variação da pensão nominal e real (ano base=2016) entre 2023 e 2024, por tipo de pensão (€ e %)

Fonte: Segurança Social.

Figura 56. Valor médio das pensões de velhice, por sexo (2017-2024) (€ e %)

Fonte: Segurança Social.

O valor da pensão de velhice e da pensão de invalidez resulta de um cálculo que tem em consideração a duração da carreira contributiva e os descontos efetuados. Nas situações em que o valor da pensão se situa abaixo de um determinado limiar, a lei estabelece um valor mínimo que é sensível ao histórico contributivo e que não está sujeito a condição de recursos. Quando o valor da pensão se situa abaixo do montante mínimo legalmente previsto, é atribuído ao pensionista um complemento social, que corresponde à diferença entre o valor regulamentar da pensão e o montante da pensão mínima.

Em 2025, o valor mínimo das pensões é de 331,79€ para quem tem uma carreira contributiva inferior a 15 anos, de 348,05€ para carreiras contributivas entre 15 e 20 anos, de 384,07€ para carreiras contributivas entre 21 e 30 anos e de 480,08€ para carreiras contributivas de 31 ou mais anos. De acordo com a informação disponibilizada na Conta da Segurança Social, em 2023, foram atribuídos, no regime geral, 755 860 complementos sociais a beneficiários de pensões de velhice, 361 710 complementos sociais a beneficiários de pensões de sobrevivência e 94 068 complementos sociais a beneficiários de pensões de invalidez.

Figura 57. Complementos sociais atribuídos a pensionistas do regime geral, por eventualidade, Portugal (2018 e 2023) (N.º)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Conta da Segurança Social (IGFSS). [Complementos sociais atribuídos](#).

Os idosos que não cumpram o prazo de garantia necessário para receberem uma pensão do Sistema Previdencial podem, se provarem ter necessidades económicas, aceder a outras duas prestações sociais

vocacionadas para essa categoria social: a pensão social de velhice e o complemento solidário para idosos, prestações do Sistema de Proteção Social de Cidadania.

As pensões mínimas, a pensão social de velhice (PSV) e o complemento solidário para idosos (CSI) têm em comum o objetivo de garantir rendimentos mínimos na velhice, mas diferem na sua natureza. As pensões mínimas destinam-se a pensionistas com carreiras contributivas curtas e/ou geradoras de pensões baixas (sem condição de recursos, financiadas por contribuições); a pensão social de velhice é atribuída a idosos sem carreira contributiva suficiente, ou que recebam pensão de velhice ou de sobrevivência inferior à pensão social (com condição de recursos, prestação financiada por impostos); por seu lado, o complemento solidário para idosos é um apoio para pessoas idosas com baixos rendimentos, que permite complementar os rendimentos obtidos com outras prestações, como a pensão social de velhice, de invalidez ou sobrevivência, se inferiores ao valor de referência daquela prestação (condição de recursos, prestação financiada por impostos).

A Figura 58 analisa a evolução do valor de referência das pensões mínimas, da pensão social de velhice e do complemento solidário para idosos. Nela é possível observar a evolução do valor de referência destas prestações e complementos, que têm como beneficiários os idosos que auferem pensões baixas, entre os anos de 2015 e 2025. A figura demonstra como o valor de referência do CSI aumentou bastante mais do que o das restantes prestações – o CSI aumentou em termos nominais 54% entre 2015 e 2025, o valor de referência das restantes prestações em causa na Figura 58 subiu 27%. De referir que enquanto as pensões mínimas e a pensão social de velhice são atualizadas de acordo com o valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), o mesmo não se verifica em relação ao CSI.

Em 2025, o valor de referência do complemento solidário para idosos representa 2,5 vezes o montante da pensão social de velhice, é 90% superior à pensão mínima de quem teve uma carreira contributiva até 15 anos e 31% superior à pensão mínima de quem contribuiu 31 ou mais anos. Na verdade, atentando aos valores médios mensais da pensão de velhice nos primeiros nove meses de 2025, constata-se que o valor de referência do CSI é bastante próximo: 630,7€ para 667€.

O reforço do CSI torna-o o principal instrumento de combate à pobreza monetária na velhice, assegurando rendimentos mais elevados e abrangendo mais beneficiários. Contudo, este reforço levanta algumas questões quanto à relevância da pensão social de velhice e do regime das pensões mínimas, prestações que, como se referiu, têm valores de referência bastante mais baixos – ainda que as prestações mínimas tenham uma natureza diferente, previdencial, e não estejam sujeitas a prova de necessidade económica. Um

Figura 58. Valor de referência das pensões mínimas, da pensão social de velhice e do complemento solidário para idosos (2015 e 2025) e valor da pensão de velhice média em 2025 (JAN-SET) (€)

Fonte: DataLABOR e Segurança Social. Valores de referência das pensões mínimas; Valor de referência da pensão social de velhice; Valor de referência do complemento solidário para idosos.

Nota: O valor da pensão de velhice média nos primeiros nove meses de 2025 resulta de uma média dos valores mensais médios.

dos aspetos que importa equacionar prende-se com os potenciais efeitos que a definição de um limiar de rendimento mínimo para idosos em linha ou acima do limiar de pobreza, e relativamente próximo da pensão de velhice média, possa ter ao nível dos incentivos à realização de contribuições ao longo da vida.

4.3. A COBERTURA NO DESEMPREGO E A POBREZA MONETÁRIA

O Sistema de Segurança Social assume-se como um pilar fundamental no combate e mitigação da pobreza monetária e da sua intensidade, ao garantir rendimentos de substituição dos rendimentos do trabalho e prestações de mínimos sociais. Em Portugal, a categoria social que mais exposta está à incidência da pobreza monetária é a dos desempregados. O Sistema de Segurança Social é composto por prestações de desemprego direcionadas para cobrir os trabalhadores por conta de outrem e, desde 2013 (Decreto-Lei n.º 12/2013), os trabalhadores independentes. Esta cobertura é feita no quadro do Sistema Previdencial e do Sistema de Proteção Social de Cidadania – neste caso, quando os prazos de garantia para se aceder ao subsídio de desemprego não são preenchidos e existe necessidade económica. As prestações de

desemprego do regime não contributivo têm, na verdade, uma natureza mista, pois, embora o seu financiamento seja garantido por impostos, o acesso à prestação depende de contribuições – nomeadamente, o subsídio social de desemprego inicial.

De acordo com os dados do Eurostat, recolhidos através do Labour Force Survey (que corresponde ao Inquérito ao Emprego aplicado pelo INE), em 2024, apenas 30% dos desempregados em Portugal há menos de 12 meses estavam cobertos por uma prestação de desemprego – um valor 7,1 p.p. mais baixo face ao registado nos países da UE e bastante abaixo do verificado em países como a Alemanha (56,9%) e Finlândia (52,9%).

Se a análise tiver como referência a comparação entre o número de desempregados estimados pelo INE ou registados nos Centros de Emprego face ao número de prestações de desemprego processadas, o valor da taxa de cobertura das prestações de desemprego aumenta significativamente – embora continue a espelhar um nível de desproteção amplo. A taxa de cobertura das prestações de desemprego calculada desta forma tem-se situado próxima dos 60% quando o indicador considerado é o desemprego registado e um pouco abaixo desse valor quando se introduz na análise o desemprego estimado pelo INE.

Figura 59. Taxa de cobertura das prestações de desemprego (2020-2025, 3.º trimestre) (%)

As causas da baixa cobertura das prestações de desemprego são plurais e merecem investigação aprofundada, tal como foi mencionado no TEPS 2024. Há uma parcela que estará relacionada com os desempregados jovens à procura do 1.º emprego e que, portanto, não têm contribuições necessárias para aceder a prestações de desemprego. A precariedade laboral afigura-se como um fator determinante, já que é uma barreira ao cumprimento do período de contribuição necessário para se ter acesso ao subsídio de desemprego. Na atualidade, o prazo de garantia definido para se ter acesso a esta prestação são 12 meses de registo de salários nos últimos 24 meses. No caso do subsídio social de desemprego inicial – que tem uma expressão marginal em Portugal (5 171 beneficiários em setembro de 2025, -16,5% face ao registado no período homólogo de 2024) –, este prazo de garantia é de 120 dias, depois da alteração introduzida em 2019. Também o desemprego de longa duração – em particular o de muito longa duração (24 meses e mais) – poderá ser um fator relevante na explicação deste fenómeno.

Figura 60. Beneficiários de prestações de desemprego e valor médio das prestações, por tipo de prestação, Portugal (setembro de 2025) (N.º e €)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Segurança Social.

A taxa de substituição do subsídio de desemprego é, em Portugal, de 65%, valor que é majorado em 10% em determinadas situações (desemprego do/a cônjuge ou da pessoa com quem se vive em união

de facto, família monoparental). O valor máximo do subsídio de desemprego não pode ultrapassar os 2,5 IAS. Sempre que a remuneração de referência for igual ao SMN, o subsídio de desemprego não pode ser inferior a 1,15 IAS. A Figura 60 apresenta o número de beneficiários de prestações de desemprego e os respetivos montantes em setembro de 2025. O valor médio do subsídio de desemprego auferido pelos cerca de 149 mil desempregados, em setembro de 2025, era de 730€, enquanto o montante do subsídio social de desemprego inicial e subsequente é inferior a 500€.

Em 2023, 44,3% da população com 18 e mais anos desempregada em Portugal encontrava-se numa situação de pobreza monetária – um valor que se situa acima dos 40% desde 2012. Este facto não é incomum no contexto dos países da UE – em termos médios, o valor médio deste indicador neste conjunto de países é até superior ao observado em Portugal (48,8%). Pese embora o facto de a elevada incidência da pobreza entre a população empregada não ser uma singularidade portuguesa no contexto europeu, importa constatar que, ao contrário do que aconteceu com a população mais velha ou com algumas tipologias de agregados domésticos, o país não tem conseguido reduzir de forma relevante a pobreza dos desempregados. Questões como o combate à precariedade laboral, o aumento da generosidade das prestações de desemprego, ou a eficácia das políticas ativas de emprego afiguram-se a este nível fundamentais para fazer face a este problema.

4.4. O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA: A EVOLUÇÃO DO IAS E DO RSI

O Sistema de Proteção Social de Cidadania, de natureza não contributiva, destina-se a assegurar a dignidade e igualdade de oportunidades para os cidadãos, oferecendo apoio específico a indivíduos e famílias em situações de maior carência e vulnerabilidade económica ou social, estando enquadrado no Sistema de Segurança Social (Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro, Bases gerais do Sistema de Segurança Social). É composto por três subsistemas: Subsistema de Solidariedade, Subsistema de Proteção Familiar e Subsistema de Ação Social²⁷.

O conjunto de prestações existentes no Sistema de Proteção Social de Cidadania procura, assim, cobrir uma multiplicidade de situações de carência de recursos, bem como compensar eventualidades que acentuam a exposição dos cidadãos ao risco de pobreza e exclusão social.

²⁷ O Subsistema de Solidariedade centra-se na proteção de pessoas e famílias em situação de carência económica ou vulnerabilidade social e é implementado através de prestações como o rendimento social de inserção, pensões sociais, subsídio social de desemprego, complemento solidário para idosos e outros apoios sociais; o Subsistema de Proteção Familiar engloba prestações no âmbito da proteção das famílias, como o apoio à natalidade e à inclusão social de menores e dependentes; o Subsistema de Ação Social é implementado através de serviços, equipamentos sociais, programas de combate à pobreza e prestações pecuniárias ou em espécie, em condições excecionais. A ação social em Portugal é desenvolvida pelo Estado, autarquias e instituições de solidariedade social, conforme previsto na Lei de Bases da Segurança Social (Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro). Para efeitos desta publicação, o enfoque centrar-se-á nos dois primeiros subsistemas.

Tabela 12. Prestações sociais dos Subsistemas de Solidariedade e de Proteção Familiar

Sistema e subsistemas de Segurança social	Prestação social
Sistema de Proteção Social de Cidadania	1 Pensão social de invalidez especial
	2 Pensão social de velhice
	3 Pensão de orfandade
	4 Pensão de viuvez
	5 Rendimento social de inserção
	6 Subsídio social de desemprego inicial
	7 Subsídio social de desemprego subsequente
	8 Complemento solidário para idosos
	9 Subsídio de educação especial
	10 Abono de família para crianças e jovens
	11 Garantia para a infância
	12 Bolsa de estudo
	13 Abono de família pré-natal
	14 Subsídio por assistência de 3ª pessoa
	15 Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores
	16 Subsídio social parental
	17 Subsídio social por risco clínico durante a gravidez
	18 Subsídio social por interrupção da gravidez
	19 Subsídio social por riscos específicos
	20 Subsídio social específico por internamento hospitalar do recém-nascido
	21 Subsídio social por adoção
	22 Subsídio de apoio ao cuidador informal principal
	23 Prestação Social para a Inclusão
	24 Reembolso das despesas de funeral
	25 Subsídio por morte
	26 Subsídio de funeral
	27 Complemento por dependência

O Indexante dos Apoios Sociais (IAS) influencia a maior parte das prestações sociais do Sistema de Proteção Social de Cidadania, seja como condição de acesso, como referência para fixação do montante da prestação e/ou como referência para a sua atualização anual.²⁸ Neste sentido, é um referente importante para a definição da maior ou menor generosidade das prestações sociais – embora para essa generosidade possam também contribuir outros fatores, tais como as escalas de equivalência utilizadas para definir o rendimento familiar ou a vinculação percentual de uma dada prestação ao valor do IAS.

É interessante comparar a evolução do valor do IAS com o do limiar de pobreza e o do salário mínimo nacional mensualizado. Em 2007, o valor do IAS estava alinhado com o limiar de pobreza e era cerca de 72€ inferior ao do SMN mensualizado. A partir de 2015, verificou-se um aumento do hiato entre o IAS e SMN, mas também um descolar do limiar de pobreza face ao valor de referência do IAS. Apesar de o IAS ter conhecido um aumento relevante a partir de 2022 (17,9% em termos nominais), o fosso relativamente ao montante do salário mínimo mensualizado avolumou-se nesse período: de 379€ para 493€.

Figura 61. Evolução do valor do IAS, limiar de pobreza e SMN mensualizado, Portugal (2007-2025) (€)

Fonte: DataLABOR. [SMN mensualizado](#); [Limiar de risco de pobreza](#); [IAS](#).

²⁸ Até 2006, o salário mínimo nacional era utilizado como referência para o cálculo e atualização de apoios e prestações sociais.

Nos últimos anos, marcados pelo aumento elevado dos preços, a atualização do IAS (522,5€ em 2025) repercutiu-se em incrementos muito pouco expressivos do seu valor quando se tem em conta a inflação: apenas mais 2€ em comparação com 2020. Já o salário mínimo mensualizado aumentou 122€ em termos reais nesse período. Há, portanto, um hiato crescente entre o valor do SMN e os montantes mínimos que servem de referência para o cálculo dos valores das prestações de mínimos sociais. Se a apreciação do SMN é uma medida importante para garantir melhores condições de vida aos trabalhadores que auferem essa remuneração e às suas famílias, mitigando o risco de pobreza e de destituição material, é também fundamental garantir que a pobreza entre os mais pobres dos pobres não se intensifica.

Figura 62. Salário mínimo nacional mensualizado real e Indexante dos Apoios Sociais real (2020-2025) (€ e %)

Fonte: DataLABOR. SMN mensualizado; IAS; IPC anual; IPC mensal.

Nota: Para 2025, o IPC foi calculado a partir da média apurada para os nove primeiros meses do ano.

O rendimento social de inserção (RSI) é uma das prestações sociais cujo valor de referência está vinculado ao IAS e um dos instrumentos mais importantes para combater a pobreza monetária extrema em Portugal, pelo que se irá detalhar a seguir a evolução dos seus valores de referência e dos montantes médios da prestação.

A Figura 63 permite analisar a evolução na última década do seu valor de referência em termos nominais e reais. O valor de referência do RSI aumentou 64,1€ em termos nominais numa década, sendo que grande

parte desse incremento se verificou a partir de 2023. De facto, até esse ano, o aumento tinha sido de 12,8€, o que se traduziu num decréscimo real de 9€ em comparação com 2015. Entre 2015 e 2025, a apreciação real deste montante foi de 19,6€. Depois de em 2023 e 2024 se ter verificado uma apreciação nominal de 9,5% e 13,5% (5% e 10,8% em termos reais), respetivamente, no ano de 2025 houve um aumento bastante mais reduzido: 2,1% em termos nominais e 0,4% descontando os efeitos da inflação.

Figura 63. Valor de referência nominal e real (ano base=2016) do rendimento social de inserção e taxa de variação anual (€ e %)

Fonte: DataLABOR. Valor de referência do RSI; IPC (anual e mensal).

Nota: Para 2025, o IPC foi calculado a partir da média apurada para os nove primeiros meses do ano.

A apreciação nominal e real do valor de referência do RSI correspondeu a um aumento do seu valor percentual em comparação com o IAS, em particular no ano de 2024 (46,6%). Em 2025, esta percentagem manteve-se acima da registada na última década, mas conheceu um ligeiro recuo face ao ano anterior (46,4%). Importa notar que a definição desta proporção vai variando ao longo dos anos, não sendo claro o que justifica essa oscilação. Comparando a evolução do valor de referência do RSI com o do salário mínimo nacional mensualizado, constata-se que, na última década, houve uma depreciação relativa daquela prestação até 2022, ano ao qual se seguiu um período de estabilização desta proporção em torno dos 24%.

Figura 64. Proporção do valor de referência do rendimento social de inserção em comparação com o IAS e o salário mínimo mensualizado (2015-2025) (%)

Fonte: DataLABOR. [Valor de referência do RSI](#); [SMN mensualizado](#); [IAS](#).

Quando se atenta nos valores médios processados por beneficiário – e não no valor de referência da prestação –, constata-se que, na última década, este indicador aumentou cerca de 62€ em termos nominais (de 90,6€ para 152,3€) e 35,5€ em termos reais (de 91,6€ para 127,1€). Cerca de metade deste aumento aconteceu nos anos de 2023 e 2024. Quanto ao valor médio do RSI por família, o aumento no período em análise foi de 107,2€ (+50%) em termos nominais e de 51,4€ (+24%) em termos reais. Também neste caso, a maior parte do aumento do valor médio nominal desta prestação ocorreu de 2023 em diante.

A informação apresentada nesta secção, em articulação com o exposto anteriormente neste capítulo, aponta para uma dupla diferenciação nas políticas de rendimento mínimo: uma primeira, que privilegia claramente o aumento do salário mínimo nacional face às prestações sociais mínimas analisadas; uma segunda, relativa à diferenciação na valorização de prestações mínimas, em particular quando se compara o RSI e a PSV com o CSI. Embora se entenda a necessidade de valorizar o CSI, tendo em consideração que a taxa de risco de pobreza entre os idosos conheceu um aumento substancial entre 2022 e 2023 (de 17,1% para 21,1%), é também fundamental garantir proteção efetiva às camadas mais vulneráveis entre os que se encontram em situação de pobreza. Os dados de 2022 e 2023 indicam que houve um aumento de cerca de 4 p.p. da intensidade da pobreza face ao ano de 2021, pelo que importa monitorizar esta tendência e garantir políticas sociais equitativas de combate à pobreza e à exclusão social adequadas aos diferentes grupos sociais e etários.

Tabela 13. Valor médio nominal e real (ano base=2016) de prestações de RSI processadas, por beneficiário e família (2014-2024) (€)

	Por beneficiários		Por família	
	Valor médio nominal	Valor médio real	Valor médio nominal	Valor médio real
2014	90,6	91,6	215,4	217,7
2015	93,8	94,4	213,9	215,2
2016	109,8	109,8	252,2	252,2
2017	110,6	109,1	252,5	249,1
2018	114,2	111,6	258,2	252,2
2019	116,3	113,2	259,4	252,6
2020	118,6	115,5	262,0	255,0
2021	119,4	114,8	261,0	250,9
2022	121,4	108,2	259,4	231,3
2023	134,4	114,8	284,1	242,8
2024	152,3	127,1	322,5	269,2

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Segurança Social. Valor médio por beneficiário; Valor médio por família; IPC.

O valor de referência do RSI e a escala de equivalência

O valor de referência do RSI é o montante máximo atribuível, de acordo com as regras de cálculo da prestação em vigor. Sempre que o rendimento da pessoa ou do agregado ultrapasse o valor de referência, o pedido não tem provimento. Caso o agregado familiar seja constituído apenas pela pessoa que faz o pedido, o valor do RSI será definido a partir da diferença entre o seu rendimento e o valor de referência da prestação. Em 2025, o valor de referência mensal do RSI é de 242,23€. Portanto, se a pessoa tiver um rendimento mensal de 100€, o valor da prestação será de 142,23€. Nos casos em que o agregado familiar é constituído por várias pessoas, utiliza-se uma escala de equivalência sensível à sua dimensão e composição para o cálculo do valor da prestação. A escala de equivalência utilizada é a seguinte: a pessoa que faz o pedido vale 1 (ou seja, 100% do valor de referência do RSI); os restantes adultos têm um peso de 0,7 e os menores representam 0,5. No caso de uma família constituída por dois adultos e duas crianças, a escala de equivalência seria de 2,7 (1+0,7+0,5+0,5), pelo que o valor de referência é de 654,02€ (2,7 x 242,23€). Se esta família auferir um rendimento mensal de 300€, a valor da prestação é de 354,02€.

A escala de equivalência é um elemento fundamental na definição do valor da prestação, no sentido em que influencia a maior ou menor generosidade da mesma. Desde a criação do rendimento mínimo garantido, em 1997, têm sido utilizadas várias fórmulas de capitação do rendimento familiar (Observatório Nacional de Luta Contra a Pobreza, 2019). A escala de equivalência em vigor na atualidade foi reintroduzida em 2016 pelo Decreto-Lei 1/2016, de 6 de janeiro. Este decreto repôs a escala de equivalência adotada em 2010 pelo Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, a qual reduziu o apoio às famílias mais numerosas.

Proteção Social

Despesa pública em proteção social, países da UE27 (2023) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Eurostat.

Receita e despesa da Segurança Social (2014-2024) (milhões de euros e %)

Fonte: Banco de Portugal/II.

Pensões da Segurança Social, por tipo de pensão, e peso relativo das pensões de velhice (2001-2024) (N.º e %)

Fonte: Segurança Social.

Valor médio das pensões de velhice, por sexo (2017-2024) (€ e %)

Fonte: Segurança Social.

Taxa de cobertura das prestações de desemprego (2020-2025, 3.º trimestre) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: INE e IEFP.

Proporção do valor de referência do rendimento social de inserção em comparação com o IAS e o salário mínimo mensalizado (2015-2025) (%)

Fonte: DataLABOR.

CAPÍTULO 5

Considerações finais

CAPÍTULO 5

Considerações finais

A transição para uma economia de baixo carbono é um imperativo existencial cuja prossecução deve ser guiada por princípios de justiça e equidade social, que garantam que os grupos mais vulneráveis não são deixados para trás durante este processo. Neste estudo mensurou-se o volume dos empregos mais expostos às metas de redução das emissões de gases de efeito de estufa, articulando o indicador OES1822 (a média de emissões associadas a cada emprego numa dada profissão, entre 2018 e 2022) com variáveis de caracterização socioprofissional dos trabalhadores. Concluiu-se que entre as profissões com um OES1822 elevado no contexto nacional – os empregos castanhos, nesta aceção – existem diferentes perfis quando se atenta em variáveis como o sexo, a idade, a qualificação escolar e a remuneração. Ter em consideração estes diferentes perfis e os tipos de vulnerabilidades inscritas em cada um deles é um elemento fundamental para se garantir que as políticas de transição climática são justas, adequadas e eficazes.

O exercício de medição e caracterização dos empregos castanhos em Portugal foi complementado com a análise dos empregos verdes, isto é, profissões que, de forma mais ou menos direta, são instrumentais para a transição para uma economia de baixo carbono. Apesar de algum aumento do volume destes empregos na economia portuguesa na última década, o seu peso relativo no conjunto do emprego não se alterou significativamente – conheceu, aliás, um recuo ligeiro. O universo de empregos verdes é bastante heterogéneo e, de acordo com a metodologia adotada, pode ser subdividido em profissões verdes novas e emergentes, profissões verdes com competências alteradas e profissões verdes que têm a sua procura aumentada. Se aqueles dois tipos tendem a ter níveis de escolaridade e de remuneração comparativamente elevados no contexto nacional (em particular o primeiro, que tem uma expressão quantitativa reduzida), as profissões verdes com procura aumentada tendem a ter um perfil mais desqualificado e com salários mais baixos.

Além da transição climática e dos seus potenciais efeitos desiguais no emprego, esta publicação explorou outros temas e outras problemáticas.

O emprego em Portugal encontra-se na atualidade em máximos históricos. Este volume encontra suporte num processo cumulativo de aumento do emprego em setores de baixa produtividade e de salários inferiores à média nacional, mas também no aumento do emprego em atividades económicas mais produtivas e

que remuneram melhor. O emprego em Portugal é cada vez mais qualificado e o peso das profissões que tipicamente requerem formação superior no conjunto do emprego tem aumentado. No entanto, embora o hiato de qualificação escolar se tenha encurtado significativamente face aos países europeus, Portugal continua a apresentar um registo negativo, mesmo quando se analisam coortes mais jovens.

O facto de a sobrequalificação das pessoas com formação superior ter estagnado nos últimos anos parece indicar que a economia portuguesa tem conseguido absorver boa parte da oferta de qualificações gerada pelo sistema de ensino, ainda que este fenómeno possa estar subestimado devido à emigração qualificada – o perfil dominante da emigração portuguesa na atualidade. A incorporação de mão de obra qualificada por parte da economia portuguesa é, no entanto, bastante menos efetiva quando se analisa a população estrangeira, cujos níveis de sobrequalificação continuam a aumentar.

Os dados apresentados nesta publicação demonstram que o (des)ajustamento das qualificações à profissão é uma dimensão relevante na produção de desigualdades no mercado de trabalho. De facto, os trabalhadores sobrequalificados – nomeadamente os que concluíram o ensino superior – tendem a ter vínculos contratuais mais precários e níveis salariais mais baixos do que os trabalhadores cujas qualificações escolares estão ajustadas à sua profissão.

A elevada precariedade e os baixos salários são, na verdade, marcas de água da economia portuguesa, estando fortemente ligadas ao modelo de especialização económica do país em atividades de baixo valor acrescentado – embora, como se referiu, esta não seja a única face da economia portuguesa, nem caracterize o conjunto das dinâmicas recentes na criação de emprego e riqueza.

A precariedade laboral assume múltiplas formas, cada uma delas com características e intensidades próprias. No seu conjunto, as várias precariedades existentes no mercado de trabalho em Portugal abarcam um número muito expressivo de pessoas. A precariedade laboral é uma forma de desigualdade que se tende a refletir em vários domínios, nomeadamente ao nível do rendimento, da autonomia ou da capacidade de projeção do futuro pessoal e profissional. Ou seja, a precariedade tem um impacto negativo no bem-estar das pessoas e do conjunto da sociedade. O facto de o Anteprojecto Trabalho XXI incluir várias alterações ao Código do Trabalho que promovem, de forma clara e inequívoca, a precarização do trabalho e desequilibram ainda mais as relações laborais em desfavor dos trabalhadores, assinala um caminho de reversão de alguns avanços introduzidos em 2023 pela Agenda do Trabalho Digno. Dada a gravidade social desta questão, importa problematizar os fundamentos das propostas apresentadas e questionar até que ponto elas são respaldadas na avaliação dos impactos das medidas introduzidas no Código do Tra-

balho em 2023 e até que ponto anulam elementos essenciais de programas que assentam em medidas introduzidas pela Agenda do Trabalho Digno – em particular, a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza.

Depois de um período longo em que a produtividade evoluiu acima dos salários, em anos recentes verificou-se uma apreciação salarial superior à da produtividade, facto que se consubstancia no aumento do peso das remunerações no PIB para níveis próximos da média da UE. Importa a este nível referir que o aumento dos salários tem sido fortemente impulsionado pelas atualizações anuais relevantes do SMN, o que se tem traduzido em apreciações relativamente amplas dos salários médios na metade inferior da distribuição. Ainda assim, os dados apresentados nesta publicação demonstram que pela primeira vez, desde 2014, existe uma diminuição do número de trabalhadores abrangidos pelo SMN e da sua taxa de cobertura, o que em parte é explicado pela necessidade das empresas e de outras organizações do setor privado oferecerem condições salariais acima da retribuição mínima para conseguirem atrair e reter trabalhadores. A outra parte da explicação remete para a negociação coletiva, em particular, para a fixação por via convencional de mínimos retributivos acima do SMN.

Além do choque inflacionário em 2022/2023 que anulou o aumento do ganho real verificado nos anos imediatamente anteriores, tem-se assistido ao agravamento de um outro problema – este de natureza estrutural e não conjuntural – com impactos profundos no rendimento disponível das famílias e na sua qualidade de vida: a crescente desadequação entre as remunerações das famílias e o custo da habitação. Os baixos salários implicam que uma parte substancial da população trabalhadora, mesmo que não esteja numa situação de pobreza monetária tal como ela é oficialmente definida, enfrente problemas de escassez de recursos monetários, de destituição e vulnerabilidade material. O aumento hiperbólico do custo da habitação – de forma particularmente aguda na área metropolitana de Lisboa e do Porto e no Algarve, mas relativamente transversal às áreas mais densamente povoadas do território nacional –, traduz-se numa redução relevante do rendimento disponível após o pagamento deste tipo de despesas. Corresponde também a uma incapacidade de acesso à habitação. O acesso à habitação é um direito fundamental e uma dimensão estruturante na vida das pessoas e de integração social, pelo que a análise da evolução dos salários e do rendimento disponível das famílias deve cada vez mais ter como referência a variação do custo com a habitação.

O Sistema de Segurança Social é uma componente fundamental para a garantia de bem-estar da população. Em termos financeiros, este sistema tem apresentado saldos positivos, num quadro de aumento da despesa e das receitas. Em relação à despesa, importa destacar o aumento do peso das pensões de velhice no conjunto da despesa corrente, uma tendência expectável face ao envelhecimento da população;

quanto à receita, destaca-se o peso crescente das receitas provenientes de contribuições e quotizações, induzido pelo aumento do emprego e das remunerações declaradas à Segurança Social.

As lacunas de cobertura por parte deste sistema tendem a traduzir-se no aumento da exposição à pobreza monetária e à privação material. Esta situação aplica-se aos desempregados, um grupo social cuja taxa de pobreza se mantém acima dos 40% há vários anos, o que demonstra que não têm existido políticas públicas capazes de fazer face a esta questão – ao contrário do que aconteceu com as famílias numerosas ou com a população idosa.

Em relação à população idosa, destaca-se o amplo aumento do valor de referência do complemento solidário para idosos, que, em 2025, se aproximava do valor médio das pensões de velhice e se situava num patamar bastante acima da pensão social de velhice e das pensões mínimas. Como se referiu, um dos aspetos que importam equacionar prende-se com os potenciais efeitos que a definição de um limiar de rendimento mínimo para idosos em linha ou acima do limiar de pobreza, e relativamente próximo da pensão de velhice média, possa ter ao nível dos incentivos à realização de contribuições ao longo da vida.

A informação analisada nesta publicação aponta para uma dupla diferenciação nas políticas de rendimento mínimo: uma primeira, que privilegia claramente o aumento do salário mínimo nacional face às prestações sociais mínimas analisadas; uma segunda, relativa à diferenciação na valorização de prestações mínimas, em particular quando se compara o rendimento social de inserção e a pensão social de velhice com o complemento solidário para idosos. Embora se entenda a necessidade de valorizar esta prestação, é igualmente importante garantir proteção efetiva às camadas mais vulneráveis entre os que se encontram em situação de pobreza.

Referências Bibliográficas

- Alexandre, F. (2023). *Parecer de iniciativa sobre a produtividade e qualidade do emprego*. CES. https://ces.pt/wp-content/uploads/2023/10/Aprovado-em-Plenario_Parecer-Produtividade.pdf
- Benegal, S. D. (2018). The impact of unemployment and economic risk perceptions on attitudes towards anthropogenic climate change. *Journal of Environmental Studies and Sciences*, 8(3), 300-311. <https://doi.org/10.1007/s13412-017-0452-7>
- Biesebroeck, J. V. (2015) *How tight is the link between wages and productivity? A survey of the literature*. Conditions of Work and Employment Series N.º 54, ILO.
- Çaliyurt, O. (2022). The mental health consequences of the global housing crisis. *Alpha Psychiatry*, 23(6), 264-265. <https://doi.org/10.5152/alphapsychiatry.2022.17112022>
- Cantante, F., & Estêvão, P. (2024). *(Des)ajustamentos qualificacionais em Portugal: evolução, incidências e a importância do ponto de partida*. Estudos CoLABOR, N.º 7. CoLABOR. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11491319>
- Cantante, F. (Coord.), Estêvão, P., Tomassoni, F., Cunha, D. S., Ferreira, B., Costa, S., Caleiras, J., Teixeira, A., Nunes, S., Almeida, T., Teixeira, T., & Lamelas, F. (2024). *Trabalho, emprego e proteção social 2024*. CoLABOR. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14259658>
- Carballo-Cruz, F., Cerejeira, J., Sousa, R., & Volozhenin, S. (2022). *Economia verde e mercado de trabalho*. Centro de Relações Laborais (CRL/MTSSS). <https://www.crlaborais.pt/documents/10182/486271/A+Economia+Verde+e+Evolu%C3%A7%C3%A3o+Mercado/f381bd92-1319-41a8-ab02-637b118b5d6b>
- Carli, L. L., & Eagly, A. H. (2016). Women face a labyrinth: An examination of metaphors for women leaders. *Gender in Management: An International Journal*, 31(8), 514-527. <https://doi.org/10.1108/GM-02-2015-0007>
- Carvalho, C. O., Rodrigues, C., & Agapito, P. (2025). *Relatório anual sobre a evolução da negociação coletiva em 2024*. Centro de Relações Laborais (CRL/MTSSS). https://www.crlaborais.pt/documents/10182/505360/RNC_2024/889dba36-2fea-49bd-9e0c-644f09ecf60a
- Casaca, S. F., Guedes, M. J., Marques, S. M., & Paço, N. (2021). Pode uma lei progressista acelerar uma trajetória de grande lentidão? Mulheres nos conselhos de administração em Portugal. *Revista de Administração de Empresas*, 61(2). <https://doi.org/10.1590/S0034-759020210206>

Cedefop (2019a). *Online job vacancies and skills analysis: A Cedefop pan-European approach*. European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop). <http://data.europa.eu/doi/10.2801/097022>

Cedefop (2019b). *The online job vacancy market in the EU: Driving forces and emerging trends*. Cedefop research paper N.º 72. European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop). <http://data.europa.eu/doi/10.2801/16675>

Chancel, L., Bothe, P., Voituriez, T. (2023) *Climate inequality report 2023*. World Inequality Lab Study 2023/1. <https://wid.world/www-site/uploads/2023/01/CBV2023-ClimateInequalityReport-2.pdf>

Conselho das Finanças Públicas (2025). *Evolução orçamental da Segurança Social e da CGA em 2024*.

Conselho das Finanças Públicas (CFP). https://www.cfp.pt/uploads/publicacoes_ficheiros/cfp-rel-03-2025.pdf

DGERT (2025). *Relatório sobre regulamentação coletiva de trabalho publicada no ano de 2024*. Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT/MTSSS). https://www.dgert.gov.pt/wp-content/uploads/2020/05/Relatorio-anual-RCT-2024-DGERT_final.pdf

Dierdorff, E. C., Norton, J. J., Drewes, D. W., & Kroustalis, C. M. (2009). *Greening the world of work: Implications for O*NET-SOC and new and emerging occupations*. National Center for O*NET Development. https://www.onetcenter.org/dl_files/Green.pdf

Dwarkasing, C. (2023). Inequality determined social outcomes of low-carbon transition policies: A conceptual meta-review of justice impacts. *Energy Research & Social Science*, 97, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.102974>

Esnard C., & Grangeiro, R. R. (2024). Cultural barriers to women's progression in academic careers: a France-Brazil comparison through the lens of the queen bee phenomena. *Scandinavian Journal of Psychology*, 66, 210-218. <https://doi.org/10.1111/sjop.13078>

Ferrera, M. (1996). The 'southern model' of welfare in social Europe. *Journal of European Social Policy*, 6(1), 17-37. <https://doi.org/10.1177/095892879600600102>

Freeman, R.B. (1976). *The overeducated American*. Academic Press.

Galgóczi, B. (2019). *Two faces of (a) just transition: the coal story and the car story*. In B. Galgóczi (ed.), *Towards a just transition: coal, cars and the world of work* (pp. 7-29). The European Trade Union Institute (ETUI).

Galgóczi, B., & Akgüc, M. (2021). The inequality pyramid of climate change and mitigation. In *Unequal Europe. Benchmarking working Europe 2021* (pp. 109-131). The European Trade Union Institute (ETUI). <https://www.etui.org/sites/default/files/2021-12/01-ETU%20BM2021-Small.pdf>

Galgóczi, B. (2023). Inequality in the green transition. In K. Arabadjieva, N. Countouris, B. L. Fabris, & W. Zwysen (Eds.), *Transformative ideas - ensuring a just share of progress for all* (pp. 39-55). The European Trade Union Institute (ETUI). https://www.etui.org/sites/default/files/2023-05/Chapter2-Inequality%20in%20the%20green%20transition_2023.pdf

Gandini, A., & Pais, I. (2018). Social recruiting: Control and surveillance in a digitised job market. In P. V. Moore, M. Upchurch, & X. Whittaker (Eds.), *Humans and machines at work: Monitoring, surveillance and automation in contemporary capitalism* (pp. 125-149). Palgrave Macmillan.

General Secretariat of the Council of the European Union (2025). *One Roof, Many Realities: Europe's Complex Housing Crisis*. General Secretariat of the Council of the European Union. https://www.consilium.europa.eu/media/00ybxicj/2025_2082_art_housing_web.pdf

GEP/MTSSS (2025). *Estatísticas dos empregos vagos - 2.º trimestre de 2025*. Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP/MTSSS). https://www.gep.mtsss.gov.pt/documents/10182/333335/iev_2t2025sint.pdf/500909e3-be74-44db-b200-e11e7f4eaf6

Grangeiro, R. D. R., Silva, L. E. N., & Esnard, C. (2022). I broke the glass ceiling, now what? Overview of metaphors to explain gender inequality in organizations. *International Journal of Organizational Analysis*, 30(6), 1523-1537. <https://doi.org/10.1108/IJOA-07-2020-2281>

Hedlin, M., & Åberg, M. (2020). The glass funnel: A tool to analyse the gender regime of healthcare education and work. *Journal of Vocational Education & Training*, 75(2), 278-299. <https://doi.org/10.1080/13636820.2020.1834439>

Hsieh, C.-T., & Moretti, E. (2019). Housing constraints and spatial misallocation. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 11(2), 1-39. <https://doi.org/10.1257/mac.20170388>

Huaman-Morillo, S. R., Vander Linden, K. L., & Palmieri, P. A. (2024). Metaphors describing the gendered organization in the career advancement of women: An integrative review. *Administrative Sciences*, 14(9), 196. <https://doi.org/10.3390/admsci14090196>

INE (2015). *15% dos trabalhadores por conta própria em dependência económica e 11,4% em dependência organizacional*. Destaque INE.

ILO (2008). Green Jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world. International Labour Organization office. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_emp/%40emp_ent/documents/publication/wcms_158727.pdf

ILO (2015). *Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all*. International Labour Organization office. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_emp/%40emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf

ILO (2023). *Achieving a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all*. International Labour Organization office. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_norm/%40relconf/documents/meetingdocument/wcms_876568.pdf

IPCC (2023). *Climate change 2023: Synthesis report*. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_FullVolume.pdf

Islam, S. N., & Winkel, J. (2017). Climate change and social inequality. DESA Working Paper, N.º 152. https://www.un.org/esa/desa/papers/2017/wp152_2017.pdf

Kaufman, L., & Rousseeuw, P. J. (2005). *Finding groups in data: An introduction to cluster analysis*. Wiley-Interscience. <https://doi.org/10.1002/9780470316801>

Machado, F. L., & Costa, A. F. (1998). *Processos de uma modernidade inacabada*. In J. M. Viegas & A. F. Costa (Orgs.), *Portugal, que modernidade?* (pp. 17-44). Celta Editora.

Mamede, R. P. (2019). Reforço da produtividade e da competitividade exige mais empresas de maior dimensão. In R. P. Mamede, & P. A. Silva. *O Estado da nação e as políticas públicas 2019: menos reformas*,

melhores políticas (pp. 57-66). IPPS. <https://ipps.iscte-iul.pt/pt/publicacoes/estado-da-nacao-politicas-pu-blicas/2019-menos-reformas-melhores-politicas>

Marchal, E., Mellet, K., & Rieucan, G. (2007). *Job board toolkits: Internet matchmaking and changes in job advertisements*. *Human Relations*, 60(7), 1091-1113.

Marques, P., Suleman, F., & Costa, J. M. (2022). Moving beyond supply-side arguments to explain over-qualification: the ability to absorb graduates in different models of capitalism. *European Journal of Education*, 57(2), 342-360. <https://doi.org/10.1111/ejed.12500>

Melek, N. C., & Cohen, E. (2025). Beyond Green and Brown: Measuring the Spectrum of Occupational Emissions. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5069632>

Newell, P., & Paterson, M. (2010). *Climate capitalism: Global warming and the transformation of the global economy*. Cambridge University Press.

Nunes, S. (2023). *Dinâmicas sociográficas do emprego na Administração Pública*. Números em Análise, N.º 4. CoLABOR. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10362350>

Observatório Nacional de Luta Contra a Pobreza. (2019). *Rendimento Social de Inserção: Proteção social no combate à pobreza*. EAPN Portugal. https://on.eapn.pt/wp-content/uploads/Em-Foco-6_-_Rendimento-Social-de-Inser%C3%A7%C3%A3o_prote%C3%A7%C3%A3o-social-no-combate-%C3%A0-pobreza.pdf

OECD (2017). Getting skills right: skills for jobs indicators. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). <https://www.oecd.org/els/getting-skills-right-skills-for-jobs-indicators-9789264277878-en.htm>

OECD (2024). *OECD employment outlook 2024: The net-zero transition and the labour market*. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). <https://doi.org/10.1787/ac8b3538-en>

OECD (2025a). *International migration outlook 2025*. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). <https://doi.org/10.1787/ae26c893-en>

OECD (2025b). Education at a glance. OECD indicators. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). <https://doi.org/10.1787/1c0d9c79-en>.

- Perista, H., Cardoso, A., Brázia, A., Abrantes, M., & Perista, P. (2016). *Os usos do tempo de homens e de mulheres em Portugal*. CESIS/CITE. https://www.cesis.org/admin/modulo_projects/upload/files/inut_livro.pdf
- Reis, J., Drago, A., & Almeida, J. R. (2022). Especialização produtiva e salários: propostas para qualificar Portugal. *Gulbenkian Briefs*, N.º 3, Fundação Calouste Gulbenkian. https://cdn.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2022/09/6_FF_PolicyBrief_SalarioMedio_CES_pt-2.pdf
- Rosemberg, A. (2010). *Building a just transition: The linkages between climate change and employment*. *International Journal of Labour Research*, 2(2), 125-161. <https://researchrepository.ilo.org/esploro/outputs/journalArticle/Building-a-just-transition-the-linkages/995319441202676/filesAndLinks?index=0>
- Ruppert-Bulmer, E., Pela, K., Eberhard-Ruiz, A., & Montoya, J. (2021). *Global perspective on coal jobs and managing labor transition out of coal: key issues and policy responses*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/37118>
- Ryan, M. K., Haslam, S. A., Morgenroth, T., Rink, F., Stoker, J., & Peters, K. (2016). Getting on top of the glass cliff: Reviewing a decade of evidence, explanations, and impact. *The Leadership Quarterly*, 27(3), 446-455. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.10.008>
- Sagnier, L., & Morell, A. (2019) (Coords.). *As mulheres em Portugal, hoje*. FFMS. <https://ffms.pt/pt-pt/estudos/mulheres-em-portugal-hoje>
- Sovacool, B. K., Turnheim, B., Hook, A., Brock, A., & Martiskainen, M. (2021). *Dispossessed by decarbonisation: Reducing vulnerability, injustice, and inequality in the lived experience of low-carbon pathways*. *World Development*, 137, 105-116. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105116>
- Schwartz, F. N. (1989). Management women and the new facts of life. *Women in Management Review & Abstracts*, 4 (5). <https://doi.org/10.1108/EJM0000000001789>
- Silva, P. A. (2002). O modelo de welfare da Europa do Sul: reflexões sobre a utilidade do conceito. *Sociologia, Problemas e Práticas*, 38, 25-59. <https://sociologiapp.iscte-iul.pt/pdfs/2/16.pdf>
- Tsvetkova, A., D'Amico, E., Lembcke, A., Knutsson, P., & Vermeulen, W. (2024). *How well do online job postings match national sources in large English-speaking countries? Benchmarking Lightcast data against statistical sources across regions, sectors and occupations*. OECD Local Economic and Employment Deve-

lopment (LEED) Papers. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/03/how-well-do-online-job-postings-match-national-sources-in-large-english-speaking-countries_e67205a2/c17cae09-en.pdf

Valero, A., Li, J., Muller, S., Riom, C., Nguyen-Tien, V., & Draca, M. (2021). *Are “green” jobs good jobs? How lessons from the experience to date can inform labour market transitions of the future*. Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment; Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science. https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2021/10/Are-Green-Jobs-Good-Jobs_Full-report-4.pdf

Vona, F., Marin, G., & Consoli, D. (2019). Measures, drivers and effects of green employment: Evidence from US local labor markets, 2006–2014. *Journal of Economic Geography*, 19(5), 1021–1048. <https://doi.org/10.1093/jeg/lby038>

Williams, C. L. (2015). Crossing over: Interdisciplinary research on “Men who do women’s work”. *Sex Roles*, 72(7–8), 390–395. <https://doi.org/10.1007/s11199-015-0477-x>

WCO (2025). *State of the global climate 2024*. World Climate Organization (WCO). https://library.wmo.int/viewer/69455/download?file=WMO-1368-2025_en.pdf&type=pdf&navigator=1

Trabalho, emprego e proteção social em Portugal 2025

Os impactos desiguais da transição climática no emprego

Esta publicação pretende retratar, enquadrar e relacionar tendências nas áreas do trabalho, emprego e proteção social, bem como promover uma reflexão acerca das políticas públicas. A TEPS 2025 tem como tema em destaque os efeitos desiguais da transição climática. No capítulo dedicado a este tema, é feita uma mensuração da expressão quantitativa dos empregos verdes e castanhos em Portugal, uma caracterização dos diferentes perfis socioprofissionais destes empregos, e identificam-se categorias mais vulneráveis às políticas de transição para uma economia de baixo carbono. Além do tema em destaque, são apresentados mais três capítulos: Contexto económico e força de trabalho; Qualidade do emprego, relações laborais e desigualdades; e Proteção social. Em cada domínio são exploradas várias temáticas que, em conjunto, permitem caracterizar e problematizar o quadro económico, social e político-institucional do país.

CoLABOR

Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e

Proteção Social

Rua das Taipas, n.º 1, 1250-264 Lisboa

www.colabor.pt

O CoLABOR - Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social é uma instituição de investigação científica reconhecida pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que conta com uma equipa multidisciplinar de investigadores altamente qualificados. O CoLABOR tem quatro objetivos centrais: apoiar a conceção e reformulação de políticas nas suas áreas temáticas; capacitar as instituições, incluindo a administração pública, as empresas e as instituições do Terceiro Setor; qualificar o emprego, mediante a formação de quadros e a criação de emprego científico; contribuir para o debate público nas áreas do trabalho e da proteção social, através de formas de divulgação eficazes e inovadoras dos resultados da investigação que leva a cabo. O CoLABOR concretiza estes objetivos através de uma agenda ambiciosa de aprofundamento do conhecimento científico em torno de três eixos temáticos centrais: o trabalho e emprego; a proteção social e os equipamentos e respostas sociais. Nesta agenda, destacam-se as seguintes prioridades: o estudo dos impactos das novas tecnologias sobre o trabalho e a proteção social; a reflexão sobre a adequação e sustentabilidade de diferentes modelos de proteção social; e a avaliação de equipamentos e respostas sociais. Transversalmente a estas áreas temáticas, o CoLABOR desenvolve e mantém a DataLABOR, uma plataforma digital de sistematização, análise crítica, visualização de informação estatística e jurídica de âmbito internacional, nacional, regional e local nas áreas do trabalho, emprego e proteção social. Para desenvolver a sua atividade, o CoLABOR conta com o apoio dos seus associados, onde se contam diversas instituições universitárias e de investigação, instituições do Terceiro Setor, empresas e um município. O financiamento do CoLABOR assenta num tripé composto por: financiamento basal público, financiamento competitivo e receitas provenientes da venda de produtos e da prestação de serviços.

